

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ**

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**При поддержке
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Орловский государственный аграрный университет» и
общественной организации «Молодая республика»**

**РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
И ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ**

(Донецк, 21 – 25 мая 2015 г.)

Материалы конференции

**Донецк
2015**

УДК 339.9.012.24

ББК У298.2

Р64

Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях интеграционных и глобализационных процессов : материалы Международной научно-практической интернет-конференции (Донецк, 21-25 мая 2015 г.). – Донецк : ДонГУУ, 2015. – 272 с.

Рассматриваются актуальные проблемы развития внешнеэкономической деятельности в условиях мировых глобализационных и интеграционных процессов, уделено внимание взаимоотношениям национальных экономик в системе международных экономических отношений, проблемам управления внешнеэкономической деятельностью предприятий.

Организационный комитет

- Дорофиев В.В. – председатель оргкомитета, д.э.н., профессор, проректор по научной работе Донецкого государственного университета управления;
- Беганская И.Ю. – заместитель председателя оргкомитета, д.э.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности Донецкого государственного университета управления;
- Науменко С.М. – секретарь оргкомитета, к.гос.упр., доцент, заместитель заведующей кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности Донецкого государственного университета управления;
- Кулик Е.И. – к.э.н., доцент, заместитель заведующей кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности Донецкого государственного университета управления;
- Кулешова Л.В. – к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности Донецкого государственного университета управления;
- Олейникова С.С. – к.гос.упр., доцент, доцент кафедры мировой экономики и экономической теории Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный аграрный университет»;
- Брадул С.В. – к.э.н. доцент, доцент кафедры информационных технологий Донецкого государственного университета управления;
- Литвак Е.Г. – старший преподаватель кафедры информационных технологий Донецкого государственного университета управления;
- Елезов С.А. – ассистент кафедры информационных технологий Донецкого государственного университета управления;
- Кшешинский В.В. – ассистент кафедры информационных технологий Донецкого государственного университета управления.

Уважаемые участники конференции!

Время, прошедшее после пика мирового финансово-экономического кризиса, стало периодом осмысления причин, оценки последствий негативных явлений и процессов в мировой и национальных экономиках и поиска новых форм организации экономических отношений на уровне предприятия, региона, страны, мира.

Перед мировым сообществом в целом и перед отдельными экономическими субъектами возникли вопросы повышения эффективности хозяйствования, устойчивости и безопасности экономического развития, и указанные проблемы, как показал опыт 2008-2010 гг. не могут быть решены вне процессов интеграции и глобального сотрудничества. Это обусловило необходимость более глубокого анализа сущностных характеристик международных отношений в глобальном и локальном аспектах, особенностей выработки стратегии и тактики поведения в международной экономической среде предприятий и их объединений, в т.ч. региональных кластеров.

Усиление интернационализации национальных экономик, их участие в интеграционных процессах, разворачивающихся на просторах Евразийского континента, и другие факторы усиления открытости национального хозяйственного комплекса обуславливают возрастание роли внешнеэкономической деятельности в обеспечении создания национального дохода, занятости населения, повышении экономического потенциала и укреплении международной конкурентоспособности страны и регионов. В этих условиях возрастают требования к качеству управления внешнеэкономической деятельностью субъектов хозяйствования микро-, мезо- и макроуровней.

Необходимость совершенствования механизма управления ВЭД микроуровня, обуславливает потребность в решении ряда теоретических и практических задач, касающихся рациональной

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

организации выполнения функций управления процессами осуществления ВЭД, создании благоприятного организационного контекста для достижения задач и реализации миссии предприятий на внешних и внутреннем рынках, поиска резервов повышения эффективности внешнеэкономических операций, усовершенствования тактики управления внешнеэкономической деятельностью. Не менее значимыми являются проблемы регионального развития и макроуровня – международного сотрудничества с мировым сообществом на принципах партнерства и равенства, реализация интеграционного курса с наиболее выгодным для национальной экономики результатом.

Учитывая это, не удивительным является тот факт, что социально-экономические вызовы современности определили всплеск активности научных исследований этих проблем в международном масштабе. И можно выразить уверенность в том, что результаты исследований, представленных к обсуждению в ходе работы конференции, заложат основы для критического осмысления вопросов геоэкономического развития, управления международной деятельностью предприятий и трансформации региональных экономических комплексов в контексте преодоления кризисных явлений и выработки действенных стратегий повышения эффективности хозяйствования и международного сотрудничества в будущем.

Целью конференции является обмен опытом по современным проблемам развития национальных и мировой экономик и внешнеторгового предпринимательства, внешнеэкономических связей, управления внешнеэкономической деятельностью предприятий в условиях интеграционных и глобализационных процессов.

Председатель организационного комитета

В.В. Дорофиенко, д.э.н., профессор,

проректор по научной работе

Донецкого государственного университета управления

Секция 1

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН МИРА

*Беганская И.Ю., д.э.н., доцент,
Назарова А.П., студентка ОКУ «бакалавр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Актуальность темы предопределяется обострением ряда проблем в странах мира, проявляющихся как на региональном, так и государственном уровне, и связанных с увеличением численности населения, проживающего за чертой бедности, ростом числа переселенцев, возрастающей дифференциацией общества, усилением антропогенной нагрузки на природные комплексы и увеличением уровня безработицы. В свою очередь, экологические проблемы урбанизации подтверждают результаты научных исследований, согласно которым в пределах урбанизированных территорий формируется 80 % источников загрязнений атмосферного воздуха и гидросферы [1]. С другой стороны, бурный рост городского населения способен кардинально изменить сферу обитания не только настоящего, но и будущего поколений. Он постепенно превращается в новую глобальную проблему, которая по таящимся угрозам способна затмить даже экологическую.

Сегодня процессу урбанизации подвержены все континенты и страны. Во многих экономически развитых странах доля городского населения составляет 75-80 %, и этот показатель стабилен в последнее время. В развивающихся странах доля горожан значительно ниже, но темпы роста городского населения в них выше.

В них основным фактором роста городов, как правило, является миграция из сельской местности в города по экономическим причинам, большое значение имеют и высокие темпы естественного прироста населения. Важную роль при переселении в города имеют и социально-психологические мотивы – престижность жизни в городе, возможность получения образования. Однако, из-за общей хозяйственной отсталости, нехватки рабочих мест выходцы из сел, не имеющие никакой квалификации, пополняют ряды городских безработных. Следовательно, пространственная организация производительной деятельности является важным фактором, влияющим на темпы, эффективность и структуру развития. Изменение системы расселения в пользу города стало значимой характеристикой и составляющей экономической динамики большинства стран мира [2].

В современной науке сущность понятия «урбанизация территорий» в контексте формирования демографического потенциала урбанизированных районов и зон мегалополисного типа рассматривали ученые В. Давидович, В. Покшишевский, Г. Лаппо, Ю. Пивоваров, Г. Федоров, Ф. Листенгурт и др.

Цель исследования – выявление проблем урбанизационных процессов и их влияния на экономическое развитие стран мира.

Тенденцией последнего столетия в мировом развитии стало повышение роли городов. Невиданные темпы и масштабы урбанизации во второй половине XX ст. не случайно получили название «городской революции». Только за 1950-1990 гг. численность городского населения мира выросла почти в 3,1 раза и сохраняет тенденцию к дальнейшему значительному росту, т.е. наблюдается ошеломляющий по темпам образования единый и весьма дифференцированный городской мир, который утвердился, прежде всего, в развитых странах (с 50-х гг.), а к 2020 г., по оценкам демографов ООН, станет преобладающим и в развивающихся странах. Это составляет важную особенность процесса урбанизации во второй половине XX ст. В 1990 г. в развивающихся странах

проживало 61,4 % всех горожан мира (в 1950 г. – 38,7 %), а к 2025 г., по прогнозам демографов ООН, в них будет сосредоточено почти 80 % всех городских жителей [1].

Исследовательская организация McKinsey Global Institute опубликовала доклад «Урбанизированный мир», в котором изложены перспективы экономического, социального и демографического развития ведущих городов мира до 2025 г. Авторы указывают, что современная глобальная экономика – это экономика городов: ныне в городах проживает половина населения планеты, на них же приходится более 80 % мирового ВВП. Однако экономическое влияние городов является более концентрированным, чем предполагалось ранее. Каждый год городское население Земли увеличивается на 65 млн. чел. В настоящее время в 600 крупнейших городских центрах, на долю которых приходится 1/5 часть населения мира, производится 60 % глобального ВВП. Из них 380 городов расположены в развитых странах и производят 50 % мирового ВВП (в т. ч. 20 % приходится на 190 городов Северной Америки), а 220 крупнейших городов развивающихся стран – только 10 %.

К 2025 г. 600 ведущих городских центров будут производить около 60 % глобального ВВП (для сравнения: вклад остальных 400 городов составит 6 %). При этом, центр тяжести городского мира переместится в развивающиеся регионы Юго-Восточной Азии. Около трети городов развитого мира покинут нынешний список City-600 (их останется 177), в то время как число городов из развивающегося мира удвоится и вырастет до 423. В списке появятся 136 новых городов и все они будут в развивающихся странах, причем 100 городов – в Китае, который считается главным мировым демографическим показателем ближайшего будущего.

В 2025 г. население 600 ведущих городов мира составит 2 млрд. чел., или 25 % населения планеты (сегодня составляет 1,5 млрд. чел., или 22 %). Численность населения 600 ведущих городов будет расти примерно в 1,6 раза быстрее, чем население мира

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

в целом. К 2025 г. в городах списка City-600 будет проживать более 25 % всего трудоспособного населения, 15 % детей (в возрасте до 15 лет) и 35 % пожилых людей (в возрасте 65 лет и выше). Однако рост населения не является крупнейшим драйвером роста ведущих городов.

Основным фактором развития является рост ВВП на душу населения, который подпитывается многочисленными социально-экономическими преимуществами крупных городских агломераций и их возможностями по привлечению инвестиций и специалистов. Экономическая роль крупных городов во многом зависит от региона. Так, быстрое развитие в Китае поддерживается активным ростом его мегаполисов и появлением новых агломераций, урбанизация в Индии находится на относительно ранней стадии, а в Южной Америке крупнейшие города постепенно уступают быстро расширяющимся городам «второго эшелона». Совокупный ВВП городов списка City-600 с 2007 по 2025 гг. вырастет на 34 трлн. дол. и составит 64 трлн., причем первые 100 городов будут производить 35 % всего мирового богатства. Согласно прогнозу, в 600 ведущих городах будут жить 735 млн. семей (на 250 млн. больше, чем сегодня), включая 235 млн. семей с годовым доходом более 20 тыс. дол. в развивающихся регионах и 210 млн. семей с таким же доходом – в развитых (по паритету покупательной способности). Средний класс этих городов (с доходом 20-70 тыс. дол. в год) пополнится на 140 млн. домохозяйств, а состоятельных семей (с доходом выше 70 тыс. дол. в год) в Китае, Юго-Восточной Азии и Южной Америке станет столько же, сколько в Западной Европе и Северной Америке. Быстрее всего будут расти средние города развивающегося мира – это 577 городских центров с численностью населения от 150 тыс. до 10 млн. чел. – их доля в мировой экономике вырастет с текущих 11 % почти до 40 %. В то же время 23 мегаполиса с населением 10 млн. чел. или более (Токио, Мумбаи, Мехико, Нью-Йорк, Сан-Паулу, Шанхай, Калькутта, Дели, Пекин, Чунцин, Лондон, Дакка, Буэнос-Айрес, Лос-Анджелес, Карачи, Каир, Рио-де-Жанейро, Париж, Рейн-Рур, Осака, Манила,

Москва и Стамбул) будут генерировать около 10 % объема мировой экономики против 14 % в настоящее время.

Тем не менее, с углублением урбанизации происходит неизбежная эволюция самих социально-географических представлений о ней. Акценты в определении сущности этого процесса постепенно смещаются с анализа роста городского населения, его доли в населении страны (или района) на характер концентрации населения в крупных городах, агломерациях и наагломерационных формах расселения, затем на изучение городского образа жизни, норм поведения, качества городской среды и, наконец, на изучение человека в городе как феномена культуры и в более широком плане всей цивилизации [3]. В этой связи надо отметить важное обстоятельство в эволюции урбанизации. В развитых странах Запада уже достаточно давно завершены два основных ее этапа, связанных, во-первых, с переселением в города основной массы населения, сменой занятий и концентрацией в крупных городах и т. д., а во-вторых, с утверждением городского образа жизни как феномена культуры и современной цивилизации. В то же время в развивающихся странах, России, Украине и большинстве постсоветских республик (за исключением стран Балтии) процессы адаптации сельских жителей к городскому образу жизни, овладения ими городской культурой, соответствующими системой ценностей, нормами поведения и т. д. еще очень далеки от своего завершения.

В связи с этим в последние десятилетия проявляются многие проблемы на ближайшую перспективу, прежде всего это проблема больших городов и рост их роли как социально-культурных очагов урбанизации. Фактически же политика ограничения роста больших городов (основных очагов урбанизации) и развития городов малых и средних (в большинстве не располагавших для этого необходимыми ресурсами) означает сдерживание урбанизации в стране. Особенно это касается качественных параметров процесса и во многом

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

способствует углублению негативных черт современной урбанизации: резкое наращивание социально-культурного потенциала городов с учетом того факта, что во главу их развития должны быть поставлены потребности человека; значительное повышение качества городской среды; расширение функциональной структуры больших городов с учетом местных потребностей; резкое ухудшение экологической ситуации, особенно в столичных и крупных промышленных центрах; разработка новых методов управления городами на основе учета закономерностей самоорганизации и внешних воздействий; усиление процесса формирования пригородных зон больших городов [4].

Выводы. Выделенные тенденции позволили выявить проблемы урбанизационных процессов в странах мира, а именно: превышение численности городского населения над сельским; усиление поляризации (дифференциации) городов в их системе; распространение агломераций; формирование мегаполисов; неконтролируемая миграция населения; превращение города в информационный центр. Данные тренды позволяют говорить о глобальном социальном процессе, сущность которого обусловлена не только ростом городского населения, но и концентрацией важных экономических, политических, финансовых функций отдельного государства, мирового сообщества в крупнейших городах мира.

В этой связи определены пути их решения: преодоление медленных темпов развития «малых» и «средних» городов, сокращение их разрыва по уровню жизни с мегаполисами; переход системы городов от индустриального к постиндустриальному развитию; целенаправленное изменение имиджа (восприятия) городов за рубежом. Это создаст благоприятные пространственные предпосылки для преодоления кризиса городов, требующего длительного времени и больших усилий.

Литература

1. Пивоваров Ю. Россия и мировая урбанизация: антропокультурная и пространственная динамика / Ю. Пивоваров. – Нальчик : Полиграфсервис, 2007. – 336 с.
2. Коломак Е. Оценка влияния урбанизации на экономический рост в России / Е. Коломак // Регион: экономика и социология. – 2011. – № 4. – С. 51-69.
3. Институт демографии Государственного университета Высшей школы экономики / Weekly [Электронный ресурс]. – Режим доступа : demoscope@demoscope.ru.
4. Ромер П. Искусственно созданные города / П. Ромер // Esquire. – 2010. – № 1. – С. 62-65.

AUSBILDUNGSINTEGRIERTER DUALER STUDIENGANG BUNDES REPUBLIK DEUTSCHLAND

*Gardok Galyna, studentin,
German Language Academy Deutsche Sprachenakademie,
Deutschland*

Bundes Republik Deutschland ist eines entwickelten Lands in der Europäischen Union. Die kulturelle und Ausbildungspolitik Deutschlands ist ein Muster für viele Staaten der Welt. Das Studium in Deutschland mit Erfahrung der Ausbildungsreformen ermöglicht den Ausländischen Hochschulen die starken und schwachen Seiten zu bewerten. Das Ausbildungssystem in Deutschland hat ein blick auf die Perspektiven der Entwicklung.

Ein Ziel des vorliegenden Artikels ist die Betrachtung des dualen Systems der Bildung in Deutschland und die Möglichkeit ihrer praktischen Anwendung in den Ausbildungssystemen anderer Länder.

Die Hochschulbildung in Deutschland unterscheidet sich von den Ausbildungssystemen anderer Länder wesentlich. Eines der

Hauptprinzipien der Organisation der deutschen höchsten Schule besteht in der akademischen Freiheit, die über die verschiedensten Folgen und die Erscheinungsformen verfügt. Nicht nur die Hochschulen stellen die unabhängigen Bildungen dar, sondern auch jedes Mitglied der Hochschulgesellschaft verfügt über die Freiheit und die Selbstständigkeit. In der Ausbildung in Deutschland gibt es keine harte Ordnung. Die Studenten der deutschen Hochschule haben die Freiheit der Auswahl und der Handlungen, fordert die Selbstdisziplin und die Verantwortung.

Ausbildungsintegrierte duale Studiengänge kombinieren ein Studium an einer Hochschule oder Akademie mit einer praktischen Berufsausbildung im Betrieb.

Bundesweit gibt es knapp 700 duale Studiengänge mit über 40.000 Studierenden an Fachhochschulen, Berufsakademien, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien und auch an mehreren Universitäten. Gemeinsam ist allen Ausbildungsangeboten ein ständiger Wechsel zwischen theoretischem Unterricht an der Hochschule oder Akademie und praktischen Phasen im Ausbildungsbetrieb. Um beides zu schaffen, ist das Studium straff organisiert, dafür sind die Karrierechancen nach der Ausbildung besonders gut. Dieses System heißt duales Studium oder auch duale Ausbildung.

Innerhalb von drei bis maximal fünf Jahren erwerben die Studierenden mit dem Berufsabschluss sowie Hochschuldiplom/Bachelor gleichzeitig zwei Abschlüsse. Meist ist die berufliche Ausbildung auf 2 Jahre verkürzt, sodass im Hauptstudium genügend Zeit für die Bachelor - Arbeit bleibt. Nach zwei Jahren wird in der Regel eine Prüfung für den Ausbildungsberuf an der jeweiligen IHK abgelegt. Das Wissen dafür muss neben dem Studium selbst erarbeitet werden, viele Unternehmen unterstützen jedoch ihre Anwärter mit Seminaren o. ä. In der Regel erhalten dual Studierende während der gesamten Ausbildungsdauer eine Ausbildungsvergütung.

Voraussetzungen für ein solches Studium sind Abitur oder die Fachhochschulreife sowie ein Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen. Duale Studiengänge stellen durch die kombinierte

Ausbildung hohe Anforderungen an Leistungsbereitschaft und Engagement der dual Studierenden. Besonders innerhalb der Praxiszeit im Unternehmen kommen auf die Studierenden große Belastungen zu, denn in dieser Zeit muss das theoretische Wissen, was normalerweise an der Hochschule vermittelt worden wäre, im Selbststudium nachgearbeitet werden. Auch wenn das Angebot dualer Studiengänge kontinuierlich wächst, sind die Plätze sehr begehrt. Interessenten sollten sich daher mindestens ein Jahr im Voraus bei einem Unternehmen bewerben.

Ausbildungsintegrierte duale Studiengänge gibt es vor allem in den Bereichen: *Wirtschaft* in Kombination mit kaufmännischen Berufen, zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre, International Business, Gesundheitökonomie, Medienwirtschaft, Steuerrecht, Tourismuswirtschaft, Fitnessökonomie, Wirtschaftsrecht. *Technik* in Kombination mit technischen Berufen, zum Beispiel Mechatronik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Mikrotechnologie, Biologie, Papiertechnik, Chemieingenieurwesen, Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen. *Informatik* in Kombination mit technischen Berufen, zum Beispiel Allgemeine Informatik, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik, medizinische Informatik.

Ebenfalls angeboten werden duale Studiengänge im Sozialwesen oder im Pflegemanagement, deren korrespondierende Assistentenabschlüsse aber keinem anerkannten Ausbildungsberuf entsprechen, sondern rein schulische Ausbildungsgänge widerspiegeln. Ein umfangreiches duales Studienangebot im Bereich Sozialwesen gibt es z. B. an mehreren Standorten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Weitere duale Studiengänge sind praxisintegrierte, berufsintegrierte oder berufsbegleitende Studiengänge.

Gelegentlich werden ausbildungsintegrierte duale Studiengänge als *Triales Studium* bezeichnet, so zum Beispiel wenn neben Berufsabschluss und akademischem Grad noch ein Meisterbrief erworben wird oder um das Zusammenspiel von Berufsschule, Ausbildungsbetrieb und Hochschule zu unterstreichen.

Unter "den dualen" Absolventen sind viele erfolgreiche Menschen zum Beispiel: Bernhard Schrajer, der Generaldirektor der Gesellschaft Heidelberger Druckmaschinen AG; Hans-Jürgen Bjudenbender, das Vorstandsmitglied Sparkassen-Versicherung Sachsen; Andreas Bernhardt, der ehemalige Generaldirektor Alcatel SEL.

In einigen großen Firmen, zum Beispiel, besteht Volkswagen, bei der Aufnahme auf das duale System mit den Studenten wird ein Vertrag abgeschlossen, wenn sein Abschlußgrad genug hoch ist, laut dem die Gesellschaft verpflichtet ist die Studenten einzustellen.

Beschluß. Die Hochschulen Deutschlands sind ein wesentliches strukturelles Element der Forschungssphäre und der Wirtschaftseffektivität des Landes, das auf Kosten von den technologischen Lebensmitteln lebt. Die Hauptaufgabe, die man sich dem System der Bildung anderer Länder entscheiden muss - das neue Modell der Berufsausbildung zu bilden, das den Rückstand in der Struktur, die Umfänge und die Qualität der Arbeitsressourcen von den realen Forderungen der konkreten Unternehmen überwunden hätte. Und in ihrer Lösung kann sich die Erfahrung der Entwicklung der dualen Form der Berufsausbildung Deutschlands außerordentlich nützlich - für die Vervollkommnung der Gesetzgebung, der Bestimmung des Mechanismus der Teilung der Regionen, der Wiederbelebung der Traditionen der handwerklichen Ausbildung, der Bildung des Systems der Mehrkanalfinanzierung der Ausbildung erweisen.

Fachbücher

1. Duales Studium [Internet berichte]. – Access-Modus : <http://www.ausbildungplus.de/html/30.php>
2. Ein Angebot der Hochschulrektorenkonferenz [Internet berichte]. – Access-Modus : http://www.studis-online.de/StudInfo/duales_studium
3. Studieren und promovieren in Deutschland [Internet berichte]. – Access-Modus : <http://www.hochschulkompass.de/home.html>

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Кулешов А.Э., преподаватель,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Китайская Народная Республика (КНР) в настоящее время является страной, которая развивается очень стремительными темпами. С середины XX века проводятся реформы направленные на повышение значимости экономики КНР на мировой арене. Реформа 1984 была призвана решить проблемы обеспеченности населения продуктами питания. С тех пор происходит переход от плановой экономики с жестким государственным регулированием к рыночной, но и сегодня на каждые несколько лет создается 5-летний план развития Китая. В течение последних трех десятилетий темпы роста в Китае были рекордными, что расценивается многими аналитиками как основание для очень хороших перспектив китайской экономики, превращение ее в мирового лидера.

Цель исследования заключается в выявлении особенностей экономического развития Китая на современном этапе и определение проблем, влияющих на его развитие.

Китай является великой цивилизацией Востока с населением, насчитывающим свыше 1,3 млрд. человек. Сейчас страна активно идет по пути модернизации.

Достижения Китайской Народной Республики в течение последних 30 лет осуществления экономических реформ, преобразования ее по совокупному ВВП во вторую мировую державу после США и выход на лидирующие позиции по объемам внешней торговли, золотовалютным запасам, по объемам производства более 30 основных видов современной индустриальной, научно-технической продукции, поставили Китай в центр внимания всего

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

мира. Высоким темпам экономического роста КНР способствовали определенные экономические факторы, в частности такие: пребывание КНР на этапе индустриализации; снижение доли аграрного сектора в ВВП; уменьшение военной нагрузки китайской экономики в период реформирования; сохранение правительством командных рычагов макроэкономического государственного регулирования, что позволяет правительству своевременно менять курс реформ, оперативно реагировать на проблемы.

Развитие экономики Китая в 2013 году характеризуется следующими показателями (табл.) [1].

Таблица – Показатели развития экономики Китая в 2013 г.

Показатели	Значение показателя
ВВП Китая [КНР] в 2013 году составил \$ 8230 трлн	7,7 %
Средние темпы роста экономики Китая	1,8 %
Уровень безработицы	4,1 %
Рост промышленного производства в Китае, 2013 год (декабрь)	10 %
Торговый баланс	\$ 25 641 млн.

Наблюдается новая для Китая тенденция не только брать зарубежные инвестиции, но и быть инвестором за рубежом. Объем прямых инвестиций китайских предприятий в зарубежных странах достиг 6920 миллиона долларов США, 1067 отечественных предприятий создали или получили разрешение на создание за рубежом филиалов, что на 28,7 % больше по сравнению с предыдущим годом.

К ключевым экономическим проблемам можно отнести следующие: рост капитализации производства, потребность в реальной амортизации основных фондов, снижение расходов на природоохранные мероприятия; падение спроса и дефляция, вызванные перепроизводством; углубление имущественной

дифференциации и увеличение разрыва в уровнях экономического развития между приморскими (восточными) и западными районами страны. Экономическому росту Китая угрожает и множество других факторов. Он может быть подорван слабостью банковской системы и миграцией китайцев из сельских районов в города (12 млн. человек в год). Однако самой серьезной угрозой для Китая является потеря стабильности [2].

В Китае существуют и специфические демографические проблемы, важнейшая из которых заключается в смещении гендерных пирамид в сторону мальчиков. Это означает, что большое количество китайцев в перспективе не сможет найти себе жен и если при этом она не найдет работы, то в обществе образуется опасная ситуация. Кроме того, к 2020 году в Китае будет самое старое население в мире, причем в его возрастной структуре преимущество будет в сторону лиц пожилого возраста.

Несмотря на негативные факторы, которые могут затормозить развитие КНР, при условии сохранения грамотной экономической политики Китай, имеет значительные ресурсы для дальнейшего роста.

Выводы. В дальнейшем продолжится поступательное развитие Китая, если ему удастся избежать серьезных политических и экономических потрясений, а во второй половине XXI века основным средством достижения значительных изменений должна стать индустриализация с последующим выравниванием уровня жизни между городским и сельским населением. Он также должен взять на себя большую ответственность за глобальный дисбаланс, экономическую помощь и финансовую стабильность, а также представлять интересы менее сильных развивающихся стран.

Литература

1. Экономика Китая [КНР] / Обзор за 2013 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://weic.info/ekonomika_kitaia_knr_obzor_za_2013_god.

2. Перспективи світового лідерства економіки Китаю [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/111.htm.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

*Мишина Ю.А., студентка ОКУ «магистр»,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, ДНР*

Глобализация затрагивает аспекты социально-экономической жизни практически всех стран мира, испытывает на прочность и адаптивность традиционные модели поведения, образ жизни и способы видения мира, а также ценности и ориентации всех слоев населения. Процесс глобализации является противоречивым, поскольку имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Среди положительных моментов глобализации следует выделить новые возможности более эффективного размещения и свободного доступа к мировым мобильным ресурсам, а также общий рост мирового производства и дохода. Ведь глобализация обладает значительными резервами повышения эффективности производства благодаря углублению разделения труда, росту экономики за счет эффекта масштаба и снижения затрат, оптимизации размещения ресурсов в мировом масштабе и передачи технологий.

Отрицательные стороны связаны с неравномерным распределением роста мирового дохода между различными странами; экономической, финансовой и политической экспансией развитых стран; углублением дифференциации между странами по экономическому развитию; тенденцией к исчезновению национальных особенностей народов и этносов [1].

В выигрыше от развития глобализационных процессов, прежде всего, остаются фирмы и страны, которые являются экспортерами капитала, технологий, а также международные и глобальные фирмы-лидеры. В проигрыше – страны с недостаточно развитой экономикой, слабой инфраструктурой, мелкие предприниматели, немобильные слои населения. Опасность глобализации справедливо связывается с негативным влиянием на национальную культуру и духовность.

Глобализация является процессом, который преодолевает территориальные и культурные границы стран, создает возможности для выработки национально ориентированных внешнеэкономических стратегий в рамках новых реальностей. Поэтому, сохранение конкурентоспособности стран в условиях глобализации требует, не столько формирования внешнего имиджа страны, сколько сохранения привлекательности для собственных граждан и предприятий, поскольку пытаясь соответствовать внешним стандартам, страны теряют свою уникальность и конкурентные преимущества.

Цель исследования состоит в выявлении возможного положительного и отрицательного влияния глобализационных процессов на состояние экономики страны и разработке предложений по минимизации негативных последствий данных процессов.

Каждая страна, если она хочет продвигаться по пути глобализации, не может оставаться в стороне от тенденций, наметившихся в развитии международных отношений.

Для индустриально развитых стран со зрелой рыночной экономикой преимущественным направлением участия в глобализационных процессах все больше становится движение капитала, сотрудничество в финансовой сфере, особую роль среди форм которого играют инвестиции. При переходе товарного производства к стадии мирового хозяйства возникает международное перемещение уже не только товара, но и факторов его производства, прежде всего, капитала в форме прямых инвестиций. Для

большинства стран основными направлениями остаются внешняя торговля, интеграционные процессы и инвестирование [2].

Защита национальных интересов может быть реальной и станет такой только при условии, если крупный национальный капитал вместе с мелким производством будут определять внешнюю и внутреннюю политику государства.

В некоторых случаях, противостояние негативным процессам глобализации включает поиск государством своего места в международном разделении труда, осуществление структурных изменений с целью создания и продвижения на внутренние и внешние рынки отечественной продукции и услуг. В связи с этой зависимостью от сырьевого экспорта, что вызывает привязку к импортным энергетическим источникам, должна ослабнуть, а такие факторы, как трудовой, научный потенциал государства – укрепиться.

Перевод технического состояния производства на более рациональные и инновационные принципы способствует обеспечению прибыльной деятельности. Технологические инновации необходимо направлять на создание и освоение производства новой продукции, технологий и материалов, модернизацию оборудования, реализацию мероприятий по охране окружающей среды.

Глобализационные процессы привели к возникновению проблем в сфере международных отношений. Так, развитие деятельности транснациональных корпораций создало так называемый процесс «блокирования международных инвестиций». Это стало отражением конкурентной борьбы между альянсами крупных корпораций за рынки развитых стран. Распределение влияния транснациональных корпораций привело к преобразованиям в глобальной системе инвестиционных ресурсов [3].

Выводы. Проведенные исследования показали, что глобализационные процессы оказывают достаточно сложное и противоречивое влияние на экономику страны. Существуют как положительные, так и отрицательные стороны. Положительные

стороны очевидны. Как минимум, это возможность активно участвовать в обсуждении режимов регулирования международных экономических отношений, а не оставаться в стороне. Также, это сокращение расходов на осуществление внешнеэкономических операций. С другой стороны, глобализационные процессы вызывают и негативные последствия – возникает угнетение развития отдельных отраслей (секторов) национальной экономики, которые оказываются не готовыми к полноценной международной конкуренции, замещение их импортом.

Литература

1. Колтуков В. М. Глобализация экономики (вопросы теории и методологии) / В. М. Колтуков, К. В. Мальцев. – М. : АСТ, 2008. – С. 85.
2. Толстых В. И. Глобальные вызовы и поиски ответа: социокультурный аспект / Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития // В.И. Толстых. – М. : Альпина паблишер, 2010. – С. 54-56.
3. Белорус О. Г. Глобализация и безопасность развития : Монография / О. Г. Белорус, Д. Г. Лукьяненко и др. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 112.

ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Петрушевская В.В., к.гос.упр., доцент,
Сидоренко К.В., студентка ОКУ «Магистр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Мировое развитие начала XXI века характеризуется фундаментальными изменениями и непредсказуемыми

перспективами. В последние несколько десятилетий большое влияние на него имеют глобальные трансформации и интеграционные явления и процессы. Глобализация стала важнейшей реальной характеристикой современной мировой системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития нашей планеты.

Целью исследования является выявление положительных и отрицательных последствий процесса глобализации мировой экономики.

Основными тенденциями, объективно связанными с глобализацией, можно назвать:

- усиление интеграционных процессов, взаимосвязей всех уровней, от локального до глобального;
- формирование надгосударственных структур;
- изменения в территориальной и отраслевой структурах производства с усилением влияния технологических и информационных составляющих;
- обострение конкуренции, в том числе на региональном уровне;
- интенсификация экономического роста;
- формирование глобальной материальной, информационной, организационно-экономической инфраструктуры;
- распространение глобальных ценностей и социальных стандартов;
- «иерархизация» и «дифференциация» мирового пространства [1].

Таким образом, глобализация – это процесс, в ходе которого мир преобразуется в единую глобальную систему.

Глобализация мировой экономики – это преобразование мирового пространства в единую зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал, где непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы их взаимодействия.

Глобализация, охватившая все регионы и секторы мирового хозяйства, принципиально изменяет соотношение между внешними и внутренними факторами развития национальных хозяйств в пользу первых. Ни одна национальная экономика, независимо от размеров стран (крупные, средние, малые) и уровня развития (развитые, развивающиеся или с переходной экономикой), не может больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся факторов производства, технологий и потребности в капитале. Ни одно государство не в состоянии рационально формировать и реализовать экономическую стратегию развития, не учитывая приоритеты и нормы поведения основных участников мировой хозяйственной деятельности [2].

Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики, а именно:

- внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности;
- международное движение факторов производства (рабочей силы, капитала, информации);
- международные финансово-кредитные и валютные операции (безвозмездное финансирование и помощь, кредиты и займы субъектов международных экономических отношений, операции с ценными бумагами, специальные финансовые механизмы и инструменты, операции с валютой);
- производственное, научно-техническое, технологическое, инжиниринговое и информационное сотрудничество.

На макроэкономическом уровне глобализация проявляется в стремлении государств и интеграционных объединений в экономической активности вне своих пределах за счет либерализации торговли, устранения торговых и инвестиционных барьеров, создания зон свободной торговли. На микроэкономическом уровне глобализация проявляется в расширении деятельности компаний за пределы внутреннего рынка [3].

В таблице рассмотрены положительные и отрицательные последствия глобализации [2].

Таблица – Положительные и отрицательные последствия глобализации

<i>Положительные последствия</i>	<i>Отрицательные последствия</i>
Повышение темпов развития мировой торговли	Усиление неравномерности развития стран
Расширение новых информационных технологий	Навязывание сильными странами своей воли, нерациональной структуры хозяйства, политической и экономической зависимости
Интенсификация прямых иностранных инвестиций	Сосредоточение основных торговых потоков в пределах содружества развитых стран
Повышение внимания к важным проблемам человечества	Ликвидация рабочих мест, безработица

Выводы. Глобализация – это многоаспектный общественно-исторический, социально-экономический и социокультурный процесс становления в масштабах планеты целостных структур и связей. Таким образом, глобализация - это процесс, который не имеет временных ограничений, связывая прошлое, настоящее и будущее человечества.

Литература

1. Зінченко В. В. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник / В. В. Зінченко. – К. : КОНДОР, 2013. – 630 с.
2. Ульянов А. Глобализация и развитие / А. Ульянов // Мировая экономика и международные отношения. – М., 2012. – 245 с.
3. Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI века : монография / Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 2011. – 450 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

*Семенова Т.В., к.э.н., доцент,
Донецкий национальный технический университет,
г. Донецк, ДНР*

Характер функционирования и стабильность мировой валютной системы зависят от степени соответствия ее принципов реалиям мировой экономики, структуре мирового хозяйства, расстановке сил и интересов ведущих стран. При изменении данных условий возникает кризис системы, который завершается ее крахом и созданием новой валютно-финансовой системы. Эта проблема становится все более актуальной на современном этапе.

Значительный вклад в изучение проблемы трансформации международных валютных отношений внесли отечественные ученые – А. В. Аникин, С. М. Борисов, О. В. Буторина, М. В. Ершов, Л.Н. Красавина, Д. В. Смыслов, В. Я. Пищик, И. Н. Платонова и зарубежные – Ж. Рюэф, Ф. Махлуп, Дж. Сорос, Дж. Стиглиц, Ж. Денизе и др.

Цель исследования – выявить предпосылки и институциональные направления трансформации мировой валютно-финансовой системы во взаимосвязи с новыми явлениями развития мировой экономики.

Динамичность развития глобального мира сегодня во многом определяется степенью реализации трансформационных процессов во всех ее сферах, включая и мировую валютно-финансовую систему. С конца XX – начала XXI вв. наблюдаются серьезные изменения в расстановке сил в мировой экономике, наметилась тенденция формирования нового мирового порядка, обострились кризисные проявления. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. и посткризисное состояние экономики только подтвердили снижение

доверия стран к действующим мировым валютным институтам, мировым резервным валютам и основополагающим принципам мировой валютной системы в целом.

Одним из наиболее значимых факторов, определяющих необходимость принципиальных изменений в системе функционирования мировой валютно-финансовой системы, стал растущий полицентризм и усиление значимости развивающихся стран. Так, в 1970 г. на их долю приходилось только 22,3 % от мирового ВВП, в 1980 г. – 26,7 %, в конце 90-х гг. – 37 %. 2013 год по оценкам специалистов МВФ стал поворотным, т.к. в развивающихся странах было произведено более половины всех товаров и услуг. На современном этапе развивающиеся страны с формирующимся рынком обеспечивают более 2/3 мирового экономического роста и являются основным его источником. Экспертами прогнозируется, что изменение баланса сил в мировой экономике продолжится, и доля развивающихся стран вырастет к 2018 г. до 55 %, а темпы роста валового мирового продукта будут зависеть от них почти на три четверти.

Как следствие, наблюдаются изменения в мировых позициях стран, смена лидеров в крупнейших экономиках мира. В 2013 году разрыв в ВВП США и Китая сократился с 1462 млрд. долл. (2012 г.) до 642 млрд., а предварительные оценки Всемирного банка за 2014 г. ставят Китай на первое место с небольшим превышением показателя ВВП США. Среди десяти стран с крупнейшими экономиками половина – это развивающиеся страны: Китай, Индия, Россия, Бразилия, Индонезия. Развивающиеся страны создают экономические и политические объединения, например, БРИКС, которые позволяют им более эффективно отстаивать свои интересы на мировом уровне, в частности, перед развитыми странами.

Эти факторы существенно меняют сложившийся с 70-х годов XX в. мировой порядок и требуют трансформации сложившейся мировой валютно-финансовой системы с учетом изменившейся расстановки сил в мировой экономике, частью которой она является. Среди

наиболее важных институциональных направлений подобной трансформации, как нам представляется, должны стать изменение принципов и направлений деятельности уже действующих международных кредитно-финансовых институтов, прежде всего, МВФ, и создание новых.

В частности, реформирование работы МВФ предполагает:

– перераспределение квот и голосов стран-членов, более отражающий реальный баланс сил в глобальной экономической системе, учитывающий политическую и экономическую значимость государств на мировой арене, темпы их экономического роста и объемы накопленных резервов. Так, на сегодняшний день США обладают 16,75 % голосов, а на четыре наиболее развитых государства (США, Великобритания, Германия и Япония) приходится более 33 %. При этом совокупная доля стран БРИКС в распределении голосов составляет лишь 11,03 %;

– пересмотр действующей формулы расчета квот. В 2013 году МВФ решил отойти от оценки достаточности резервов по странам, сгруппированным на основе доходов, и одобрил новую классификацию, учитывающую различные степени зрелости рынка, экономической гибкости, а также зависимость от торговли биржевыми товарами. Все это окажет влияние на доступность к кредитным ресурсам данной финансовой организации. Уже сейчас размер выделяемых средств возрос с 34 до 369,9 млрд. СДР, а число стран, имеющих к ним доступ, увеличено с 26 до 40.

Наряду с реформированием МВФ важное значение в трансформации мировой валютно-финансовой системы приобретает создание новых кредитно-финансовых институтов как альтернативы МВФ и Всемирному банку – Банка развития БРИКС и Фонда (Пула) международного резерва. Их основная цель – оказание помощи развивающимся экономикам.

Предпосылкой создания этих кредитно-финансовых институтов послужило, прежде всего, то, что наиболее динамично

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

развивающиеся государства БРИКС уже накопили значительные ресурсы для самостоятельного инициирования создания межрегиональных финансовых институтов, способных своевременно и эффективно реагировать на негативные изменения глобальной конъюнктуры. По данным Всемирного Банка, совокупный объем международных резервов пяти стран БРИКС в 2013 г. составил почти 6 трлн. долл., их средний темп прироста за период с 2009 по 2013 годы равнялся 31 %, а для Китая и Бразилии – 58,2 % и 50,4 % соответственно.

На создание Банка развития каждая страна БРИКС выделила 10 млрд. долл. Со временем капитал банка будет составлять 100 млрд. долл. Второй совместный институт – стабилизационный фонд будет поддерживать пять экономических держав в случае мирового кризиса. Китай вложит в него 41 млрд. долл. Россия, Бразилия и Индия – по 18 млрд., ЮАР – 5 млрд. долл.

Кроме того, немаловажную роль в создании новых международных кредитно-финансовых институтов, а вместе с ними и дополнительных механизмов страхования рисков от возможных финансовых катастроф сыграла утрата МВФ прежней способности оказывать эффективное противодействие подобным попыткам. Еще в конце 90-х гг. XX в. это было невозможно. Так, МВФ и администрация США в свое время резко раскритиковали инициативу Японии, которая в ответ на финансовый кризис 1998-1999 гг. намеревалась создать Азиатский Валютный Фонд (АВФ). Оппоненты этого решения заявляли о неоправданности формирования новой структуры, ссылаясь на большой риск и дублирование функций МВФ. На тот момент международные финансовые структуры обладали достаточным влиянием для того, чтобы свести на нет возможность реализации подобной инициативы. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась, очевидной стала необходимость формирования новой мировой финансовой архитектуры, предполагающей смещение центра тяжести в сторону наиболее перспективных развивающихся стран.

Тем не менее, рассматривать вновь созданные по итогам саммита БРИКС институты в качестве полноценных альтернатив МВФ и Всемирному Банку, на наш взгляд, нельзя. Это не глобальные институты, поскольку их учредителями выступают исключительно пять наиболее динамично развивающихся стран БРИКС, однако это уже и не региональные финансовые структуры. Следует, скорее, говорить о формировании многоуровневой мировой финансовой архитектуры, включающей в себя традиционные глобальные (МВФ и ВБ) и региональные финансовые институты (региональные банки развития), а также возникновении нового уровня, межрегионального, примером которого и являются Банк развития и Фонд международного резерва БРИКС.

С другой стороны, размер уставного капитала обеих структур (100 млрд. долл.) достаточен как для реализации стратегически важных международных проектов, так и для создания необходимой подушки безопасности в случае острой нехватки ликвидности. При успешном функционировании нового Фонда объемы средств, которые государства-учредители смогут получить на восстановление финансовой стабильности, будут значительно превосходить средства, которые потенциально может предоставить в аналогичной ситуации МВФ. В свою очередь, ожидается, что доступ к ним будет намного проще, кроме того, для их получения государствам-учредителям не придется брать на себя обязательство проводить навязанную извне экономическую политику. Таким образом, создание новых кредитно-финансовых институтов при БРИКС внесет значимый вклад как в укрепление мировой финансовой стабильности, так и в усиление позиций наиболее динамично развивающихся стран на мировой арене.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод: изменение мирового порядка определяет необходимость трансформации действующей мировой валютно-финансовой системы. Проводимые реформы и наметившиеся перспективы изменения ее

институциональных основ создают комплекс возможностей дальнейшего усиления позиций развивающихся стран в мировой экономике.

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

*Святушенко І.А., асистент,
Донецький державний університет управління,
м. Донецьк, ДНР*

Досвід свідчить, що розвиток місцевого самоврядування на Донеччині стримується низкою факторів, які можна об'єднати в наступні групи: економічні, політичні, правові та психологічні. Одним з найвагоміших факторів є відсутність реального суб'єкта місцевого самоврядування – самодостатньої територіальної громади, яка володіла б необхідними матеріальними і фінансовими ресурсами, мала б належні внутрішні джерела формування доходної частини місцевого бюджету, достатнє правове забезпечення значного масиву питань організації і функціонування місцевого самоврядування, нові механізми взаємовідносин з органами місцевого самоврядування, достатній рівень саморегуляції тощо.

Значною мірою вплив негативних чинників на розвиток місцевого самоврядування та стан соціально-економічного розвитку міст можна зменшити шляхом реалізації програм, спрямованих на налагодження взаємодії та співпраці на засадах рівноправності між різними елементами системи місцевого самоврядування, між муніципальним, приватним і громадським сектором, між органами і посадовими особами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, об'єднаннями підприємців, ініціативними групами членів територіальної громади, що формуються з метою залучення громадян до безпосередньої участі у здійсненні функцій місцевого самоврядування.

Метою дослідження є визначення ролі територіальних громад в системі місцевого самоврядування та формування концептуально-стратегічного підходу до розвитку територіальних громад в рамках вдосконалення системи місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування – багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно.

Аналіз Конституції України 1996 р. дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості:

відповідної засади конституційного ладу України;

специфічної форми народовладдя;

права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішення питань місцевого значення [1, с.8].

Необхідно зазначити, що місцеве самоврядування займає окреме місце в механізмі управління суспільством та державою. Його органи, згідно Конституції України, не входять до механізму державної влади, але мають тісний зв'язок з державою, що проявляється як найменш в декількох моментах. А саме:

місцеве самоврядування і державна влада мають єдине джерело – народ [2, ч.1 ст.5];

органам місцевого самоврядування надаються окремі повноваження органів виконавчої влади і стан їх реалізації контролюється відповідними органами виконавчої влади [2, ст.143].

Дослідження місця місцевого самоврядування в політичній системі дозволяє зробити висновок, що воно є самостійною (поряд з державною владою) формою публічної влади – публічною владою територіальної громади.

Слід зазначити, що визначення місцевого самоврядування надано в Конституції України, Законі України “Про місцеве самоврядування” та Європейській хартії місцевого самоврядування. Аналіз цих положень дозволяє зробити такі висновки:

Конституція України визначає право самостійно вирішувати питання місцевого значення лише за первинними територіальними громадами – жителями “природних” адміністративно-територіальних одиниць, тобто поселень (сіл, селищ, міст). Стосовно інших адміністративно-територіальних одиниць, то вони були створені неприродним шляхом – “згори” актами державної влади, за допомогою яких здійснювалося районування території держави, і в силу цього носять “штучний” характер (області, райони). “Штучні” адміністративно-територіальні одиниці – це регіони і субрегіони. Населення “штучної” адміністративно-територіальної одиниці утворює “вторинну” територіальну громаду, яка може визнаватися суб’єктам права на місцеве самоврядування, а може і не визнаватися ним, що чітко зафіксовано в проекті Європейської хартії регіонального самоврядування (1997 р.);

Конституція та Закон України “Про місцеве самоврядування” передбачають, що право територіальної громади на місцеве самоврядування здійснюється громадою як безпосередньо через форми прямої демократії (місцевий референдум, місцеві вибори тощо), так і через діяльність виборних та інших органів місцевого самоврядування [2; 3];

згідно Європейської хартії, право органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину публічних справ і управляти ними, здійснюється як виборними та виконавчими органами, так і безпосередньо територіальною громадою шляхом використання різних форм прямої демократії.

Тобто місцеве самоврядування являє собою законодавчо врегульовану форму ведення мешканцями сільських та міських поселень тих питань свого територіального життя, які об’єднують їх в місцеве територіальне співтовариство. Це й є спосіб ініціювання та практичного здійснення самодіяльності і відповідальності, застосування творчої енергії населення за місцем проживання. З цих позицій місцеве самоврядування являє систему суб’єкт-об’єктних

відносин, коли суб'єкт та керований об'єкт зливаються, самі приймають рішення й самі ж це рішення виконують.

Необхідно звернути увагу, що у різних державах з метою ефективно організації влади на місцях застосовуються різні системи місцевих органів управління та органів місцевого самоврядування. На вибір цих систем впливає ряд факторів. А саме: неоднаковий підхід до розуміння державної влади; розмежування адміністративно-територіальних одиниць на “природні” та “штучні”, національні та історичні особливості і традиції тощо.

Останнім часом у літературі виділяють чотири основні системи місцевих органів управління та органів місцевого самоврядування: англо-американська (англосаксонська); континентальна (романо-германська або європейська) у двох різновидах: на всіх субнаціональних рівнях та на низовому рівні; іберійська та радянська система [4, с. 426-428].

Аналіз відповідних положень Конституції України дозволяє зробити висновок, що в Україні застосовується континентальна (на низовому рівні) система управління на місцях. Ця система будується на поєднання місцевого самоврядування і місцевого управління і виходить з різного тлумачення “природних” та “штучних” адміністративно-територіальних одиниць.

Тобто, в “природних” адміністративно-територіальних одиницях створюються лише органи місцевого самоврядування, а на регіональному та субрегіональному рівнях (в “штучних” адміністративно-територіальних одиницях) функціонують призначені місцеві державні адміністрації загальної компетенції. Можливий варіант, коли і на регіональному (субрегіональному) рівні функціонують виборні органи місцевого самоврядування, але вони мають зовсім іншу природу – це не представницькі органи територіальних громад “штучних” адміністративно-територіальних одиниць, а органи представництва інтересів територіальних громад

“природних” адміністративно-територіальних одиниць на регіональному (субрегіональному) рівні [1, с. 14].

Слід звернути увагу, що згідно Конституції України [2, ст. 140] місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, тобто через певний структурно-організаційний механізм – систему місцевого самоврядування (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура системи місцевого самоврядування

Необхідно зазначити, що проблема становлення територіальної громади сьогодні набуває першочергового значення. Але постає необхідність становлення спільноти (а не просто сукупності, як це є фактично сьогодні) людей – жителів міста, іншого населеного пункту, об'єднаних спільними проблемами, вирішення яких є їх спільною справою. Вирішення цієї проблеми, в значній мірі буде

визначати перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні, перехід від декларування до реального втілення в життя децентралізованої демократичної системи територіальної організації влади, засади якої визначені Конституцією України.

У зв'язку з цим пропонується впровадження концептуально-стратегічного підходу до розвитку територіальних громад в рамках вдосконалення системи місцевого самоврядування.

Концепція розвитку територіальних громад виходить з наступних припущень: кожна територіальна громада є унікальною (тобто повинна мати власні стратегії розвитку, які ґрунтуються на використанні ресурсів, що дають можливість задовольняти соціально-економічні потреби місцевих жителів з найменшими витратами); на територіальну громаду здійснюють вплив певні зовнішні та внутрішні фактори; територіальні громади досягли різних рівнів розвитку; територіальна громада – це приймаюча рішення соціальна організація, яка здатна в економічному сенсі забезпечити достатній “продукт” місцевого господарства, реальний дохід своїм жителям та повну зайнятість.

Однак слід звернути увагу, що при врахуванні тільки економічного підходу, розвиток територіальних громад буде зведено переважно до розвитку місцевого господарства. Між тим головною метою її розвитку є покращення якості життя місцевого населення (шляхом створення “продукту” чи “послуги”, забезпечення зайнятості, благоустрою території). При цьому соціальні та економічні потреби співвідносяться як ціль та засоби.

Необхідно зазначити, що створення концепції неможливо без філософії територіальної громади, тобто сукупності принципів і правил взаємовідносин всіх громадян на даній території, своєрідної добровільно сприйнятої системи цінностей та переконань.

Дотримання філософії, свого роду морального кодексу територіальної громади, забезпечує успіх у взаємовідносинах її жителів, веде до уникнення конфліктних ситуацій. Недотримання

призводить до зростання конфліктів між місцевою владою та населенням, росту негативних явищ, що не сприятиме ефективному розвитку територіальної громади.

Модель розвитку територіальної громади на основі концептуально-стратегічного підходу складається з двох етапів:

1. Формування концепції розвитку територіальної громади.

2. Розробка технологій стратегічного управління, стратегічного та поточного планування, здатних сформулювати не тільки загальні ідеї, на основі яких формуються стратегічні цілі, але й забезпечити механізм їх реалізації, здійснити на практиці розроблені стратегії (рис. 2).

Необхідно звернути увагу, що формування концепції розвитку територіальної громади доцільно здійснювати в результаті дослідження, яке включає наступні стадії:

статистичний аналіз ситуації в територіальній громаді, виявлення сучасного стану та перспектив розвитку територіальної громади;

комплексний аналіз ресурсів території (природних, інтелектуальних, кадрових, демографічних, кліматичних тощо);

вивчення сучасного становища та тенденцій розвитку місцевої економіки, комунальної власності, фінансової бази, господарського комплексу.

Слід зазначити, що саме результати дослідження стануть підґрунтям для формулювання основної ідеї концепції розвитку територіальної громади з урахуванням всіх місцевих особливостей та ресурсних можливостей.

Результати проведеного дослідження територіальної громади міста Донецьк дозволили сформулювати основну ідею концепції її розвитку. А саме: створення інноваційного місцевого співтовариства, яке безперервно розвивається, з метою досягнення високої якості життя громадян, укріплення їх соціального здоров'я, створення сприятливого середовища перебування, підвищення якості освіти та виховання.

Рисунок 2 – Модель розвитку територіальної громади на основі концептуально-стратегічного підходу

Після визначення ідеї необхідно сформулювати основні принципи реалізації концепції, які дозволять створити сприятливе

зовнішнє середовище для розвитку територіальної громади. А саме: принцип балансу інтересів територіальної громади міста та органів місцевого самоврядування; пріоритет соціально-культурної сфери; інтеграція інноваційних проектів розвитку територіальної громади з традиційними методами роботи; змінення характеру залежності між соціальною та економічною сферою (розгляд економічної сфери як тієї, що забезпечує).

Слід звернути увагу, що головною ціллю стратегічного розвитку міста є перетворення його в регіон з високою якістю життя населення, з сучасним культурним та спортивним комплексом, зі сталою багатуукладною економікою.

Для досягнення даної цілі відповідно до генеральної стратегії представляється доцільним розв'язання ряду задач. А саме: забезпечення благополуччя та соціальної захищеності жителів міста; покращення екологічного стану в місті; будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних споруд та розвиток спорту; створення ефективної фінансово-бюджетної системи міста; нарощування промислового та будівельного комплексів; ефективне управління комунальною власністю; створення сприятливих умов для розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності в місті; реорганізація системи місцевого самоврядування з позицій обраної стратегії; формування сучасної інформаційної системи.

Для досягнення головної стратегічної цілі доцільно виділити наступні пріоритетні напрямки роботи:

1. Соціально-культурна сфера: охорона здоров'я, освіта, культура, фізична культура та спорт, молодіжна політика, соціальне забезпечення.

2. Забезпечення правопорядку.

3. Екологія: використання ресурсозберігаючих технологій; використання передових технологій, які дозволяють зменшити шкідливі викиди у навколишнє середовище; використання сучасних технологій збору та переробки побутових та промислових відходів.

4. Економіка: підтримка та розвиток підприємницької діяльності; розвиток інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності; розвиток сфери послуг; приріст комунальної власності та її ефективне використання.

Слід зазначити, що відповідно до пріоритетних робіт та генеральної стратегії, пропонується декілька окремих стратегічних напрямків її реалізації: стратегія розвитку економіки; стратегія розвитку соціальної сфери; стратегія покращення екологічної ситуації та стратегія забезпечення правопорядку.

Всі ці стратегії доцільно об'єднати в рамках цільової комплексної програми розвитку міста. З метою реалізації даних стратегічних напрямків, які об'єднані в рамках цільової комплексної програми, розроблено механізм реалізації стратегії. Цей механізм складається з наступних елементів: науково-методичне та кадрове забезпечення, нормативно-правове та матеріально-фінансове забезпечення.

В якості критеріїв ефективності реалізації стратегії доцільно розглянути наступні показники якості життя населення: доход сім'ї на одну особу; демографічні показники; рівень правопорушень; інвестиційна привабливість міста; рівень зайнятості населення; довіра населення до органів місцевого самоврядування.

Висновки. В центрі концептуально-стратегічного підходу до розвитку територіальних громад знаходиться система заходів, спрямована на підвищення якості життя громадян, їх соціального здоров'я та самопочуття, збереження цінностей, які об'єднують на концептуальній основі всіх жителів території, роблять доцільною роботу всіх суб'єктів місцевого самоврядування. Саме такий підхід дозволить перетворити населення певної території в активну, ініціативну територіальну громаду.

Література

1. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – К. : Атіка, 2000. – 304 с.

2. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.psy.mns.gov.ua/content/konst1996.html>.

3. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakoni.com.ua/node/574>.

4. Чиркин В. Е. Конституционное право : Россия и зарубежный опыт / В. Е. Чиркин. – М. : Изд-во «Зерцало», 1998. – 533 с.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

*Святушенко И.А., ассистент,
Саламатина С.Ю., студентка ОКУ «бакалавр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

На развитие современного мирового хозяйства существенное влияние оказывают глобальные проблемы, которые воздействуют на все сферы жизни, касаются жизненно важных вопросов всех стран и народов, а также каждого из нас. Так как все глобальные проблемы тесно взаимосвязаны друг с другом и напрямую влияют на экономику, то последствия, к которым ведут кризисные явления, могут быть катастрофическими. Поэтому их возможное решение зависит от объединения усилий всего человечества [1].

Целью является исследование основных вопросов сущности глобальных проблем мирового экономического развития.

На современном этапе развития цивилизации как никогда остро встали вопросы, без решения которых невозможно дальнейшее поступательное движение человечества по пути экономического прогресса.

Глобальные проблемы мировой экономики – это проблемы, касающиеся всех стран мира и требующие разрешения только в результате совместных усилий членов мирового сообщества. Глобальные проблемы объединяет, прежде всего, их всеобщий, универсальный характер, они все в большей мере проникают в систему международных экономических отношений, становятся их неотъемлемым элементом, угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и дальнейшим регрессивным развитием производственных сил [2].

Основными причинами возникновения и обострения глобальных проблем являются:

- демографический взрыв;
- неравномерное увеличение населения в разных странах и регионах;
- низкий уровень внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- быстрая урбанизация населения и рост мегаполисов;
- варварское отношение людей к природным ресурсам, окружающей среде, лесам и земельным ресурсам.

Классификация глобальных проблем принятая международными организациями приведена на рисунке.

Рисунок – Глобальные проблемы мировой экономики

Обобщенно, глобальные проблемы человечества можно охарактеризовать следующим образом [3]:

1. Проблемы, связанные с социально-экономическими процессами окружающей среды, то есть проблемы, которые возникают вследствие взаимодействия природы и общества. Надежное обеспечение человечества сырьем, энергией, продовольствием, сохранение природной окружающей среды и др.

Особенности этих проблем состоят в том, что сегодня потребление восстанавливающихся и невозстанавливающихся ресурсов достигло огромных масштабов и характеризуется тенденцией к дальнейшему росту. Возникла ситуация, когда с особой остротой ощущается разногласие между потребностями человеческого общества в природных источниках существования и возможностями природы удовлетворить эти потребности. Относительная ограниченность природных ресурсов делает необходимым поиск радикальных решений проблемы, которая сложилась, в мировом масштабе.

2. Проблемы, связанные с основными социально-экономическими и политическими задачами человечества, а именно отношений между государствами разных социально-экономических устройств; преодоление экономической отсталости многих стран мира; отведения угрозы ядерной войны и прекращения мировой войны; демилитаризация космоса.

В настоящее время разрабатывается договор о сокращении и ограничении наступательных вооружений между странами. Перед цивилизацией стоит задача использования новейших достижений науки и техники, производства и управления, а также создания всеобъемлющей системы безопасности, поэтапной ликвидации ядерных арсеналов, сокращение торговли вооружением, демилитаризации экономики [3].

Одним из неперенных условий решения глобальных экономических проблем было и остается сохранение мира на земле.

3. Проблемы, которые касаются взаимоотношений человека, общества и научно-технической революции (НТР), а именно проведение демографической политики, совершенствование системы образования, ликвидация негативного влияния техники на человека, эффективность использования достижений НТР.

Многие ученые объясняют экологические трудности материальными причинами, недостаточно зрелым уровнем НТР и несовершенством технологий. Использование новейших технических средств превратило человеческую деятельность в мощную геологическую силу, превосходящую по своим масштабам действие стихийных сил природы.

Каждая из глобальных проблем имеет свое конкретное понятие, но все они тесно взаимосвязаны. На данный момент времени центр тяжести глобальных проблем перемещается в страны развивающегося мира. В этих странах наиболее катастрофической проблемой стала продовольственная. Бедственное положение большинства развивающихся стран стало крупнейшей общечеловеческой и общемировой проблемой. Главным путем решения данной проблемы является проведение коренных социально-экономических преобразований во всех сферах жизни и деятельности этих стран, в развитии научно-технического прогресса и международного сотрудничества.

Выводы. Глобальные проблемы настолько обострены и находятся в таком критическом состоянии, что любое промедление их решения грозит неминуемой гибелью цивилизации или деградацией условий жизни людей. Нужно учитывать, что глобальные проблемы для своего решения требуют совместных усилий всех государств, объединения воедино прогрессивных сил и народов, тесного взаимодействия политических, экономических и научно-технических возможностей.

Литература

1. Киреев А. П. Международная экономика / А. П. Киреев. – М. : Международные отношения, 2009. – 342 с.
2. Боброва В. В. Мировая экономика : Учебное пособие / В. В. Боброва, Ю. И. Кальвина. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2011. – 258 с.
3. Ломакин В. К. Мировая экономика : Учебник для вузов / В. К. Ломакин. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 2010. – 350 с.

DAS SOZIALE UNTERNEHMERTUM IN DEN LÄNDERN DER WELT: DIE BESONDERHEITEN DES FUNKTIONIERENS

*Veronika Hoffmann,
Stuttgart, Deutschland*

Die Errichtung des Problems im allgemeinen Blick. In den modernen Bedingungen können sogar die am meisten ökonomisch entwickelten Staaten den sozialen Schutz des Menschen vollständig nicht gewährleisten. Deshalb fordert die Sozialpolitik des Staates das innovative Herangehen an die Lösung der sozialen Probleme. Die Entwicklung des Institutes des sozialen Unternehmertums kann ein Instrument werden, das zur sozialen Integration, der Vergrößerung der Beschäftigung und der Verkleinerung der Armut, der Aktivierung der Bevölkerung, der innovativen Entwicklung der Gesellschaft beiträgt.

Das Ziel der Forschung besteht in der Aufspürung der Besonderheiten der Organisation und des Funktionierens des sozialen Unternehmertums in den Ländern der Welt.

Die Darlegung der Materialien der Hauptforschung . International anerkannt ist der Blick auf das soziale Unternehmertum wie auf die neue Weise der sozial-ökonomischen Tätigkeit, in der sich die soziale Bestimmung der Organisation mit der Unternehmerneuerung und der Errungenschaft der standfesten Selbstfinanzierung verbindet. In seiner Grundlage liegt das Funktionieren der sozialen Unternehmen – der

Unternehmen, die zwecks der Lösung eines bestimmten sozialen Problems oder die Probleme geschaffen sind, geltend aufgrund der Innovationen, der Finanzdisziplin und etwa die Geschäftsleitung. Der Begriff «das soziale Unternehmertum» bedeutet den Prozess, die Tätigkeit, und «das soziale Unternehmen» – seines Trägers, die planmäßige Struktur, in den Rahmen und durch mittels deren die entsprechende Tätigkeit wiedergegeben wird und erreicht das soziale und Wirtschaftsergebnis.

Ausgehend von der praktischen Erfahrung des Funktionierens des sozialen Unternehmertums, die vorliegende Tätigkeitsart in den europäischen Ländern klärt sich grösser wie das Unternehmertum oder das Business mit der sozialen Mission. Jedoch hängt die planmäßig-rechtliche Form solcher Organisationen von der gesetzgebenden Basis des konkreten Landes ab.

In der heutigen Etappe funktioniert auf dem Territorium der Europäischen Union mehr 160 000 Genossenschaften und der sozialen Organisationen, die etwa 5,4 Mio. Arbeitsplätze gewährt haben. Von den Hauptsphären, wo die sozialen Unternehmen in Europa eingesetzt sind, sind: die soziale Bedienung, die Bildung der Arbeitsplätze, die Ausbildungsdienstleistungen, das Gesundheitswesen [1].

Unter den europäischen Ländern Italien ist erste gesetzgebend festigend die derartige Tätigkeit der Organisationen. So hat in 1991 die italienische Regierung das Gesetz über «den sozialen Genossenschaften» übernommen. Dank dem gegebenen Gesetz auf dem Territorium Italiens hat die explosionsartige Steigerung solcher Organisationen angefangen. Als das Subjekt des sozialen Unternehmertums hier treten die Geschäftsunternehmen mit der sozialen Mission auf.

Die sozialen Unternehmen in Großbritannien können verschiedene juristische Status, zum Beispiel, haben: die Gesellschaft der öffentlichen Interessen, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Gesellschaft der treuhänderischen Verwaltung, die Genossenschaft usw. gelten Sie in verschiedenen Sphären des Wirtschafts- und öffentlichen Lebens, einschließlich das Gesundheitswesen, die soziale Bedienung, die Kunst,

den Abgang der Kinder, den Sport und die Organisation der Erholung, die Finanzierung, den öffentlichen Verkehr, ist wohnungs-Kommunalabgabe, das Arrangement der Territorien und anderes. Die bekanntesten Beispiele der sozialen Unternehmen in London sind: «Cafedirect», «Divine Chocolate», «Jamie Oliver's Fifteen restaurant», «Coin Street Community Builders Trading», sowie die Reihe der wohltätigen Geschäfte, solcher wie «Oxfam's Unwrapped» oder «MissionFish» [2].

Die Entwicklung der sozialen Unternehmen in Belgien ist mit der Bildung von den Neuerungsinitiativen der Arbeitsplätze für wenig qualifizierte Personal verbunden [3].

Heute fingen die Geschäftsgesellschaften an, die aktive Beteiligung an den sozialen Umgestaltungen zu übernehmen. Wobei ein allgemeiner charakteristischer Strich für die Lösung und die Vereinfachung der sozialen Probleme bei diesen Organisationen die Anwendung des innovativen Herangehens ist. Auch wurde die angenehme Tendenz der immer mehr wachsenden Aufmerksamkeit zum gemeinsamen Unternehmertum (Joint Venture) der akademischen Kreise geplant. So war in 1989 in der Garwardski Schule des Business der Kurs des sozialen Unternehmertums zum ersten Mal geöffnet. Seit dieser Zeit fingen die führenden Geschäftsschulen der USA an, in die allgemeinen Programme der Ausbildung die zusätzlichen Lehrprogramme aufzunehmen, die mit den Joint Ventures verbunden sind. Zum Beispiel, in 2004 hatten das Viertel der Absolventen der Stenfordski Schule des Business die Diplome der Fachkräfte des Joint Ventures.

Die eindrucksvollen Beispiele dieses modernen Phänomens sind etwas große Organisationen. Die Bank " Gremin" in Bangladesh (sein Gr ünder Muchammad Junus, der in 2006 den Nobelfriedenspreis) bekam, der die Finanzdienstleistungen den unvermögenden Schichten der Bevölkerung gewährt, ihnen dadurch helfend die Armut und sogar zu überwinden das eigene kleine Geschäft zu gründen. Die Holdinggesellschaft " Sekem" in Ägypten – das allgemeine Unternehmen, den Anfang die Tätigkeit von der Verkleinerung der Anwendung der Pestizide auf den Baumwollfeldern auf 90 % und sich entwickelnd bis zur Gründung des medizinischen Zentrums,

der Universität, der Schulen und des Zentrums der Bildung der Erwachsenen. Indische ophtalmologische Klinik "A rawind", die die medizinischen Formdienstleistungen den Armen leistet. Der britische Fonds der öffentlichen Unternehmer UnLtd, den in 2002 sieben nicht kommerzielle Organisationen gegründet haben. Der Fonds gewährt die Beihilfen den natürlichen Personen und die praktische Unterstützung in Form von verschiedenen Trainings [4].

Aktiv führen die Tätigkeit solche Organisationen, wie der Fonds Skolla (die USA), die Koalition des sozialen Unternehmertums (England), die Vereinigung Omidjar (Frankreich), den Kanadischen Fonds des sozialen Unternehmertums, das Grüne Echo (die USA), die Gesellschaft der Neue Vorteil (die USA), den Fonds des sozialen Unternehmertums des Schwaben (Deutschland), SKS Microfinance (Indien), die Genossenschaften "Farmen Baldew" (Indien), das Zentrum der Unterstützung des sozialen Unternehmertums (die Ukraine). Und es nur der kleine Teil der breit bekannten Organisationen, deren Hauptphilosophie die Errungenschaft des Gemeinwohls durch geprüfte Geschäftsmodelle [4] ist.

Die Schlussfolgerungen. Das soziale Unternehmertum ist ein unternbares Institut der entwickelten Marktwirtschaft. Es kombiniert in sich hohe Tauglichkeit und die Wirtschaftseffektivität des privaten Business mit der Orientierung auf die Befriedigung der schärfsten öffentlichen Bedürfnisse und Not.

Das soziale Unternehmertum wird die Entwicklung der sozial ausgerichteten Wirtschaft, der Wirtschaftskonkurrenzfähigkeit und der Aufspürung der neuen Wege der Lösung der sozialen Probleme unterstützen.

Quelle

1. Кадол Н. Ф. Развитие социального предпринимательства в Европейском союзе и его актуальность для республики Беларусь /

Н. Ф. Кадол [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://weic.info/ekonomika_kitaia_knr_obzor_za_2013_god.

2. Social Enterprise UK [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.socialenterprise.org.uk>. – Date of access: 17.05.2014.

3. Borzaga C. Social Enterprise: A New Model for Poverty Reduction and Employment Generation / C. Borzaga, G. Galera, R. Nogales (eds). – Bruxelles : UNDP Regional Bureau, 2009.

4. Социальное предпринимательство – что это и как помогает обществу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://sesp.org.ua/web/sesp/sesp-RU.nsf/0/3659F7A71446D761C225004>.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ГЕОФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

*Чучко Е.П., к.э.н., доцент,
Мингалиева Е.С., студентка ОКУ "бакалавр",
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

На сегодняшний день, глобализация создала все условия для установления особой финансовой власти, которая посредством владения мировыми деньгами позволяет воздействовать не только на отдельные государства и регионы, но и на все мировое хозяйственное пространство. Происходящая в данный период времени глобализация, отражает взаимосвязь и взаимозависимость рынков, фактически не имеющих границ, интегрированных в мировой рынок. В результате этих преобразований мировая финансовая система стала постепенно превращаться в единую экономическую систему, в которой национальные экономики переходят к отношениям более высокого порядка и не могут регулироваться в границах отдельного государства.

Актуальность темы обусловлена трансформацией всей мировой финансовой системы, вследствие влияния геофинансовой модели современного мира, что является существенной угрозой и опасностью для национальных экономик.

Геофинансы являются базовой частью геоэкономики, но, несмотря на это, проблемы её развития малоизученны и малоисследованны. Геофинансовые системы были описаны в трудах Ю.В. Рожкова, И.П. Чёрной, Г.Н. Нурышева, О.А. Мироновой, Е.М. Соколовой и др.

При этом, на сегодняшний день, наука не имеет целостной картины, которая смогла бы раскрыть сущность геофинансовой системы. По мнению Э.Г. Кочетова, эксперта в области геоэкономики и глобалистики, геофинансы постепенно становятся научной дисциплиной, которая объясняет качественно новую природу современных финансов, истоки формирования, поведения мировых трансграничных потоков и имеет свою самостоятельную атрибутику, категорийный и понятийный аппарат [1].

Целью исследования является изучение проблем и поиск решений развития мировой геофинансовой системы в условиях интеграционных и глобализационных процессов, которые смогли бы качественно и количественно укрепить финансовые возможности государства.

Ключевая роль в развитии постглобализации принадлежит геофинансовым факторам. Ш. Голдфингер считает, что геофинансы – новое финансовое пространство-время, игнорирующее законы географии и национальные границы; это синтез мировых денег, информационных технологий и либерализации законодательного регулирования [2]. Следовательно, в структурном плане геофинансы – это глобальная сеть традиционных и виртуальных, дематериализованных финансовых рынков, функционирующих на них участников при организующей и ведущей роли посредников.

Геофинансовая система, сложившаяся к началу глобального кризиса, по своим масштабам и механизмам функционирования была результатом предшествовавшего этапа глобализации. Поэтому важной характеристикой геофинансов стало их развитие по своим собственным законам, что привело к отрыву от национальных финансовых систем, означая частичное перемещение функций регулирования к мировым финансовым центрам, главным критерием экономической деятельности которых является максимальная прибыльность. Поэтому геофинансы следует рассматривать в виде совокупности экономических отношений, связанных с формированием, распределением, перераспределением и использованием национального и мирового дохода между субъектами глобальной экономики на основе финансово-кредитных, информационных и иных операций общего и частного свойства, отражающих одновременно мировые закономерности и специфику отдельной страны (региональных интеграционных союзов) в движении дестабилизированных денежных фондов. Развитие геофинансовых факторов глобализации многие исследователи считают причиной современных кризисов. Финансиализация, развернувшаяся вместе с поздним капитализмом и определяемая слишком малым количеством денег, вкладываемых в реальную экономику, действительно привела к новым глобальным рискам. О масштабах финансиализации можно судить по величине прибылей американских корпораций. В 1970 г. на долю финансового сектора приходилось порядка 15 %, а к 2002 г. эта доля выросла до 42 %, а в 2014 г. – более 50 %.

Одной из проблем процесса формирования геофинансов и реализации соответствующей политики институтами национального государства является то, что они находятся в зависимости от реально формирующегося целого – геофинансов. В настоящее время, многие страны объединяются в группы по общим альянсным геоэкономическим и геофинансовым интересам, которые в последствие модифицируются и становятся общемировыми

геополитическими интересами. Доминирующая роль в этом геоэкономическом пространстве-времени принадлежит частным интересам отдельных геофинансовых актеров. Основным решением данной проблемы является создание единого политико-экономического института, который бы объединил все государства и стал основным органом, контролирующим это стихийно формирующееся целое [3].

Ещё одна немаловажная проблема – фетишизация геофинансового ресурса. Люди склоны к поклонению деньгам, забыв о предрасположенности финансовых систем к кризисным ситуациям. По мнению Дугласа Даймонда и Филипа Дибвига, данная проблема возникает в результате несоответствия между срочностью банковских активов (долгосрочных) и пассивов (краткосрочных), что ведет к внутренней нестабильности финансовой системы [4].

Так, снижение доли финансирования реальных производственных процессов привело к возникновению огромного слоя виртуальных спекулятивных финансовых инструментов в 2008-2010 гг., что привело к серьёзному финансовому кризису. Поскольку геофинансовый ресурс, в отличие от других видов ресурсов, имеет высокую степень управляемости им, целесообразно создать ряд институтов, которые смогли бы проводить управление финансовым ресурсом на глобальном и региональном уровнях. Ещё одним решением данной проблемы является повышение стабильности финансовой системы путём расширения доступа к финансовым услугам и постепенное наращивания ёмкости рынка [5]. Но чрезмерное расширение доступа к финансовым услугам и быстрое наращивание емкости рынка могут поставить стабильность под угрозу.

Следующая проблема – проблема отступа налогово-бюджетных органов по всему миру от устойчивых планов, демонстрируя «проциклический уклон»: в благополучные времена они обычно сводят бюджет с дефицитом и накапливают долги, а затем обнаруживают, что им недостаёт средств и гибкости

(«стратегического пространства») для стабилизации производства в трудные времена. Для решения возникшей проблемы необходимо:

1. Создание единого учреждения налогово-бюджетного совета, который бы смог обеспечить соблюдение комплекса установленных законом гибких бюджетных правил, в том числе принятие решений о распределении дефицита по годам, предупреждение об оправданности применения антициклических мер, мониторинг экономической приемлемости государственного долга. Для эффективности функционирования налогово-бюджетного совета, необходимо обеспечить его независимость от политического процесса – в том числе путём назначения членов совета на конкурсной основе и на длительный срок, обеспечения его бюджетной автономии и создания механизмов строгой подотчётности [6].

2. Гибкое использование налогово-бюджетной политики для поддержки роста при одновременном снижении рисков и обеспечении среднесрочной устойчивости долговой ситуации. Степень и тип гибкости зависят от состояния бюджета конкретной страны, макроэкономических условий и соответствующих бюджетных рисков.

3. Использование возможности, создаваемой падением цен на нефть. Данное направление может помочь уменьшить воздействие отрицательных внешних эффектов, предоставляя время на перебалансировку налогового бремени.

4. Укрепление институциональных основ для управления налогово-бюджетной политикой. Создание таких основ поможет содействовать работе автоматических стабилизаторов на протяжении экономического цикла и тем самым снижать колебания объёма производства и повышать среднесрочные темпы роста.

Ещё одной колоссальной проблемой по своим объёмам является спекулятивный характер виртуальной составляющей геофинансов, который вносит существенный элемент нестабильности и неопределённости в саму мировую экономическую систему, динамическое равновесие которой с ростом транснационального

капитала становится все более шатким. Такая неустойчивость требует незамедлительных действий различных государств созданию так называемого "мирового правительства" – наднациональных, надгосударственных международных организаций и институтов, способных объединёнными усилиями переориентировать виртуальный капитал "из сфер разрушения в сферы созидания", направить его колоссальные ресурсы в благоприятном для развития направлении.

Выводы. Рассматривая геофинансовую систему как стихийно формирующееся целое, для его нормального функционирования необходимо создать единый контролирующий орган, который смог бы обеспечить стабильность геофинансовой системы и предотвратить кризисную ситуацию. Для того, чтобы обезопасить геофинансовую систему, необходимо, прежде всего, поддерживать на оптимальном уровне геоэкономический баланс, т.е. сбалансировать расходы и доходы страны в глобальных обменах.

Государство, для нормального функционирования финансовой системы должно создать надёжную финансовую инфраструктуру (платёжные системы, кредитная информация) для расширения доступа к финансовым услугам и повышения ёмкости рынка, а также финансовую стратегию, которая смогла бы обеспечить учёт балансов плюсов и минусов расширения доступа к финансовым услугам, ёмкости рынка и стабильности. Кроме этого государство должно использовать макропруденциальное регулирование финансовой системы в целом, призванное уменьшить масштабы финансовых кризисов и избежать чрезвычайных мер по её оздоровлению.

Литература

1. Кочетов Э. Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства : Учебник для вузов / Э. Г. Кочетов. – М. : Норма, 2010. – 528 с.

2. Goldfinger Ch. Innovation in Financial Services // Communications & Strategies, No. 48, 4-th quarter 2002. – Pp. 139-160.

3. Глухов В. В. Оппортунизм современной геофинансовой политики / В. В. Глухов, В. А. Останин, Ю. В. Рожков // Вестник ХГАЭП. – 2014. – № 4-5. – С. 72-73.

4. Diamond, Douglas W., and Philip H. Dybvig. 1983. "Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity." Journal of Political Economy 91 (3): 401–19.

5. Han, Rui, and Martin Melecky. 2013. "Financial Inclusion for Stability: Access to Deposits and Deposit Growth in the 2008 Crisis." Background paper for the World Development Report 2014.

6. Всемирный банк. 2013 год. Обзор Доклада о мировом развитии 2014: Риски и возможности – управление рисками в интересах развития. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. Лицензия: Creative Commons Attribution CC BY 3.0.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

*Чучко Е.П., к.э.н., доцент,
Соловьева В.А., студентка ОКР "Бакалавр",
Чичиль А.В., студентка ОКР "Бакалавр",
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Демографическое развитие мира оказывает на мировое экономическое сообщество самое серьезное влияние. Численность населения всей планеты, его полновозрастная структура, продолжительность и качество жизни, квалификация рабочей силы, миграция населения, ее социально-экономические последствия – все это в значительной мере определяет тенденции развития современного мира и его экономики.

Жизнеспособность и развитие государства тесно связано с устойчивым демографическим развитием, гарантирующим обществу воспроизводство человеческих поколений. Значительный вклад в разработку теоретических основ изучения демографического развития развитых и развивающихся стран, а также проблем воспроизводства населения внесли исследования: Д. И. Валентея, А. Г. Вишневого, А. Я. Кваши, О. В. Лармина, В. И. Переведенцева, А. А. Саградова, Б. Ц. Урланиса и др.

На современном этапе развития цивилизации широко признаются значимость и ценность человеческих ресурсов. Поэтому протекающие на планете демографические процессы заслуживают самого пристального внимания и исследования.

Цель работы – исследовать демографические проблемы мировой экономики и пути их решения.

Двадцать первый век отличается от всех предыдущих сравнительным ростом мирового населения, который породил немало экономических, социальных, экологических и других проблем.

Динамика населения, особенно сдвиги в его возрастной структуре неблагоприятно влияют на экономическое развитие. В развитых и развивающихся странах ситуация складывается по-разному. Основным демографическим показателем является – рождаемость, а так же динамика численности населения мира в целом.

В современных условиях сложились две противоположные тенденции:

– стабилизация или снижение данных показателей в развитых странах;

– их резкий рост в развивающихся странах.

Такую ситуацию во многом отражает Концепция демографического перехода, которая говорит о том, что переход к современному способу воспроизводства населения состоял из четырёх этапов и в разных странах проходил в сравнительно разные временные рамки.

Первый этап. Характеризуется снижением смертности при несущественном снижении рождаемости, в результате чего резко увеличивается естественный прирост населения, который так же называют демографическим взрывом. Уровень смертности снижается в связи с улучшением уровня жизни в целом, в том числе качества питания, улучшения санитарно-гигиенических условий жизни людей.

Второй этап. При снижении смертности, рождаемость всё же падает быстрее. В такой ситуации прирост населения имеет тенденцию к замедлению.

Третий этап. Некоторое повышение смертности, при замедлении снижения рождаемости, что в некотором роде стабилизирует положение.

Четвёртый этап. Показатели рождаемости и смертности становятся примерно одинаковыми, и процесс демографической стабилизации заканчивается. Этот этап является наиболее важным из всех, так как является завершающим, страны, дошедшие до этого пункта уже привели демографическую ситуацию в относительный порядок [1].

Следует отметить, что ориентировочно к концу эпохи палеолита (примерно 15 тыс. лет до н. э.) численность населения достигала 3 млн. человек, к концу неолита (2 тыс. лет до н. э.) – 5 млн., в начале нашей эры на Земле было уже 230 млн., к концу 1-го тыс. н. э. – 275 млн., в 1800 – 1 млрд., в 1900 – 1,6 млрд., в 1960 – 3 млрд., в 1993 – 5,5 млрд., 12 октября 1999 года население Земли составило ровно 6 млрд. человек, в 2003 – 6,3 млрд., в 2006 – 6,5 млрд., на 1 июля 2009 население мира составило 6 768 167 712 человек, к началу 2014 численность населения планеты составила уже 7,2 млрд. человек, прогноз на 2050 год – 9,2 миллиардов [2].

При этом следует учитывать, что свыше 80 % современного и еще большая доля перспективного прироста мирового населения (в отличие от прошлых периодов) приходится на развивающиеся страны. Так, примерно 60 % мирового населения проживает в Азии; почти 12 % – в Африке; 8 % – в Латинской Америке; 6,3 % – в

Северной Америке; 6,2 % – в регионе Западной Европы; 2,6 % – в России и только около 1,0 % – в Австралии и Океании.

Вместе с этим, все значительнее углубляются различия между группами развитых и развивающихся стран. Так, в 1950-1955 гг. по темпам прироста населения первые отставали от вторых в 1,7 раза, а в 2000-2005 гг. уже в 7,5 раза. В результате доля развивающихся стран в общемировом приросте населения увеличилась в XX в. с 79 % в 50-х годах до 95 % во второй половине 90-х годов [3].

Мы видим, как неравномерна численность населения на планете и для урегулирования этой проблемы странам необходимо проводить демографическую политику.

Естественно, направленность демографической политики в разных странах зависит от существующих в них демографических проблем. Так, в странах с очень высоким естественным приростом населения она направлена на его уменьшение. Примером страны, более или менее успешно осуществляющей демографическую политику, является КНР. Многие эксперты считают, что благодаря эффективной политике за последние 20 лет XX в. в Китае появилось на свет на 200 млн. человек меньше.

Однако в мире есть страны (Франция, Германия, Дания, Бельгия, Япония, Россия и др.), где в связи с наметившимися депопуляционными процессами демографическая политика имеет принципиально иную направленность. Меры, используемые правительствами этих государств для стимулирования роста рождаемости, различны и включают денежные выплаты, льготы для семей с двумя детьми и более, запрещение прерывания беременности и др.

Выводы. Осуществляя вышперечисленные меры демографической политики, мировое сообщество имеет возможность уравновесить численность населения на планете, и тем самым решить демографическую проблему в экономике.

Литература

1. Московский Демографический саммит: Скоро встанет проблема выживания всего человечества [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL:<http://www.pravmir.ru/moskovskij-demograficheskij-sammit-v-osnove-sushhestvovaniya-chelovechestva-lezhit-semya/>.

2. Родившиеся, умершие и естественный прирост населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://statistika.ru/stat/stat3/2013/12/11/stat3_9907.html.

3. Темпы прироста населения мира сокращаются, но абсолютное число жителей планеты все еще быстро растет / Демоскоп Weekly : Электронная версия бюллетеня «Население и общество» : Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://demoscope.ru/weekly/2014/0155/barom01.php>.

Секция 2

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ВУЗ – СТУДЕНТ – РАБОТОДАТЕЛЬ»
КАК ОСНОВА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ**

*Костровец Л.Б., д.э.н., доцент,
и.о. ректора,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Преобразования, произошедшие в экономике и политической жизни молодой республики за прошедший год не могли существенно не отразиться на состоянии рынка труда и сферы занятости населения, затронув сферу формирования трудовых ресурсов. Эта отрасль в силу особенностей функционирования, оказалась наименее адаптированной к изменениям экономической жизни общества. В частности, четко проявили себя такие негативные тенденции как снижение экономической активности населения, повышение уровня безработицы, увеличение количества отчаявшихся в поисках работы незанятых граждан трудоспособного возраста, снижение спроса на рабочую силу со стороны предприятий, снижение объемов трудоустройства незанятого населения, в том числе выпускников ВУЗов.

В настоящее время проблема трудоустройства выпускников ВУЗов стоит очень остро. Дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда и рынке образовательных услуг обусловлен отсутствием двустороннего партнерства между предприятиями и ВУЗами. Такое сотрудничество даст возможность, если не полностью нивелировать негативные явления, то хотя бы частично нормализовать рынок труда. Обозначенную проблему вынуждены

решать многие страны, вышедшие из состава СССР. Упорядочение рынка труда представляет собой решение сложного вопроса, зависящего от многочисленных внешних и внутренних постоянно меняющихся факторов. Поэтому достижение максимальных успехов возможно только при системном подходе к решению этой проблемы.

Исследованиям современных тенденций взаимодействия предприятий и образовательных учреждений посвящено ряд работ ученых, среди которых можно выделить исследования М. Гузаирова, А. Цепкова, А. Ибрагимова, С. Коршунова и др.

Цель исследования – выявление особенностей эффективных партнерских отношений предприятий с ВУЗами, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных реальным сектором экономики.

В современных условиях важное место отводится задаче интеграции науки, образования и инновационной деятельности, что является одним из решающих факторов развития экономики и общества. Растет потребность в высококвалифицированных и инициативных работниках, что ведет к естественной интеграции ВУЗа и основных работодателей, потребителей их услуг. Интеграция позволяет работодателям эффективно участвовать в формировании и наполнении программ обучения, закладывать в требования к специализации свои технологические «платформы», активно знакомиться с будущими выпускниками, привлекая их для прохождения практики и участия в реализации производственных проектов.

Одной из актуальных задач развития экономики, основанной на знаниях, является организация тесного взаимодействия ВУЗов и работодателей. Эта масштабная задача включает разработку новых правовых норм и новых типов договоров, которые бы содействовали ВУЗам в подготовке специалистов, а предприятиям – в обеспечении кадрами. Высшее учебное заведение в современных условиях имеет двойственную природу. С одной стороны, ведущий ВУЗ является

особым учреждением и организацией, аккумулирующей суммарный интеллект работников, главными функциями которого являются: сохранение культурно-образовательного национального потенциала, повышение уровня образованности населения и научно-технического развития страны, воспроизводство накопленных знаний и опыта поколений. В то же время, ВУЗ – субъект рыночной экономики, товаропроизводитель интеллектуального продукта и образовательных услуг. Таким образом, ВУЗ, являясь составной частью экономической системы, опосредованно связан с материальной сферой и испытывает на себе постоянные трансформации.

В условиях развивающейся экономики знаний одной из важнейших задач деятельности высших учебных заведений является формирование партнерских отношений с рынком труда и создание сети организаций, заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных кадров. Вопрос о подготовке ВУЗами кадров, востребованных реальным сектором экономики, стоит не один год. Тем не менее, ВУЗовская система по-прежнему представляет в большей степени академическое, а не прикладное образование. Это связано с проблемой существенного отставания информационного наполнения обучения от созданного в промышленности. Таким образом, основным стимулом формирования долгосрочных партнерских отношений является взаимная заинтересованность в повышении качества подготовки специалистов, включая качество целевой подготовки [1].

Рынок труда, на который при отсутствии государственной системы распределения неизбежно попадают все выпускники, предъявляет свои требования к качеству подготовки специалистов в ВУЗах. С точки зрения рынка труда качественный специалист – это специалист востребованный, который без особых затруднений может найти работу, соответствующую его профилю подготовки и личным запросам. Иными словами, качественно подготовленный специалист

– это такой специалист, чьи общие и профессиональные знания, умения и навыки соответствуют сегодняшним запросам работодателей. И все же понятия качества подготовки специалиста и востребованности его на рынке труда не являются тождественными. ВУЗы и контактные аудитории в понятие качества подготовки часто включают и другие требования.

Выпускники тех ВУЗов, которые правильно выбрали стратегию подготовки с учетом тенденций изменения спроса на специалистов на рынке труда, со временем получают конкурентные преимущества перед выпускниками других ВУЗов. Поэтому с точки зрения ВУЗов качественно подготовленный специалист должен ориентироваться в тенденциях развития науки и техники, внедрения новых производственных технологий и технологий организации труда, критически оценивать перспективы внедрения новых материалов и использования их свойств, развития элементной базы, тенденции развития производственно-экономических отношений и законодательства и т.д. Иными словами, качественный специалист – это специалист, подготовленный с учетом опережения требований современного состояния науки, техники, производства, социально-экономических отношений.

Многие предприятия также заинтересованы в такой опережающей подготовке специалистов или же в их способности к самостоятельному получению дополнительных профессиональных знаний и к применению их на практике. Поэтому одними из главных их требований к выпускникам ВУЗов являются: фундаментальность, разносторонность и широта профессиональной подготовки выпускников, их способность к самообразованию и применению своих знаний на практике. Приветствуется также наличие у них дополнительной профессиональной подготовки. Кроме того, работодатели получают от ВУЗов не просто специалистов в той или иной сфере деятельности, но и своих будущих коллег, членов трудовых коллективов. Поэтому естественно, что к выпускникам

ВУЗов предъявляются еще и дополнительные требования к набору личностных качеств [2].

В работе с молодыми специалистами у предприятий существуют свои особенности. У молодого специалиста, как правило, очень мало профессионального опыта, он впервые попадает в бизнес-среду с ее требованиями и правилами общения. Поэтому для того, чтобы адаптация в компании произошла максимально эффективно, большое внимание уделяется личностным качествам, поскольку основные проблемы при работе с молодыми специалистами возникают именно на почве особенностей их поведения и позиционирования.

По мнению работодателей, отсутствие личного плана профессионального роста является отрицательной чертой молодого специалиста. К основным недостаткам молодых специалистов предприятия-работодатели относят:

— низкую приверженность компании (часто студенты старших курсов и выпускники ВУЗов не планируют связать свою дальнейшую судьбу с первой компанией);

— завышенные требования к зарплате и условиям труда, не соответствующие компетентности;

— низкая трудовая мотивация и трудовая мораль;

— необоснованная амбициозность и самооценка;

— нереалистичные ожидания в начале карьерного пути;

— излишний академизм;

— неготовность решать конкретные практические задачи и брать на себя ответственность за принятые решения;

— неумение применять полученные знания;

— неумение вести себя в коллективе, отсутствие корпоративной культуры;

— неготовность к самостоятельной работе;

— безответственность.

Несмотря на указанные недостатки, молодые специалисты являются перспективным и ценным ресурсом кадрового резерва.

Одним из условий эффективной работы с этой группой сотрудников является понимание их сильных и слабых сторон, а также условий взаимодействия, взаимовыгодного и плодотворного для обеих сторон. Поэтому наиболее важными личными качествами молодых специалистов для работодателей являются исполнительность, ответственность и интерес к работе, т.е. работодателей в молодых специалистах привлекает:

- высокая мобильность;
- гибкость мышления, легкость в усвоении новой информации;
- высокая трудовая мотивация;
- стремление к саморазвитию;
- свежий взгляд на организацию деятельности компании;
- наличие систематизированных теоретических знаний;
- инициативность в работе;
- высокая самоотдача;
- желание попробовать себя в разных направлениях профессиональной области [3].

Таким образом, с одной стороны компании нуждаются в специалистах, которые приходят работать на длительный срок, хотят расти профессионально и способны принести значительную пользу компании. С другой – ситуация осложняется тем, что получив диплом и встречаясь с работодателями, выпускники ВУЗов неизбежно сталкиваются с вопросами о наличии опыта работы. Если таковой отсутствует, то шансы получить желаемую должность ничтожно малы – необходимо потратить еще несколько лет на приобретение практических навыков. Но получив диплом о высшем образовании, студент уверен в своих силах и желает иметь престижную должность и достойную оплату сейчас, а не через какое-то неопределенное время. У этой проблемы существует еще одна сторона: для работодателей наличие диплома или факт текущего обучения в ВУЗе не являются основными критериями принятия работника на квалифицированную работу. Сегодня эти атрибуты являются

необходимым, но недостаточным условием для получения престижной работы. Причина в том, что в последнее время значительно увеличилось как число выпускников, так и количество самих ВУЗов. Диплом и даже несколько дипломов у одного человека сейчас не редкость, иными словами предложение со стороны получивших образование специалистов на рынке труда велико [4].

Несмотря на существующие проблемы взаимодействия, социальный диалог высшего профессионального образования и предприятий-работодателей выгоден обеим сторонам и способствует развитию человеческого капитала. Каждая из сторон-участников этого процесса обретает конкретную и вполне ощутимую выгоду:

во-первых, университет получает гарантированный оплачиваемый заказ на подготовку специалистов;

во-вторых, участие в проектах, финансируемых предприятиями-работодателями, способствует повышению квалификации преподавателей ВУЗов;

в-третьих, заказчик получает возможность на базе университетского образования готовить высококвалифицированные кадры, по уровню и профилю наиболее отвечающие его запросам, включая цели перспективного развития предприятия, причем выпускники уже с первых дней в состоянии активно включиться в производственный процесс без стадии адаптации и переобучения;

в-четвертых, происходит обмен знаниями между специалистами, занятыми на предприятиях, и преподавателями ВУЗов;

в-пятых, выпускникам гарантируется трудоустройство по избранной специальности с перспективой карьерного роста [5].

Социальное партнерство в сфере высшего профессионального образования можно рассматривать с разных позиций как:

— социальный ресурс ВУЗа;

— способ интеграции инновационной и образовательной деятельности участников партнерства;

— определенный тип взаимоотношений, в котором заинтересованы различные социальные группы и государство в целом;

— механизм развития социально-инновационных процессов в ВУЗе.

В современной ситуации в развитии партнерства остро заинтересованы все стороны процесса. Понимая это, государство, ВУЗы и бизнес стремятся реализовать как можно более широкий спектр разнообразных форм взаимодействия:

— организация производственной практики и стажировок студентов;

— участие специалистов в учебном процессе (проведение семинаров, мастер-классов, преподавание специальных дисциплин);

— участие работодателей в определении требований к выпускникам в части умений и компетенций, в итоговой оценке качества выпускников;

— стажировка преподавателей на предприятиях (как следствие, повышение качества образовательных услуг);

— совместные исследовательские проекты, партнерство в публикации результатов научных открытий;

— создание дочерних подразделений, образование новых фирм как своеобразных инкубаторов новых научных разработок и бизнес-моделей и др. [0]

Определенную роль в развитии партнерства ВУЗов и предприятий играет участие в различных международных программах и применение опыта других стран. Учитывать зарубежный опыт следует с осторожностью, принимая во внимание специфику развития рынка труда и системы образования Донецкой Республики.

Выводы. Несмотря на возрастающую потребность экономики Донецкого региона в квалифицированных кадрах, особенно технических специальностей, специального внимания к адаптации

молодых специалистов на рынке труда, как со стороны работодателей, так и органов исполнительной власти практически не уделяется. В сложившихся условиях необходимо повышать эффективность и расширять сферы сотрудничества между ВУЗами и работодателями на основе развития деятельности вузовских подразделений содействия трудоустройству. Эффективность взаимодействия ВУЗов и работодателей в интересах повышения качества подготовки профессиональных кадров значительно возрастает, если ВУЗам удается осуществить перевод своих стратегических партнеров-работодателей из позиции сторонних наблюдателей и пассивных потребителей образовательных услуг в позицию заинтересованных участников образовательных и инновационных процессов, всемерно содействующих овладению студентами комплексом профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного рынка труда.

Взаимодействие всех заинтересованных сторон позволит обеспечить не только мониторинг существующих направлений сотрудничества структурных подразделений ВУЗа с предприятиями-работодателями, общественными объединениями работодателей, органами исполнительной власти, но также их обновление и расширение, направленное на качественное трудоустройство молодых специалистов и их закрепление на территории республики.

Литература

1. Логутова Т. Г. Роль стратегического партнерства «ВУЗ-предприятие» / Т. Г. Логутова, Р. В. Сафарова // Экономика и управление: научно-практ. журнал. – 2013. – № 1. – С. 59-62.

2. Роль и место вузовских центров содействия трудоустройству выпускников в системе управления качеством подготовки специалистов / В. В. Лебедев, А. В. Белая, И. А. Краева // Вестник ННГУ. – 2006. – Выпуск 1 (7). – С. 245-267.

3. Вражнова М. Проблемы адаптации молодых специалистов в условиях «ВУЗ – производство / М. Вражнова // Высшее образование. 2007. – № 5. – С. 47-52.

4. Гузаиров М. Б. Стратегическое партнерство ВУЗов и предприятий – залог успешного инновационного развития региона / М. Б. Гузаиров.// Экономика и управление: научно-практический журнал.– 2005. – № 6. – С. 25-26.

5. Богачева О. В. Социальное партнерство как одна из форм взаимодействия бизнеса и учреждений высшего профессионального образования / О. В. Богачева // Российское предпринимательство. – 2007. – № 8. – Вып. 2 (96). – С. 142-146.

Балуева Т. В. Взаимодействие ВУЗА с работодателями как фактор успешного трудоустройства выпускников / Т. В. Балуева //

Устойчивое развитие: наука и практика» : Международный электронный журнал. – 2014. – Вып. 1 (12). - С. 1-10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – <http://www.yrazvitie.ru/wp-content/uploads/2014/06/01-Balueva.pdf>.

MARKETING RESEARCH: PROBLEMS AND DEVELOPING AN APPROACH

*Dr. Ahmed El Garhy, MBA, PMP
UN Youth Ambassador & International Speaker
Business studies division lecturer
American University in Cairo*

The current stage of economic development going about the transition from centralized management to a more liberal model of economic mechanism of a negative impact on the activities of domestic enterprises. Many of them are faced with the need to address issues related to the creation of the product and its implementation and the fact that today the buyer has the choice between products of different companies. The scientific and technical progress requires a rapid upgrading and expansion

of the range of trade, which leads to major changes in the nature and methods of competition. Growing problems of implementation of the new conditions of a market economy, thus increasing business activity and to study the market. The task of marketing research is to assess the information needs and to provide the executives of accurate, reliable, valid, current and relevant information about market. Aforesaid determines aims of research.

Increased customer focus, demands for resource productivity, and increased domestic and international competition has prompted an increased emphasis on marketing research. Managers cannot always wait for information to arrive in bits and pieces from marketing departments. They often require formal studies of specific situations. For example, Dell Computer might want to know a demographic breakdown of how many and what kinds of people or companies will purchase a new model in its personal computer line. In such situations, the marketing department may not be able to provide from existing knowledge the detailed information needed, and managers normally do not have the skill or time to obtain the information on their own. This formal study, whether performed internally or externally, is called marketing research.

Companies and other organizations use marketing research to manage the risks associated with offering new products and services. These organizations don't want to spend too much money developing a product line that research indicates will be unsuccessful. Some problems make marketing research costly and produce results of questionable value for the organization.

The marketing research process consists of six steps. In the first phase (problem definition) marketer must define the purpose of the study, examining the relevant background information, to find out what information is needed and how it will be used in decision making. Defining the problem includes a discussion of it with decision makers, interviews with experts in the field of business, the analysis of secondary data and possibly carrying out individual qualitative research.

The second phase (development of method) includes a statement of the theoretical framework of research, analytical models, search questions and hypotheses, and identify factors that may influence the study plan. At this stage the discussion of the problem with the management of the client company and experts to study the situation and simulation, analysis of secondary data and qualitative research produced by pragmatic considerations.

The third stage (the formation of a research plan) details the progress of the procedures required to obtain the necessary information. Plan of international marketing research is needed to develop a plan to test hypotheses, identify possible answers to search questions and find out what information is needed for a decision.

In the fourth stage (field work - primary data collection) collection of data by staff for the field work.

Fifth stage (preparation and analysis) includes editing, encoding, decoding, and data validation. Each form or form of observation is checked, edited and, if necessary, corrected.

Sixth stage (preparation of the report and its presentation) - the final. The process and the results of the international market research final report. The report can be prepared for customers from different countries and in different languages. In this case, the researcher has to prepare different versions of the report for specific customers. Reports should be comparable, although the form they may vary. Guidelines for presentations must comply with the cultural norms of the country where the presentation.

Carrying out international market research (foreign studies, performed in another country and not in the country of organization, ordering the study), a multinational research (research conducted in all major countries where it operates) is much more complicated than carrying out the national (domestic) market research. Common challenges that might arise in Market research process on national level represents in table.

**Table 1 – Common challenges that might arise
in Market research process**

Challenges	Problem description	Result
Objectives are unclear	This often is due to imprecise or too many goals.	leading to conflicting or unrealistic expectations
Sample has quality issues	Participants are not sufficiently qualified or authenticated, or do not pay adequate attention, or needed sample size is unmet.	Weak data, insufficient data (sample too small for use in extrapolation), research loses credibility
Instrument is poorly designed	Long, complicated questionnaire design (or rambling discussion guides for focus groups or in-depth interviews) confuses participants with awkward question sequences and poor answer options.	Result for quantitative: low response rates, high dropout rates, and respondent fatigue, pencil whipping, weak data. Result for qualitative: muddy, biased interviews or focus groups; disengaged participants
Data analysis is conducted with more attention to techniques than results	The choice of analytics is poor or is misaligned with client needs.	Misleading data, low usefulness
Programming (for online or telephone data collection) is done hastily, and questionnaire logic is not enforced nor approved by client	Entire questions are missing, and answer options are not properly presented.	Incomplete data, research loses credibility, agency loses credibility

It is important to remember that the research conducted at the international level, are more problematic than local market research. The main problems that can confront the researcher, select:

- linguistic differences. In the survey respondents profiles must be translated into the official language of the country where the study of consumers. After the end of the study respondents again translated into the original language. This dual interpretation leads to an incorrect interpretation of the results and increases the risk of errors;

- cultural differences. Consumers in different countries have different attitudes to the marketing research. Respondents in one country will be happy to answer questions from the interviewer. In other countries, the researcher may face the problem of reluctance to stop on the street and to respond to the questionnaire. Depending on the cultural characteristics of

different countries, some questions in the questionnaire may be considered too personal. For example, it may be questions regarding the choice of shampoo, deodorant and other personal care products in Latin America. Or in most Muslim countries banned focus groups between people of the opposite sex, but also prohibited the recording of focus groups composed of women;

- problems with access to primary information. Working on the international market, without knowing the specifics of consumer behavior, the researcher may have difficulty establishing contact with the respondent sample and filling.

Discussed problems are the basic for international research, but not the only ones. The existence of such difficulties in the process of international study of the market dictates the need for the formulation of the main recommendations:

- narrow the focus of company research that to get actionable results;
- prescribing a technique: to match the approach with the problem;
- constructing questions that are clear and direct in a culturally sensitive communication;

- the company should use modern concepts of marketing research and subliminal potential consumer - neuromarketing. The concept of neuromarketing argues that the motivational system is a global system, as evidenced by the success and speed of the spread of global brands, brands worldwide: they are clear emotional information that is understandable to all cultures.

Conclusions. International market research has a broad meaning and relate to all aspects of marketing activities. They are characterized as systematic, which means that logical, strictly sequential planning of activities at all stages of marketing research. The methodology of international marketing and industrial research are still not sufficiently developed domestic practice. The need for them arises urgently in connection with the state program to stimulate the development of the export potential of the country and more than that, the task of promoting small private enterprises in the international market.

**ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ СФЕРЫ ВЭД:
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ УЧЕТА**

*Бухтиярова А.А., аспирант
Горелова Н.С., студентка ОКР «бакалавр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

По мере развития общества, роста производительных сил происходит определенное развитие рынка сферы услуг. Наблюдается увеличение занятости в этой сфере, рост технической оснащенности труда, внедрение все более совершенных технологий. В настоящее время роль услуг, как одного из важнейших секторов экономики, очень велика и актуальна.

Это связано с усложнением производства, насыщением рынка товарами как повседневного, так и индивидуального спроса, с быстрым ростом научно-технического прогресса, который ведет к нововведениям в жизни общества. Все это невозможно без существования информационных, финансовых, транспортных, страховых, медицинских и других рынков услуг.

Происходит расширение основ воспроизводства рыночных и нерыночных услуг, причем рыночные отвоевывают все более значительную для себя долю в общем объеме услуг. Это связано с торговлей товарами (особенно технически сложными), т. к. сбыт товара требует все более развитой сети, которая состоит в основном из услуг, оказываемых во время реализации, и, услуг послепродажного обслуживания.

Цель исследования – систематизация проблем развития сферы предоставления услуг.

Сфера услуг – представляет собой совокупность отраслей хозяйства и видов деятельности, предназначенных для производства и реализации услуг населению. Сфера услуг непосредственно связана

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

с воспроизводством человеческой жизни и способствует созданию благоприятных условий развития и размещения производительных сил отдельных регионов.

С развитием рыночных отношений, либерализацией внешнеэкономической деятельности возникли проблемы учета и анализа экспорта и импорта товаров и особенно услуг, оценки иностранных инвестиций, международного туризма, медицинского обслуживания населения, финансово-кредитных операций и других процессов. Эти процессы усилили необходимость сближения действующих статистических основ с международными стандартами, то есть вся статистическая, финансовая, банковская и учетная информация перекладывается на методологическую и практическую основу, соответствующую международным рекомендациям.

Особенно актуальными являются проблемы формирования и развития рынка услуг во внешнеэкономической деятельности. Ведь развитие современного международного рынка товаров и его насыщенность привели к увеличению спроса на услуги и развитию международного рынка услуг.

На протяжении многих лет услуги практически не изучались теорией международной экономики. Отчасти это было связано со сложностью определения самого понятия услуг, которых существует великое множество.

Торговля услугами также широко развита, как и международная торговля товарами (в вещественном понимании этого слова). Международная торговля услугами имеет свою специфику [1]:

- неосвязаемость;
- «невидимость»;
- неразрывность производства и потребления;
- неоднородность и изменчивость качества;
- неспособность услуг к хранению.

Именно в силу неосвязаемости и «невидимости» большинства услуг торговлю ими иногда называют «невидимым экспортом» или импортом. Однако и в этом случае существует много исключений.

Обычно услуги не имеют овеществленной формы, хотя ряд услуг приобретает ее в виде компьютерных программ на магнитных носителях, кинолент, различной документации.

В отличие от товаров услуги производятся и потребляются в основном одновременно и не подлежат хранению. В связи с этим требуется присутствие за рубежом непосредственных производителей услуг или иностранных потребителей в стране производства услуг.

В отличие от операций с товарами они не подлежат таможенному контролю. Услуги могут быть капиталоемкими и наукоемкими, иметь промышленный характер либо удовлетворять личные потребности, могут быть неквалифицированными или требовать очень высокого уровня квалификации исполнителей. Не все виды услуг в отличие от товаров пригодны для широкого вовлечения в международный оборот, например, коммунальные услуги [2].

Сфера услуг, как правило, в большей степени защищена государством от иностранной конкуренции, чем сфера материального производства.

Во внешней торговле услугами к настоящему времени проблемными остаются вопросы организации и учета международного туризма, страхования отдельных процессов ВЭД. Действующая практика учета и отчетности ограничивается узкой системой показателей, использует такие из них, которые не всегда отвечают международным рекомендациям, группировкам и классификациям.

С точки зрения статистики проблемы, с которыми сталкивается, например, международный туризм, типичны для всей сферы услуг, в т. ч. медицине. Трудности формирования отчетности об экономической деятельности в области туризма усиливаются отсутствием четкого разграничения между общеэкономическими и показателями туризма. В случаях недостаточного информационного обеспечения в зарубежной практике для получения недостающей информации прибегают к выборочным обследованиям. Однако

отечественная статистика еще не накопила достаточного опыта их использования при изучении туризма.

Недостаточно разработанными являются методы сопоставления и оценки нерыночных услуг, которые в международных сравнениях считаются «трудно сопоставимыми». В настоящее время отсутствует общепризнанный метод сопоставления этих услуг. Используемые в практике сопоставлений методы «реферативных паритетов покупательных способностей» (ППС) и переоценки по элементам затрат (или прямой ценовой метод) имеют как свои преимущества, так и недостатки. Метод «реферативных» ППС предлагает использование для оценки потребления нерыночных услуг обобщающего ППС, исчисленного для конечного потребления домашних хозяйств и базирующегося в основном на рыночных ценах товаров. Так как в менее развитых странах существует относительно низкий уровень цен на услуги, то использование таких ППС для нерыночных услуг приводит к значительному занижению объемов этих услуг [3].

Считается, что метод сопоставления нерыночных услуг на основе переоценки элементов затрат в большей мере согласован с используемыми методами расчетов динамических рядов показателей ВВП в постоянных ценах, принятых в СНС.

Основным недостатком этого метода является то, что он не учитывает различия в производительности труда (трудоемкости отдельных видов услуг). Это менее существенно в расчетах, охватывающих сравнительно короткий промежуток времени, чем в пространственных сопоставлениях, охватывающих страны с разным уровнем развития.

Из-за отсутствия более совершенного метода сопоставления нерыночных услуг в практике международных сравнений пока используется метод переоценки по элементам затрат, но для его применения необходима надежная и сравнимая в международном плане исходная информация об оплате труда занятых по профессиям. Поиск альтернативных методов измерения выпуска нерыночных

услуг и средств их выражения в постоянных ценах является одним из вопросов интенсивного изучения специалистами разных стран и международных организаций.

Выводы. Важно подчеркнуть, что несвоевременное решение стратегических задач развития сферы услуг на уровне международных требований и стандартов в будущем угрожает потерей определенных приоритетов государства. Поэтому реализация всего спектра стратегических и тактических задач, связанных с развитием мирового рынка услуг, ограничено во времени и требует первоочередного решения.

Литература

1. Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике / Л. Демидова // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – № 2. – С. 24-32.

2. Факторы сферы услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/socialnyy-kompleks.html/>. – Название с экрана.

3. Сидорова А. В. Экономико-статистические методы в управлении сферой услуг : [монография] / А. В. Сидорова. – Донецк : ДонНУ, 2002. – 239 с.

РОЛЬ БАНКОВ В ФИНАНСИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

*Гизатуллин Е. В., аспирант,
Макеевский экономико-гуманитарный институт,
г. Макеевка, ДНР*

В современных условиях состояние международного экономического сотрудничества характеризуется ускорением темпов

развития международных финансовых рынков, что влияет на активизацию процессов разработки и внедрения новейших финансовых инструментов, форм обслуживания и финансирования международной экономической деятельности предприятий. При этом, роль банков в международной экономической деятельности неуклонно возрастает, что объясняется их обеспечением упрощенности движения потоков денежных и других ресурсов субъектов международной деятельности, содействием в предоставлении кредитного финансирования на международных рынках.

Банковское обслуживание и кредитование в современных условиях развития международных финансовых рынков выступает одной из базовых основ финансового обеспечения международной экономической деятельности предприятий. При этом банки не только выполняют роль посредников между экспортерами и импортерами, но и обеспечивают реализацию функции кредитора при финансировании международных экономических соглашений, функции контроля и обеспечения, что в результате дает возможность субъектам хозяйствования оперативно и эффективно осуществлять международную экономическую деятельность.

Учитывая имеющиеся тенденции активизации развития международных финансовых рынков, все больше ученых сосредотачивают свое внимание на исследованиях различных аспектов банковского обслуживания и финансирования международной экономической деятельности. Среди них такие ученые как Андрийчук Ф.Ю., Басюк Т.П., Воронова Т.А., Мудрик К.О., Павлов В.В. Черненко В.А. и др. [1-6].

Однако, большинство вопросов, связанных с оптимизацией влияния банков на международную экономическую деятельность предприятий остаются недостаточно исследованными, что делает данную тему актуальной.

Целью исследования является рассмотрение теоретических основ банковского обслуживания и финансирования международной экономической деятельности.

Проблемы оптимизации роли банков в международной экономической деятельности субъектов хозяйствования постоянно находятся в центре внимания, поскольку банки выступают ключевыми организационными звеньями международных расчетов и основными кредиторами международной экономической деятельности предприятий.

Одной из основных проблем, которая стоит перед субъектами хозяйствования при осуществлении международных экономических операций, выступает поиск возможностей для получения максимально эффективного результата, используя при этом минимальное количество ресурсов и уменьшая риски деятельности до минимального уровня.

В условиях обострения конкуренции на международных рынках товаров и услуг банковское обслуживание и кредитование субъектов международной экономической деятельности выступает необходимым условием реализации международных экономических отношений и одним из возможных путей активизации международной деятельности предприятий. Поэтому наиболее актуальной задачей на данный момент является поиск путей создания новых возможностей и совершенствования существующих механизмов банковского обслуживания и финансирования субъектов международной экономической деятельности.

Исследование теоретико-методических основ банковского обслуживания международной экономической деятельности предприятий позволило определить процесс обеспечения международной экономической деятельности как систему совокупности условий, которые сформировались в пределах территории реализации международной экономической деятельности, способов, методов и действий, которыми руководствуется

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

непосредственно предприятие при реализации международной экономической деятельности.

Основными составляющими обеспечения международной экономической деятельности является нормативно-правовое, информационное, транспортное и финансовое обеспечение, которые в свою очередь имеют свои составляющие, более детализированные. Обобщенная система обеспечения международной экономической деятельности субъектов хозяйствования представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, которые одинаково важны при осуществлении международной экономической деятельности.

Банковское обслуживание выступает одной из базовых основ финансовой обеспечения международной экономической деятельности предприятия. Значение банков в активизации международной экономической деятельности субъектов хозяйствования проявляется в первую очередь в том, что благодаря расчетным и финансовым отношениям с банками, субъекты хозяйствования имеют возможность оперативно и эффективно осуществлять международную экономическую деятельность.

Банки выступают ключевыми организующими звеньями международных расчетов, осуществляемых, как правило, в безналичной форме через систему корреспондентских счетов. Так, осуществляя расчеты по внешнеторговым договорам, банки являются участниками только расчетов, но не самих торговых операций.

Кроме финансового обеспечения непосредственно расчетных отношений по внешнеэкономическим контрактам субъектов хозяйствования, банки осуществляют финансирование международной экономической деятельности. Основными видами банковского финансирования МЭД выступают финансирование экспорта и импорта, что в свою очередь включают свои составляющие и виды (рис.).

Рисунок – Обобщенная схема видов финансирования международной экономической деятельности

Степень влияния банков на международные экономические отношения в значительной степени зависит от уровня международных экономических связей страны, покупательной способности национальной валюты, уровня развития банковских учреждений страны. Финансирование банками субъектов хозяйствования выступает достаточно весомым фактором расширения и роста деловой активности предприятий на международных рынках. В условиях недостаточности и острого дефицита собственных капиталовложений, затрат на создание новых, расширение, реконструкцию, техническое переоснащение основных фондов необходимым выступает плодотворное сотрудничество предприятий и банков, финансирование и кредитование которых позволяет значительно ускорить решение финансовых проблем субъектов хозяйствования.

Уровень функционирования, обслуживания, степень влияния на реальный сектор и развитие банковских учреждений зависит от

общих тенденций экономического состояния страны, степени международного доверия к банковской системе, наличия разветвленной системы корреспондентских отношений в зарубежных странах.

Выводы. Исследование показало, что для предприятий проблемным является вопрос финансирования и банковского обслуживания международной экономической деятельности в рамках мирового рынка. При данных условиях, актуализируется вопрос использования и заимствования мирового опыта банковского обслуживания и финансирования международной экономической деятельности предприятий.

Литература

1. Андрійчук Ф. Ю. Етапи розвитку системи фінансування зовнішньоекономічної діяльності / Ф. Ю. Андрійчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=348>.

2. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности : Учебное пособие для вузов / В. В. Павлов. – М. : Издательство «Экзамен», 2002. – 288 с.

3. Басюк Т. П. Організація розрахунків і фінансування зовнішньоекономічних операцій / Т. П. Басюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1368/1/Basyuk_Satti_FinRozr.pdf.

4. Воронова Т. А. Расчетно-платежные отношения во внешнеэкономической деятельности / Т. А. Воронова. – М. : Юнити, 2011. – 102 с.

5. Мудрик К. О. Основні аспекти механізму фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах сучасності / К. О. Мудрик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics/2_132768.doc.htm.

6. Черненко В. А. Международный бизнес : учебник / В. А. Черненко. – СПб. : Питер, 2011. – 428 с.

**УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЛИНГА**

*Гизатуллина Е.Н., к.э.н., доцент,
Макеевский экономико-гуманитарный институт,
г. Макеевка, ДНР*

В современных условиях управление организацией как экономической системой требует решения многочисленных проблем, обусловленных дальнейшим повышением степени неопределенности, неустойчивости рыночной среды, связанных с глобализацией мировых отношений. Кроме того, обычные представления о преуспевающей фирме как о структурно стабильном и полностью управляемом предприятии, с жесткой функциональной иерархией уступают место идеям о самоконтроле организации и самоорганизации как формам адаптации к быстро меняющимся условиям окружающей среды.

Становится необходимым развитие такого механизма внутрифирменного управления, который интегрировал бы все прогрессивные подходы и методы, способствующие модификации организационной и информационной структуры организации таким образом, чтобы решались базовые проблемы ее развития, предопределяющие стабильные успехи не только в настоящем, но и в будущем, с учетом экономических, технологических, социально-культурных, политико-правовых и экологических условий и ограничений.

Учитывая развитие глобализационных и интеграционных процессов возникает необходимость усовершенствовать и оптимизировать деятельность хозяйствующего субъекта с целью сохранения уже существующих и получения новых конкурентных преимуществ.

Одним из путей полноценного и эффективного вхождения предприятий в мировую экономическую систему может стать использование концептуальных основ контроллинга, основой которого является системная интеграция различных аспектов управления бизнес-процессами в организационной системе и который позволяет достичь устойчивого развития предприятий в условиях динамичной среды.

Исследованию проблем внедрения контроллинга в деятельность субъектов хозяйствования посвящены труды таких ученых, как Е.А. Ананькина, Ю.П. Анискин, Т.А. Головина, Н.Г. Данилочкина, Р.Е. Исакова, Т.В. Калайтан, Э. Майер, Р. Манн, Д. Майлз, С.Г. Фалько и др.

В работах этих авторов представлено целостное изложение теоретических и методологических основ контроллинга, при этом, в публикациях недостаточно рассмотрена проблема возможности внедрения системы контроллинга в практике управления внешнеэкономической деятельностью предприятия.

Цель исследования состоит в формировании теоретико-методического подхода к обеспечению управления внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) предприятия на основе контроллинга.

Внешнеэкономическая деятельность является важной и неотъемлемой частью хозяйственной деятельности всех видов субъектов бизнеса.

Для управления внешнеэкономической деятельностью предприятия необходим постоянный и полный контроль, охватывающий все подразделения и процессы предприятия, что позволяет реагировать на внутренние и внешние факторы, влияющие на ВЭД предприятие. К внутренним факторам относятся организационная структура фирмы, принципы деятельности менеджеров ВЭД, скорость и качество получаемой информации и т.д.

Внешние факторы влияют на долгосрочные цели ВЭД и связанные с существующей национальной внешнеэкономической

политикой, степенью развития международных экономических отношений, а также тенденциями в развитии мировой интеграции и структуры факторов рынков страны (стратегического поля деятельности фирмы) [1, с. 149].

Сложность ВЭД требует ее системного контроллинга на предприятии.

Контроллинг интегрирует учет, контроль, планирование и анализ в единую самоуправляемую систему, в которой четко определяются цели предприятия, принципы управления и способы их реализации. Контроллинг, обеспечивая стабильность бизнеса и его финансов, выявляя внутренние резервы и оперативно внедряя инновации, выступает важным фактором обеспечения конкурентоспособности предприятия на мировых рынках.

В своих работах Манн Р. и Майер Е. утверждают, что контроллинг – это процесс управления будущим для обеспечения длительного функционирования предприятий и его структурных единиц [2, с. 13].

Оптимизируя модель управления предприятием с учетом ведения им внешнеэкономической деятельности, контроллинг позволяет четко соблюдать принцип целеполагания и принцип соответствия полномочий видам управленческих воздействий.

Целью контроллинга является реализация глобальных и локальных целей (стратегий) предприятия. При этом основной целью является сохранение стабильности и успешное развитие предприятия, а также гарантированное существования предприятия и приспособление его к развитию рынков [3, с. 9].

Контроллинг внешнеэкономической деятельности предприятия является особой составляющей системы управления предприятием, которая интегрирует всю систему управления в достижении целей с позиции будущих периодов и функционально реализуется благодаря мониторингу состояния предприятия в целом, сервиса, который обеспечивает информационную поддержку всех других функций,

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

анализа и аналитической оценке функционирования, контроля за подконтрольными показателями на основе применения метода отклонений, планирования подконтрольных показателей на основе прогноза их значений и разработки управленческого решения.

Дееспособность контроллинга внешнеэкономической деятельности предприятия зависит от его видов, функций, принципов, целей, задач, инструментов и методов, информационного обеспечения.

Механизм организации контроллинга внешнеэкономической деятельности предприятия включает следующие этапы: мониторинг состояния и результатов хозяйственной деятельности предприятия и его ВЭД; определение ВЭД в деятельности конкретного предприятия; определение форм проведения контроллинга внешнеэкономической деятельности предприятия; формирование системы подконтрольных показателей; разработку эталонного уровня значений подконтрольных показателей; определение внешних правовых факторов влияния на ВЭД предприятия; определение общих факторов влияния на ВЭД предприятия; оценка внешнеэкономической деятельности предприятия; контроль и анализ функционирования ВЭД предприятия; контроль отклонений значений подконтрольных показателей ВЭД предприятия; разработка управленческих решений по ВЭД предприятия; разработка комплекса мероприятий по устранению выявленных критических отклонений подконтрольных показателей [4].

Выводы. В целом можно утверждать, что в качестве инструмента менеджмента внешнеэкономической деятельности контроллинг является системой информационно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе анализа, планирования, принятия управленческих решений и контроля по всем функциональным сферам внешнеэкономической деятельности компании.

Література

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, І. Ю. Сіваченко та ін. ; 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури 2006. – 792 с.
2. Контролінг для починаючих / Р. Манн, Э. Майер ; пер. с нем. Ю. Г. Жукова [под ред. и с предисл. В. Б. Ивашкевича]. – 2-ое изд., пер. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 304 с.
3. Контролінг : Навчальний посібник / Т. В. Калайтан. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 252 с.
4. Малярець Л. М. Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Л. М. Малярець, Н. В. Проскурніна // Бизнес Информ. – 2012. – № 6 (413). – С. 32–35.

СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

*Маєвська Н.В., к.держ.упр., доцент,
Макіївський економіко-гуманітарний інститут,
м. Макіївка, ДНР*

В сучасних умовах розвитку національної економіки важливе значення має стан банківської системи. В Україні операції з надання фінансових послуг здійснюються переважно комерційними банками. Вони є головними посередниками і при проведенні міжнародних операцій на світовому ринку фінансових послуг. Здійснюючи ці операції, комерційні банки використовують конкретні стратегії, в яких обґрунтовуються довготривалі заходи, що зорієнтовані на отримання оптимального фінансового результату.

Мета дослідження – розгляд сучасного стану банківської системи, виявлення найкращих стратегій виходу вітчизняних банків на міжнародний фінансовий ринок.

Розробка стратегії виходу банку на міжнародний фінансовий ринок – найбільш відповідальний етап інтернаціоналізації його діяльності. Сучасні підходи до розробки стратегії інтернаціоналізації ґрунтуються на використанні фундаментальних положень стратегічного управління та банківського менеджменту. Слід мати на увазі, що на вибір стратегії виходу банку на міжнародний фінансовий ринок істотним чином впливають законодавство країни, походження банку і, особливо, країни місцезнаходження майбутнього підрозділу.

Можна виділити 3 стратегії виходу банку на міжнародний фінансовий ринок:

1. Стратегії створення за кордоном власних підрозділів банку.
2. Стратегії придбання участі та поглинання вже діючих закордонних банків аж до встановлення повного контролю за їх діяльністю.
3. Стратегії створення стратегічного альянсу [1].

Вищезазначені стратегії мають свої переваги та недоліки. Вибір однієї зі стратегій залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів діяльності банку на закордонному ринку та обраної стратегії інтернаціоналізації.

Основною перевагою першої стратегії є початкове встановлення повного контролю за діяльністю закордонного підрозділу, а недоліком – значні витрати на створення та залучення місцевих клієнтів.

Перевагою другої стратегії є те, що банк здобуває вже налагоджену систему банківської діяльності та відносин з місцевими клієнтами. Він вже матиме доступ до місцевих фінансових ринків і йому не потрібно турбуватися про пошук приміщення, персонал та отримання дозволів місцевих державних органів на ведення діяльності.

Недоліком цієї стратегії є, як правило, відсутність початкового повного контролю за діяльністю закордонного підрозділу. Стратегія створення власних підрозділів, на відміну від придбання вже існуючих закладів, вимагає менших витрат, але, в той же час, більше часу для їх зростання і розвитку. Крім того, така стратегія має більшу ступінь фінансового ризику – необхідно декілька років для того, щоб новий підрозділ почав ефективно працювати та давати стабільний дохід.

Стратегія створення стратегічного альянсу, як правило, притаманна транскордонному об'єднанню. З утворенням такого альянсу іноземний банк має можливість просувати свої фінансові послуги через мережу філій місцевого банку, а місцевий банк використовує інфраструктуру іноземного банку для здійснення міжнародних операцій.

Але на сьогодні Україна знаходиться в складній економічній ситуації, що негативно впливає на банківську систему країни. Головними проблемами виходу вітчизняних банків на міжнародний фінансовий ринок є:

- значна девальвація гривні, спад в економіці, недостатній рівень корпоративного управління зумовили погіршення якості кредитного портфелю банків;
- низький рівень капіталізації банківських установ;
- високі збитки банківського сектору, що склали майже 53 млрд. грн;
- невирішені питання, зокрема у податковій сфері, процесі реформування судової системи України та боротьби з корупцією;
- зростання валютних ризиків як потенційна загроза стійкості банківської системи;
- викривлення окремими банками статистичної звітності, що ускладнює можливості оцінки реальних масштабів кредитування банками пов'язаних осіб [2].

Ряд цих проблеми значно заторможують вихід вітчизняних банків на міжнародний фінансовий ринок. Якщо розглядати детальніше, то причиною девальвації гривні є обмежені за обсягом прямі іноземні інвестиції, що є наслідком несприятливих умов бізнесу в нашій країні. Але й недостатність власних запасів іноземної валюти, особливо у банків та теж являє велику загрозу.

Причинами зростання валютних ризиків послугувало зростанням боргового навантаження на бюджет через необхідність фінансування дефіциту та заборгованості НАК «Нафтогаз», сформованої у минулі роки.

Виснаження міжнародних резервів достатньо ускладнює використання Національним банком інтервенцій в якості інструментів стримування зростання попиту на іноземну валюту, який виникає внаслідок панічних настроїв та спекулятивних атак [3].

Вищевикладене свідчить про не стабільність всередині країни, що сприяє її виходу на міжнародний фінансовий ринок.

Висновки. Таким чином, було розглянуто банківську систему та найкращі стратегії виходу вітчизняних банків на міжнародний фінансовий ринок. Розробка та аналіз однієї з стратегій залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів діяльності банку на закордонному ринку та обраної стратегії інтернаціоналізації. На вибір стратегії істотним чином впливають законодавство країни, походження банку і, особливо, країни місцезнаходження майбутнього підрозділу. Стратегії мають свої переваги та недоліки, але проаналізувавши стратегію створення стратегічного альянсу в складній економічній ситуації, в якій сьогодні Україна знаходиться, вона найменш впливає на успіх банку на обраному ринку.

Література

1. Кирий Р. П. Аналітичний механізм вибору та оцінки базових стратегій конкуренції банку / Р. П. Кирий // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 127-133.

2. Чуб О. О. Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації. / О. О. Чуб // Фінанси України. - 2009. - № 7. – С. 47-51.

3. Банківська система — 2015: погляд НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://bankografo.com/bankivska-sistema-2015-poglyad-nbu.html>.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

*Науменко С.Н., к.гос.упр., доцент,
Афимченко А.Э., студентка ОКУ «бакалавр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

В связи с развитием интеграции мировой экономики конкуренция захватывает целые страны и региональные блоки. Конкуренция является одним из основных элементов экономики, процессом борьбы за доходы, за свое место в системе производства и потребления. В современных условиях на мировом рынке конкурентоспособность фирмы является важнейшим критерием эффективности производства, оценки эффективности системы управления. В зависимости от того, какой конкурентной стратегии отдаст предпочтение фирма, зависит ее конкурентоспособность.

Сегодня конкурентоспособность проявляется на всех хозяйственных уровнях: на индивидуальном уровне (рынке труда); на микроуровне (уровень предприятий); агрегированном мезоуровне (уровень отраслей и секторов); макроуровне (уровень всей экономики в целом); глобальном уровне (межстрановая конкуренция).

Цель исследования – систематизация подходов, стратегий и инструментария обеспечения конкурентоспособности предприятия на внешнем рынке.

Конкурентоспособность – внутренняя способность субъекта рыночных отношений, которая проявляется в процессе конкуренции и позволяет занять свою нишу в рыночном хозяйстве для расширенного воспроизводства, которая предусматривает покрытие всех затрат производства и получение прибыли от легальной хозяйственной деятельности [1].

Конкурентоспособность существует в двух формах: потенциальной и фактической, и экономический субъект стремится к максимальной реализации своего потенциала. Внешние условия экономической деятельности могут содействовать или препятствовать этой реализации.

Признанным лидером разработки конкурентного анализа является профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер, автор основных моделей по определению главных сил конкуренции и вариантов конкурентных стратегий.

Базируясь на 5 конкурентных силах М. Портера (новые конкуренты, товары-субституты, базовые конкуренты, покупатели, поставщики) и систематизации конкурентных стратегий А. Юданова (коммутанты, пациенты, виоленты, эксплеренты) [2-3], были выявлены «барьеры конкуренции»: уровень расходов на ведение конкурентной борьбы в рамках действующей конкурентной стратегии; дифференциация продуктов и услуг; наличие капитала; расходы переориентации; создание и обеспечение функционирования системы каналов распределения; таможенные и прочие регулирующие барьеры (рис.).

Конкурентоспособность на уровне предприятия состоит из трех основных факторов: ресурсного – физические затраты ресурсов на единицу готовой продукции; ценового – уровень и динамика цен на все использованные ресурсы и готовую продукцию; «фактор среды»

– экономическая политика государства и степень ее влияния на рыночного контрагента.

Рисунок – Возможные «барьеры конкуренции»

Обосновано, что предприятие способно контролировать, в первую очередь, ресурсный фактор роста конкурентоспособности, поэтому повышение продуктивности труда, капитальная отдача общей эффективности производства очень важны и зависят от политики самого предприятия. Организация управления, технологический и финансовый потенциал предприятия может обеспечить рост ресурсной компоненты конкурентоспособности. А так как ресурсная компонента отвечает за уровень конкурентоспособности продукции, то для каждого товара необходимо оценивать уровень его конкурентоспособности с тем, чтоб в дальнейшем провести анализ и проводить успешную товарную политику.

Выводы: Каждая фирма при выборе той или иной технологии повышения своей конкурентоспособности должна учитывать ряд

факторов окружающей внешней среды, свои сильные и слабые стороны, основываясь на глубоком и всестороннем анализе.

В систему мероприятий, направленных на обеспечение роста конкурентоспособности можно отнести маркетинговые приемы анализа и расчета отдельных показателей внешней операции с целью их оптимизации и достижения максимальной прибыли от осуществления внешней сделки. Такая оптимизация является основой новой конкурентной стратегии.

Литература

1. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 397 с.
2. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика / А. Ю. Юданов. – М. : ООО «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. – 384 с.
3. Швиданенко О. А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти / О. А. Швиданенко // Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2007. – 220 с.

ТЕХНОЛОГИИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ НА ПРИМЕРЕ ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬТЕРНАТИВА»

*Науменко С.Н., к.гос.упр., доцент,
Красноглазова Р.Д., студентка ОКУ «магистр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

В настоящее время глобализация мировой экономики стимулирует предприятия к выходу на международную арену. Внешние рынки предоставляют новые возможности сбыта продукции. Несомненные выгоды от выхода предприятия на внешние

рынки ставят проблему разработки политики международного маркетинга и организации системы сбыта с учетом новых потребностей. Это особенно трудная задача для предприятий, которые ранее обслуживали только внутренний рынок и не имели постоянных внешнеторговых связей. Несмотря на все трудности, связанные с выходом на внешние рынки, разработка международной стратегии сбыта продукции является необходимым условием успеха современного предприятия в условиях жесткой международной конкуренции.

Проблематика поиска направлений и средств расширения рынков сбыта освещена в научных работах таких отечественных и зарубежных авторов как Дидикивский М.И. [1], Багрова Н.И. [2], Добробабенко Е.В., Ноздрева Р.М., Перцовский Н.М., Савинова Ю.А. [3], Цыганкова Т. М., Эванс Дж. Р. и Берман Б. Несмотря на значительные научные наработки в области сбытовой деятельности, все еще недостаточно освещенными остаются вопросы сбыта и расширение границ присутствия отечественных предприятий на внешнем рынке. Именно поэтому данное исследование является актуальным.

Цель исследования заключается в изучении теоретико-методических основ сбытовой деятельности субъектов ВЭД и обосновании направлений расширения освоенных и поиска новых рынков сбыта.

Объектом исследования являются процессы хозяйственной деятельности ООО «Группа компаний «Альтернатива», направленных на развитие ВЭД и повышения конкурентоспособности компании на рынке металлопродукции.

Изложение основного материала. Главной задачей удержания предприятия ООО «Группа компаний «Альтернатива» выступает сохранение существующих конкурентных преимуществ и доли рынка, путем выхода на рынки сбыта и кооперации с другими предприятиями на рынке металлических изделий. Первым шагом при

построении международной системы сбыта является определение стратегических параметров предприятия. В рамках этого анализа рассматриваются макроэкономические показатели и микроэкономические факторы, такие, как состояние рынка и конкурентная среда. Эффективный анализ внешней среды предприятия должен включать анализ всего мирового рынка, чтобы не упустить из внимания новые тенденции, новых конкурентов или новые возможные рынки. Во-вторых, надо проанализировать сильные и слабые стороны предприятия. Помимо этого предприятие должно определить свое конкурентное преимущество. Руководители предприятия должны знать, что они предлагают на рынке и какие рынки они обслуживают. Они должны быть в курсе технологических и ресурсных возможностей предприятия, его потенциальных продаж и прибыли. В-третьих, нужно учитывать интересы и ожидания всех заинтересованных лиц (акционеры, менеджеры, работники, покупатели) при разработке целей предприятия [4].

Выбор канала сбыта это одно из важнейших решений предприятия. При выборе канала сбыта необходимо учитывать влияние следующих факторов:

- издержки каналов сбыта (инвестиции в развитие каналов и постоянные затраты на их поддержку);
- возможность контроля канала сбыта;
- охват рынка;
- постоянство посредников;
- ширина ассортиментной группы;
- затраты и торговые наценки;
- длина канала сбыта;
- блокировка канала;
- объем запасов;
- возможность использования новых маркетинговых идей.

В общемировой практике выделяют 3 базовых стратегических направления данного процесса: иерархическое построение бизнеса, экспорт, и посредничество (рис. 1).

Рисунок 1 – Иерархическое построение бизнеса

Экспортная деятельность предполагает производство товаров и услуг на основном внутреннем рынке компании и продажу данных товаров на целевом внешнем рынке (табл. 1).

Выделяют 3 возможных направления экспортной деятельности: прямой экспорт, косвенный экспорт и совместный экспорт (рис. 2).

Таблица 1 – Направления экспортной деятельности

Направление экспортной деятельности	Описание направления экспортной деятельности
Прямой экспорт	Компания продает свой товар на внешний рынок путем заключения прямых контрактов с дилерами и торговыми посредниками внешнего рынка. В этом случае всю операционную деятельность по работе, по поиску посредников, документации и сертификации продуктов компания берет на себя.
Косвенный экспорт	Компания находит на внутреннем рынке торгового посредника, который осуществляет продажу товаров на внешние рынки. Такой посредник часто знает все тонкости работы на целевом внешнем рынке и имеет устоявшуюся сеть дилеров для продажи товаров.
Совместный экспорт	Компания кооперируется с другими компаниями на внутреннем рынке с целью организации прямых поставок на целевой внешний рынок. Данный способ подходит для небольших компаний, не имеющих достаточных ресурсов и масштаба производства для выхода на зарубежные рынки. Кооперация позволяет им восполнить недостающий пробел в ресурсах.

Посредничество – вид работы на внешних рынках, предполагающий не полное владение компанией, осуществляющей свою деятельность на зарубежном рынке, а разделение с ней определенной степени ответственности и контроля.

Рисунок 2 – Направления экспортной деятельности

Выделяют 4 типа сотрудничества в данном направлении: лицензирование, франчайзинг, контрактное производство или совместное предприятие (табл. 2).

Иерархическое построение бизнеса на зарубежном рынке называется еще инвестиционным способом расширения бизнеса. Он предполагает полный контроль бизнеса на целевом внешнем рынке, а именно полное владение фирмой в целевой стране. Можно выделить два основных пути использования инвестиционной стратегии выхода на внешний рынок: купить уже существующий бизнес или построить новую компанию «с нуля».

Приобретение уже готового бизнеса является менее затратным, и может сразу обеспечить компании определенную долю на целевом рынке. Приобретение бизнеса также снижает будущую конкуренцию.

В деловом общении бизнес «с нуля» означает расширение бизнеса компании на внешний рынок через построение нового производственного объекта. Такой путь представляет собой минимальный риск и максимальный контроль для компании, но является высокзатратным и длительным по времени способом выхода на внешний рынок.

Таблица 2 – Характеристика непрямых форм сотрудничества в ВЭД

Название	Сущность	Преимущества	Недостатки
Лицензирование	Компания в одной стране передает право компании в другой стране использовать свои уникальные процессы производства, патенты, товарные знаки за вознаграждение	— низкие затраты на организацию, — сопровождение и контроль такой деятельности	— утрата уникальности — сложность контроля
Франчайзинг	Компания-франчайзер передает своему посреднику (компании-франчайзи) лицензию на осуществление деятельности под своей торговой маркой	— расширить сеть распределения своего товара или услуг за счет привязки франчайзиата к франчайзеру — вести свой бизнес под признанным торговым знаком; — приобретения многих видов лицензионного бизнеса по относительно низким ценам;	— сложность контроля за деятельностью франчайзиата, — опасность получения неправдивой информации и бухгалтерской отчетности от франчайзиата, — контроль со стороны франчайзера,
Контрактное производство	Передача производства компании на местном рынке, и сохранение остальных функций за головной компанией	— низкие затраты на организацию производства, — сохранение контроля над важными функциями компании, — исключение проблем с адаптацией цены под конъюнктуру рынка	— сложность переноса производства высокотехнологичных продуктов, — сложность найти компетентного партнера, — риск заимствования ценных технологий
Совместное предприятие	Отдельные компании, созданные двумя или большим количеством предприятий, в которых разделена степень ответственности и рисков между собственниками	— получение доступа к определенным знаниям и технологиям рынка	— высокая стоимость, — риск возникновения управленческих конфликтов

Выводы. Основными целями, с которыми предприятие ООО «Группа компаний «Альтернатива» выходит на внешние рынки,

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

является максимизация прибыли за счет большего объёмов продажи товаров и услуг на внешнем рынке и обеспечения долгосрочного успешного сбыта и, соответственно, экономического роста. Успешная работа предприятия в условиях остро конкурентного зарубежного рынка предполагает углубленный анализ всех «за» и «против» и принятия решения о целесообразности выхода на внешний рынок.

После того, как предприятие решило заниматься сбытом продукции в той или иной стране, оно должно выбрать стратегию выхода на выбранный рынок.

Литература

1. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : [навч, посіб]. / М. І. Дідківський, – К. : Знання, 2006. – 462 с.
2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник / [Багрова І. В., Редіна Н. І., Власик В. Є, Гетьман О. О.]. – К. : ЦНЛ, 2004. – 580 с.
3. Как продать ваш товар на внешнем рынке [под ред. Ю. А. Савинова]. – М. : Мысль, 1990. – 255 с.
4. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц] / Т. М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2005. – 300 с.

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

*Науменко С.М., к.держ.упр., доцент,
Холом'єва В.Е., студентка ОКР «спеціаліст»,
Донецький державний університет управління,
м. Донецьк, ДНР*

Реалізація інноваційної моделі розвитку потребує створення на державному рівні відповідних системних умов прогресивної мотивації та стимулювання трудової діяльності населення. Успіх

підприємства безпосередньо залежить від якості роботи кожного окремого співробітника. І цілком природно, кожен керівник зацікавлений, щоб його співробітники працювали з найбільш високою продуктивністю праці. Тому необхідною умовою та об'єктивною потребою таких перетворень є формування нової системи мотивації праці, а також розроблення та запровадження нових підходів до побудови моделей мотивації працівників.

Мета полягає в дослідженні видів системи мотивації на основі зарубіжної практики управління персоналом та надання порад щодо побудови ефективної системи мотивації професійного розвитку персоналу на підприємстві.

В останні десятиліття відбулися зміни в управлінні підприємствами, в результаті яких «людський чинник» почали розглядати як основний фактор досягнення довгострокового успіху. Висококваліфікований, правильно організований персонал визначає розвиток будь-якого підприємства. Створюючи концепцію мотивації на підприємстві, потрібно визначитися з об'єктами застосування певних видів матеріального і морального стимулювання. Окремі їх види можуть застосовуватись до всіх категорій співробітників, деякі – до керівного персоналу. Як зазначав Генрі Форд «тільки два стимули примушують працювати людей: спрага заробітної плати і боязнь її втратити». Таким чином, гроші – це найбільш очевидний засіб, яким підприємство може винагородити працівників. Прихильники теорії організації праці стверджують, що найважливіше значення мають соціальні потреби людей, у той час як прихильники теорії наукового управління стверджують, що винагородження матеріально-економічного характеру обов'язково приводять до посилення мотивації. Варто зазначити, що на мотивацію впливають різноманітні стимули, серед яких: система економічних нормативів і пільг, рівень заробітної плати і справедливість розподілу прибутків, умови праці, стосунки в колективі, кар'єрний розвиток, творчий порив і цікава робота, бажання самоствердитися і постійний ризик, жорсткі

зовнішні команди і внутрішня культура тощо. Стимули відіграють важливу роль у трудовій діяльності людини. Без них трудова діяльність не може здійснюватися доцільно. Теоретично в системі підприємництва повинен бути зв'язок між тим як виконується робота і тим скільки за це отримує людина [1]. Суспільство орієнтовано на кінцевий результат діяльності і в основі всього лежить припущення, що повна компенсація за витрачені зусилля, враховуючи заробітну плату, повинна відбивати вклад кожного працівника і те наскільки ефективно він працював. Кожне підприємство самостійно обирає для себе найбільш прийнятне поєднання матеріального та соціально-психологічного стимулювання працівників для досягнення цілей. Від успішності цього рішення залежить швидкість та можливість досягнення поставлених цілей, а також ефективність роботи як окремих працівників, так і підприємства в цілому. Проте під впливом ряду чинників, у тому числі таких як ступінь особистої відповідальності, відношень з керівником, і т.д. у працівника може наступити розчарування у своїй діяльності. Однак керівництво зацікавлено в тому, щоб працівники творчо і з наснагою відносилися до своїх обов'язків.

Одну з найбільш успішних систем мотивації персоналу було розроблено Уолтом Діснеєм. Відомий британський політичний сатирик Девід Лоу писав про нього так: «Дісней – перш за все керівник, який постійно шукає більшого, ніж просто комерційний успіх. Це особливий стиль керівництва». Цей стиль досі вивчають сучасні психологи, він описаний в науковій літературі. Сучасний керівник підприємства повинен бути великим майстром з питання створення команди однодумців та мати неабиякі лідерські якості. Навіть у промові і поведінці У. Діснея завжди були присутні обидва види мотивації: позитивна та негативна [2].

Сьогодні справжній менеджер повинен поєднувати в собі два типи особистості: «людина Мрійник» – це керівник, який досить лояльно виражає своє ставлення до підлеглих та «людина Критик»,

яка досить часто намагається критикувати підлеглих та давати вказівки лише в необхідних ситуаціях.

Слід виділити наступні види системи мотивації персоналу, які сьогодні почали вже використовувати сучасні підприємства: мотивація на стадії нових ідей; мотивація на стадії реалізації; мотивація на стадії апробації [3].

Мотивація на стадії нових ідей. Керівник зобов'язаний приходити в офіс з ідеями про новий проект, збирати усіх співробітників і інтенсивно зацікавлювати їх до роботи. Як «мрійник», він повинен із заохоченням розповідати про свої задуми та ідеї, жваво описувати перспективи розвитку, щоб підлеглі підтримали його мрію та проявили бажання взяти безпосередню участь в її втіленні. Для менеджера не повинно бути важливо, хто подає ідею, яка може привести його підприємство до успіху, а головне, щоб у процесі обговорення були залучені всі співробітники. Такий підхід є типовим проявом позитивної мотивації, що в результаті сприятиме створенню на підприємстві команди однодумців, яка зможе втілити найбільш вдалі ідеї.

Мотивація на стадії реалізації. Уміння керівника полягають у втіленні нових проектів в реальність, здатність фантазувати і залучати усіх до ефективної роботи. Керівник як «реаліст», повинен скрупульозно вивчити новий проект, не тільки сам задум, а й можливість його здійснення. Для сучасного керівника також характерно володіти здатністю швидко коригувати стратегічну лінію розвитку організації. У свою чергу, співробітники підприємства повинні вносити пропозиції щодо реалізації ідеї з урахуванням реальної ситуації. Така система цінностей дає багатьом підприємствам міцність і дозволяє успішно розвиватися. Оскільки, відсутність розбіжностей в команді, корпоративна культура, що базується на згуртуванні персоналу в команду однодумців та особливий стиль керівництва здатні подолати кризові ситуації в діяльності підприємства.

Мотивація на стадії апробації. Після складання плану реалізації проекту підприємства керівник має висловлювати свої критичні зауваження, тобто проявити негативну мотивацію. Функції критики з боку керівника підприємства повинні полягати не в запереченні та руйнації, а в тому, щоб гарантувати дотримання певних критеріїв для того чи іншого ринкового продукту (послуги). Процес позитивної мотивації і негативного мотивування керівника «критика» не повинен перериватися до тих пір, поки не з'явиться готовий високоякісний продукт. Тому, постійний перехід від позитивної мотивації, яка займає дві третини часу роботи менеджера над проектом, до негативної стимулює співробітників бути зацікавленими не тільки в роботі, а й в особистому зростанні, професійному розвитку. Психологи відзначають, що позитивна реакція «критика» найчастіше дає більш вагому мотивацію, ніж така ж реакція «реаліст» чи «мрійник». Критика повинна бути конструктивною, тобто включати в себе відповіді на два основних питання: «Що у нас вийшло?» і «Що потрібно вдосконалювати?».

Зважаючи на розглянуті види системи мотивації персоналу, та огляд літературних джерел, на нашу думку, можна сформулювати наступні основні поради, які треба враховувати при побудові ефективної системи мотивації:

1. Варто зважати на поради вчених-попередників. При формуванні системи мотивації доцільно ознайомитися з теорією гігієни Герцберга, Х- і У-теоріями Мак-Грегора та ієрархією потреб Маслоу, це необхідно для створення клімату чесності, відкритості й довіри [4].

2. Сформулювати власну систему цінностей. Визначити, які фактори важливі у роботі і як вони взаємодіють. Це дозволить чіткіше усвідомлювати потреби працівників та ефективніше стимулювати їх діяльність.

3. Дізнатися, чого підлеглі очікують від роботи. Оскільки, співробітники можуть бажати кращого статусу, вищої зарплати, кращих умов роботи і різних пільг.

4. Проявляти інтерес до роботи. Постійно підтримувати і заохочувати співробітників за добре виконані завдання, надавати поради та допомогу для поліпшення роботи.

5. Усувати негативні фактори впливу на мотивацію. Слід визначити, які з причин заважають успішній мотивації: фізичні (приміщення, обладнання), психологічні (нудьга, несправедливість, перешкоди на шляху до просування, відсутність поваги і визнання). Це дозволить швидко і легко знайти негативні чинники та підібрати ефективний мотиваційний підхід до співробітників.

6. Проявляти турботу до трудового колективу. Найчастіше практика мотивації і вибудовування відносин закінчується невдачею тільки через те, що штат не відчуває, що може отримати адекватну підтримку. Тому, прояв турботи дасть можливість співробітникам зрозуміти, на яку підтримку вони можуть розраховувати.

7. Майстерно використовувати грошове стимулювання. Додаткові виплати можуть бути ефективні для залучення нових працівників. Для співробітників, які вже працюють тривалий час, на більш ефективне використання своїх здібностей, треба застосовувати морально-матеріальне і морально-психологічне стимулюванням праці.

8. Приймати ефективні управлінські рішення. Зміни політики та позиції в управлінні підприємством повинні бути гнучкими і врахувати побажання штату.

9. Управляти змінами в організаційному процесі підприємства. В даному випадку доцільно переглянути стиль управління в організації, так як від стилю та способу, яким будуть впроваджуватися зміни, буде залежати успіх або провал.

10. Розуміти переваги працівників в навчанні та вдосконаленні. Зміни неможливі без навчання. Пітер Хані і Алан Мамфорд у своїй Інструкції по Вивченню Стилів визначили чотири основні стилі навчання: активісти (беруть участь у всьому новому та не озираються назад), теоретики (розмірковують теоретично, не займаються

справою, не маючи на те чітких цілей і причин), мислителі (все обмірковують, не сприймають тиску у прийнятті рішень) та прагматики (засвоюють те, що можуть випробувати на практиці). В процесі навчання працівники краще сприймають мотиви і пропозиції для досягнення спільної мети [5].

11. Забезпечити зворотний зв'язок у системі мотивації. Зворотній зв'язок – один з найбільш важливих елементів у циклі мотивації. Керівнику слід постійно інформувати про успішність пропозицій працівників.

Таким чином, знання механізму мотивації дозволяє керівникові розширити існуючі форми визнання і оцінки праці працівників і ефективно їх використовувати в різних ситуаціях.

Висновки. Сучасний підхід до розуміння мотивації полягає у взаємозв'язку мотивації та аналізу працівником запропонованих стимулів з урахуванням їх актуальності для задоволення зростаючих потреб. Ефективність методів керування пов'язаних з оцінкою результатів діяльності кожного працівника поступово підтверджується досвідом як закордонних, так і національних підприємств. На сьогодні, види системи мотивації та стимулювання персоналу, що застосовуються на Донеччині ще мають дуже багато недоліків, адже, коли від результатів атестації буде залежати щорічне коливання заробітної плати, то ці результати виявляться в центрі найбільшої уваги і зможуть стати джерелами серйозних конфліктних ситуацій.

Ефективне стимулювання персоналу є одним з найбільш істотних чинників конкурентоспроможності сучасних підприємств. Щоб не дозволити втрати потенційного прибутку, сучасний менеджер повинен досягти максимальної віддачі від своїх підлеглих. Для ефективного управління таким ресурсом як люди менеджеру необхідно виділити визначені параметри роботи, що доручаються працівникам, змінюючи ті, які можуть впливати на психологічні стани виконавців, тим самим мотивуючи або демотивуючи їх.

Грамотно спроектирована работа на підприємстві повинна створювати внутрішню мотивацію, відчуття особистого внеску в продукцію, що випускається та послуги, які надаються. Людина – істота соціальна, а значить, почуття співпричетності здатне викликати в ній глибоке психологічне задоволення.

Література

1. Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов ; 3-е изд. – М. : Гардарики, 2002. – 528 с.
2. Іванченко Г. В. Особливості використання нематеріальних стимулів на вітчизняних підприємствах / Г. В. Іванченко // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 21-23.
3. Занюк С. Психологія мотивації: навчальний посібник / С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.
4. Меркушова Н. И. Совершенствование системы мотивации в контексте процесса управления персоналом в новых экономических условиях / Н. И. Меркушова, Е. Б. Гаффорова // Вестник ТГЭУ, 2007. – 354 с.
5. Мотивация персонала: кнут или пряник [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.biznesmen.ru/sovety_biznesmenam/news.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ»

*Петрушевская В.В., к.гос.упр., доцент,
Николаенко М.В., студентка ОКУ «Магистр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Международное экономическое сотрудничество является одним из основных факторов влияния на уровень развития экономики

каждой отдельной страны и мирового прогресса в целом. Составными элементами такого сотрудничества является внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) субъектов хозяйствования разных стран. Для них важны современные подходы к управлению ВЭД, основанные на экономическом обосновании любой операции или проекта, оценке эффекта их осуществления.

Учитывая указанное, *целью данной работы* является уточнение экономической категории «внешнеэкономическая операция» (ВЭО) и разработка поэтапной схемы осуществления ВЭО, что в современных условиях имеет практическое значение.

Различные авторы рассматривают порядок осуществления ВЭО и группируют процедуры ее выполнения по-разному в зависимости от цели.

Так, например, Бурлачков В. К. [1] выделяет следующие этапы ВЭО, как:

1. маркетинговые исследования;
2. анализ конъюнктуры мирового рынка;
3. поиск иностранного партнера;
4. оформление оферты и запроса;
5. проведение переговоров об условиях контракта;
6. международной перевозке товаров;
7. страхование;
8. проведение расчетов.

Такая схема осуществления ВЭО достаточно масштабна и не учитывает таких этапов, как таможенное оформление внешнеэкономической операции, расчет результата ее осуществления и т.д.

Обзор научного источника [2] показал, что ВЭО следует проводить по схеме, которая объединяет 3 этапа:

1 этап. Подготовка к заключению соглашения. Этот этап включает: комплексное исследование рынка; рекламную кампанию; установление контактов с потенциальным контрагентом за рубежом.

2 этап. Заключение соглашения: проведение предварительных переговоров (по средствам переписки, личных контактов); выбор способа заключения контракта; акцепт покупателями твердой оферты; подтверждение продавцом заказа, сделанного покупателем; выбор формы договора купли-продажи (письменной, устной, смешанной); выбор вида договора (разовый или с периодической поставкой) и формы оплаты; окончательная доработка текста контракта; подписание контракта.

3 этап. Выполнение соглашения: обеспечение производства товара на экспорт; подготовка товара к отгрузке; проведения платежно-расчетных операций; страхование грузов; заключение договора с экспедиторской фирмой; организация международных перевозок грузов; таможенная очистка грузов.

Воловик Л. А. [3] определяет внешнеэкономическую операцию, учитывая следующие этапы:

1. Изучение рынка (проводится с целью выявления спроса на определенные виды товаров на мировом рынке или на рынках отдельных географических регионов и стран).

2. Выбор форм и методов работы на рынке.

3. Планирование внешнеторговой операции (разработка взаимосвязанных по времени и содержанию организационных и коммерческих мероприятий, основанных на маркетинговых исследованиях).

4. Проведение рекламной кампании (включая осуществление комплекса мероприятий, состав и содержание которых определяется еще на первой стадии внешнеторговых операций – исследование рынка).

5. Подготовка и заключение международного договора (необходимо осуществлять на основе международного права и практики международной торговли).

6. Выполнение контрактных обязательств.

Таким образом, проанализировав различные подходы к организации внешнеэкономической операции, можно составить поэтапную схему (табл.) осуществления ВЭО в процессе первого выхода на внешний рынок.

Таблица – Поэтапная схема осуществления ВЭО в процессе первого выхода на внешний рынок

№	Этап	Суть этапа и функции секторов	Ответственный сектор
1	Определение цели выхода на внешний рынок	Установление общей цели предприятия на внешнем рынке	Аппарат управления, отдел ВЭД
2	Маркетинговые исследования внешних рынков	Установление основных преимуществ рынка, изучение предпочтений и льгот нерезидента, анализ основных конкурентов и т.п.	Маркетинговый сектор, коммерческий сектор
3	Маркетинговые исследования внутреннего рынка	Анализ национального законодательства, касающегося осуществления ВЭД, средства поддержки экспортера/импортера, оценка внутренних возможностей предприятия, рынка	
4	Поиск и предварительное оценивание потенциального партнера	Составление списка потенциальных партнеров на конкретном рынке и анализ их надежности	
5	Расчет плановой эффективности операции	Предварительный расчет экспортной / импортной цены товара, условий платежа; установление особенностей выхода на внешний рынок и расчет возможных скидок в процессе проведения переговоров и подписания контракта	Коммерческий сектор
6	Установление контакта	Составление оферты / запроса, обсуждение предварительных условий сделки	Маркетинговый сектор
7	Подготовка проекта контракта, переговоры	Ведение переговоров, составление проекта контракта, обсуждение его и подписание	Коммерческий и юридический секторы
8	Выполнение контракта	Контроль за сроками выполнения всех этапов производства, оформления и оплаты за товар	Коммерческий сектор
9	Таможенное оформление товара	Анализ разрешительной системы и оформления необходимых документов, расчет таможенной стоимости и платежей, расчет размера возврата НДС при экспортной операции	Таможенный сектор
10	Рассмотрение возможных рекламаций	Анализ причин ненадлежащего исполнения условий контракта	Коммерческий и юридический секторы
11	Анализ и оценка ВЭО	Расчет фактической эффективности и сравнение с плановой. Установление причин отклонения	Коммерческий сектор
12	Интерпретация результатов	Обоснование необходимости дальнейшего осуществления операции на внешнем рынке	Отдел ВЭД предприятия

Выводы. Проведенное исследование позволило уточнить сущность понятия внешнеэкономической операции, имеет практическое значение для субъектов ВЭД ДНР. На основе приведенного подхода к пониманию этой экономической категории автором был разработана поэтапная схема осуществления ВЭО и алгоритм ее выполнения, которая позволила конкретизировать этапы ВЭО, ее функции и определить ответственных за их осуществление, что позволит оптимизировать ВЭД предприятия.

Литература

1. Внешнеэкономическая деятельность в глобальной экономике / В. К. Бурлачков, Н. А. Соколов, А. Е. Маркова и др. – М. : Изд. дом «Атис», 2013. – 639 с.
2. Корнева С. В. Основы внешнеэкономической деятельности / С. В. Корнева, Д. А. Ларин. – М. : Изд. «Инфра-М», 2012. – 286 с.
3. Воловик Л. А. Основы внешнеэкономической деятельности: учеб. пособ. / Л. А. Вла-исп. – Калининград : КГУ, 2009. – 256 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ

*Рябчиков М.А., к.э.н.,
начальник департамента развития,
ООО «Реал-Аудит-Консалтинг»,
г. Москва, Российская Федерация*

Усиление конкуренции на существующих рынках заставляет менеджеров использовать современные технологии управления. Особенно это касается повышения эффективности использования материальных и финансовых ресурсов компании. На сегодняшний день немногие российские организации имеют управленческий и бухгалтерский учет поставленный таким образом, что содержащаяся

в нем информация была бы пригодна для оперативного управления и финансового анализа. Эту проблему, возможно, решить путем внедрения бюджетного управления, именно из-за того что предприятия не формируют годовые бюджеты, они теряют немалую часть своих доходов, поэтому тема исследования является актуальной.

Цель исследования заключается в обобщении проблем внедрения и использования системы бюджетирования.

Бюджетирование как процесс управления предприятием представляется необходимым элементом, несмотря на очевидность необходимости бюджетирования, в процессе его реализации на практике приходится сталкиваться с рядом факторов, ограничивающих его использование. В первую очередь необходимо, отметить высокую нестабильность внешней среды. Это и политическая ситуация в стране, и инфляция, и несовершенство действующего законодательства в налоговой и банковской сферах, это и действующая система взаимоотношений между контрагентами (срывы поставок, дебиторская и кредиторская задолженности). К числу внутренних факторов приходится относить дефицит времени, связанный с приоритетом текущих дел; убежденность в том, что главным фактором успеха фирмы является предпринимательский талант менеджмента, его интуиция и деловые связи; недостаточная квалификация служащих; негативное отношение к планированию, ассоциируемое с советской плановой экономикой.

Если на внешние проблемы предприятия в целом повлиять не могут, то внутренние проблемы вытекают из недостаточной информированности, так как для их решения существует достаточное количество информации, например в сети Интернет, или выделенное время на общение с представителями IT-разработчиков, которые профессионально занимаются внедрением бюджетирования на предприятиях.

Также, руководство и менеджеры предприятия должны понять, какие выгоды получит предприятие от данного новшества и многие

внутренние проблемы, возможно, решить «волевым решением» руководства компании, без которого, как показывает практика, никакое внедрение пройти не может.

Вторая группа проблем, может возникнуть в процессе внедрение бюджетирования и не устранение которых может привести к формальному подходу к данному процессу. В первую очередь необходимо иметь четкое представление об основных этапах внедрения бюджетирования в целом.

Для каждого предприятия построение бизнес-процессов финансового планирования и исполнения планов, а также мер, принимаемых для обеспечения их исполнения и повышения эффективности работы, являются уникальными. В классическом определении полноценная система бюджетного планирования и контроля включает в себя: структуру бюджетов, закрепление ответственности за формирование и исполнение бюджетов, процедуры формирования и утверждения бюджетов, процедуры исполнения бюджетов, процедуры контроля исполнения бюджетов и анализа отклонений.

Отсутствие на предприятии хотя бы одного из перечисленных элементов делает всю систему неработающей или малоэффективной.

Практика показывает, что чаще всего «слабым звеном» являются процедуры исполнения бюджета, т.е. действия и процессы, направленные на достижение утвержденных в бюджете показателей в течение бюджетного периода. Отсутствие процедур исполнения бюджетов превращает в формальный процесс, где на входе известны плановые показатели, а на выходе – фактические.

Очень многие предприятия, которые уже попытались внедрить бюджетирование в систему управления, столкнулись с рядом проблем в процессе практического осуществления финансового контроля, незнание которых приводит к ошибкам и сводит на нет все усилия по организации и осуществлению контроля.

Системе бюджетного контроля также наносит вред смешение средств и целей. Это происходит тогда, когда управленческие действия носят бюрократический характер и контроль исполнения бюджета становится самоцелью вместо того, чтобы быть средством достижения целей деятельности организации. Такой контроль не отвечает требованиям гибкости управления, а также противоречит стратегическим задачам.

Выводы. Проблемы, которые возникают при постановке бюджетирования, условно можно разделить на методологические и организационные (возникающие в процессе организации внедрения и использования системы бюджетирования). То есть в первую очередь, необходимо овладеть методикой бюджетирования и четко знать основные этапы его организации в компании.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Соколова М.Н., проект-менеджер,
ЗАО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС»,
г. Орёл, Россия*

Большинство молодых специалистов на практике сталкиваются с проблемой «правильной» реализации теоретических навыков, полученных в процессе обучения. Руководители современных компаний, осознавая уровень конкуренции, боясь получить убытки, испортить репутацию, а также с целью повышения рейтинга как на внутреннем, так и на международном рынках стараются любыми способами минимизировать риски, которые связаны с деятельностью предприятия. «Минимизация» происходит за счет регламентации бизнес-процессов предприятия с учетом лучших практик, особенностей законодательства, пожеланий клиентов.

Цель исследования – отразить практический аспект современного менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятия,

реализации внешнеэкономической деятельности (ВЭД) через регламентацию бизнес-процессов.

Под ВЭД понимается совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и оперативно-коммерческих функций экспорто-ориентированных предприятий с учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на рынке иностранного партнера [1].

Реализация ВЭД современных предприятий осуществляется через регламентацию ее бизнес-процессов (БП).

Процесс – это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя (клиента) [2, с. 19].

Основная цель регламентации – это структуризация и управляемость процесса, поведение которого в дальнейшем становится стабильным, а значит – предсказуемым в перспективе, достаточным для принятия решений.

Основные преимущества регламентации бизнес-процессов ВЭД – возможность учета всех аспектов законодательства при работе на рынках иностранных партнеров, регламентация процесса «как должно быть», возможность поиска «узких мест», повышение исполнимости процессов, возможность минимизации зон безответственности. Разработанные бизнес-процессы позволяют также учесть аспекты деятельности контрагентов, особенности бизнеса иностранных партнеров.

Моделировать (разрабатывать, описывать) бизнес-процессы можно с использованием различных инструментов – от графического моделирования на бумаге до построения графической модели с использованием современных нотаций (например, BPMN 2.0). Среди программных продуктов, позволяющих моделировать бизнес-процессы выделяют: Business Studio, ARIS. Также существует ряд систем, позволяющих не только моделировать, а также исполнять БП:

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

Bonita BPM, BizAgi, ELMA, Oracle и другие. Исполнения осуществляется через внедрение в компании единого информационного портала для всех пользователей и последовательного распределения задач в соответствии с БП.

Среди основных бизнес-процессов ВЭД предприятия выделяют такие процессы как: «Обработка Заявки на производство новых экспортных товаров»; «Согласование изменений дизайна упаковки экспортных товаров»; «Мониторинг потребностей международных клиентов», «Сбор требований к новой продукции», «Определение международных требований к упаковке продукции», др. БП ВЭД предприятия.

Основными участниками бизнес-процессов ВЭД являются:

- руководители предприятия (генеральный директор, технический директор, коммерческий директор), основная роль – согласование, утверждение документации, принятие решений;

- сотрудники отделов внешнеэкономических связей, маркетинга – чаще являются владельцами процессов – имеют в своем распоряжении выделенные ресурсы, управляют ходом процесса, несут ответственность за результаты;

- сотрудники отделов сбыта, снабжения, логистики, ведущие конструктора, технологи – основные участники, исполнители процессов.

Важность и необходимость регламентации бизнес-процессов ВЭД заключается в том, что их разработка и исполнение являются основой для исполнения глобальных процессов предприятия. Например, согласовав дизайн упаковки товаров на экспорт (реализовав такой бизнес-процесс ВЭД) запускается серийное производство соответствующих товаров с уже утвержденными требованиями упаковки и т.д. Это некий механизм – реализация одних процессов способствует запуску других процессов.

Следует отметить, что регламентация любых процессов позволяет не только оценить их эффективность, но и выявить участие определенных сотрудников в процессах, вычислить показатели КРІ,

которые в дальнейшем позволят применить соответствующие мотивационные инструменты.

Выводы. Моделирование бизнес-процессов позволяет произвести не только структуризацию, но и оценку деятельности предприятия, тем самым повлияв на стратегию предприятия. Современные компании, ориентированные на международные рынки неразрывно связаны с процессами ВЭД, которые пронизывают все структурные уровни предприятия, тем самым подтверждая актуальность развития данного направления экономики предприятия.

Литература

1. Софтлэнд – таможенные технологии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.softland.ru/index.php?tabs=1&cont=steps&par=1>.

2. Репин В. В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В. В. Репин ; 2-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 512 с.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ КАК ГАРАНТ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Третьяк А.Н.,
Волковская К.В., студентка ОКУ «Магистр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Под внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) понимается совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и коммерческих функций предприятия, связанных с его выходом на внешний рынок, с целью более полного использования международных факторов экономического роста.

Развитие торгово-промышленной деятельности производственных структур (фирм, организаций, предприятий, объединений и т.д.) на международном уровне, во взаимосвязи с хозяйственными субъектами других стран, требует единого подхода к оценке качества продукции, ее характеристики, требований к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке [1].

Международный опыт свидетельствует: необходимым инструментом управления научно-техническим и экономическим развитием в мире является стандартизация.

Цель исследования – анализ международного опыта сертификации продукции, сбываемой на внешних рынках.

Растущая конкуренция, в сочетании с повсеместным укреплением цивилизованных, законных методов ведения бизнеса, требует от компаний и предприятий не только четкого следования международным стандартам качества продукции и услуг, но и его надлежащего официального подтверждения.

Документальным подтверждением соответствия продукции определенным требованиям, конкретным стандартам или техническим условиям и важным элементом защиты продукции является сертификация.

В современных условиях сертификация имеет первостепенное значение для развития внешнеэкономической деятельности и является инструментом обеспечения высококачественной и конкурентоспособной продукцией потребителей.

Основная цель сертификации направлена на предотвращение реализации продукции, опасной для жизни, здоровья граждан и окружающей природной среды, а также на содействие потребителю в информированном выборе продукции [2].

Вопросы безопасности заставляют законодательную власть, с одной стороны, устанавливать ответственность поставщика (производителя, продавца) за ввод в обращение некачественной продукции; с другой стороны – устанавливать обязательные к

выполнению минимальные требования, касающиеся характеристик продукции, выступающей предметом экспортно-импортной сделки.

Международная сертификация формирует выгодные условия для ведения торговой деятельности за счет комплексных подходов к надлежащему качеству продукции, ее взаимозаменяемости, технической совместимости, безопасности.

Многие зарубежные фирмы расходуют большие средства и время на подтверждение высокого качества их продукции. По зарубежным источникам величина издержек на эти работы составляет около 1-2 % всех затрат предприятий-изготовителей.

В некоторых случаях эти затраты даже сопоставимы с затратами на достижение самого качества товара. Это делается не случайно, так как сертификация является эффективным средством развития торгово-экономических связей страны, способствует активному продвижению товаров (работ, услуг) на международных рынках и повышению доверия среди покупателей.

Наличие сертификата стимулирует рост продаж и позитивно отражается на имидже фирмы-производителя. Т.е. сертификация продукции сегодня служит еще и маркетинговым инструментом, помогая завоевывать рынки сбыта.

Применение предприятиями сертификации продукции в условиях рыночных отношений дает следующие преимущества:

- обеспечивает доверие зарубежных партнёров к качеству продукции;
- облегчает и упрощает потребителям выбор необходимой продукции;
- обеспечивает потребителю получение объективной информации о качестве товара;
- способствует более длительному успеху и защите в конкуренции с изготовителями несертифицированной продукции;
- снижает импорт в страну аналогичной продукции;

- предотвращает поступление в страну импортной продукции несоответствующего уровня качества;
- стимулирует улучшение качества НТД путем установления в ней более прогрессивных требований;
- способствует повышению организационно-технического уровня производства;
- активизирует ускорение научно-технического прогресса.

Однако процедура сертификации дорогостоящая, что может повлечь за собой либо снижение прибыли поставщика, либо увеличение стоимости продукции, что в свою очередь может снизить ее конкурентоспособность на рынке [3].

В Украине сертификацией является процедура, с помощью которой признанный в установленном порядке уполномоченный орган документально подтверждает соответствие продукции, систем управления качеством, систем управления охраной окружающей среды, систем управления охраной труда, персонала, установленным законодательством требованиям, действующим в Украине. В Украине существует государственная система сертификации продукции – Система УкрСЕПРО.

Украина подписала ряд двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений о взаимном признании результатов работ по сертификации. Основными направлениями признания является признание органов по сертификации, аккредитованных лабораторий, сертификатов и знаков соответствия.

Признание сертификатов соответствия, выданных странами, с которыми заключены соглашения, производится только в отношении продукции, производимой в этой стране. То есть, Система УкрСЕПРО не предусматривает возможность признания сертификатов соответствия на товары, произведенные в указанных странах, однако выданные другой страной. В результате, оформляется Свидетельство о признании.

Продукция, которая ввозится и реализуется на территории Украины, обязательно должна соответствовать требованиям норм и

стандартов, действующих в Украине. Такое соответствие должно подтверждаться сертификатом соответствия или свидетельством о признании соответствия, выданным или признанным центральным органом исполнительной власти по вопросам технического регулирования или аккредитованным в установленном порядке органом по сертификации, уполномоченным на осуществление этой деятельности в законодательно регулируемой сфере.

В данной системе проводится как обязательная, так и добровольная сертификация. Обязательная сертификация во всех случаях должна включать проверку и испытание продукции для определения ее характеристик и дальнейший государственный технический надзор за сертифицированной продукцией. Законодательством Украины определен перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине. В указанном Перечне продукции приведены коды Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД), перечень нормативных документов, устанавливающих обязательные требования при сертификации. Упомянутый Перечень может быть использован иностранным заявителем для установления необходимости обязательной сертификации его продукции при ввозе в Украину. Для продукции, включенной в Перечень, при пересечении границы Украины необходимо иметь сертификат соответствия (сертификат о признании), выданный в Системе УкрСЕПРО. Без сертификата соответствия (сертификата о признании) пересечение продукцией границы Украины не допускается [2].

Добровольная сертификация проводится на соответствие требованиям, не относящимся к обязательным. В процессе добровольной сертификации, проводимой в Системе УкрСЕПРО, определяется соответствие параметров продукции требованиям нормативных документов, указанных заявителем.

Выводы. Проведение работ по добровольной сертификации существенно повышает конкурентоспособность сертифицированной

продукции и ее привлекательность для рынка, позволяет производителю более эффективно реализовать свою продукцию на выгодных условиях.

Литература

1. Внешнеэкономическая деятельность в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://astro.od.ua/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-v-ukraine.htm>.
2. Международная практика сертификации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://bibliofond.ru/view.aspx?id=530052>.
3. Сергеев А. Г. Сертификация: учебное пособие / А. Г. Сергеев. – М. : Университетская книга, Логос, 2014. – 352 с.

МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ

*Третьяк А.Н.,
Мазур А.В., студентка ОКР «магистр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк ДНР*

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) связана с проведением различными хозяйственными субъектами деловых операций на зарубежных рынках. На сегодняшний день важным фактором отставания ВЭД предприятий является, неэффективная степень влияния на принятие управленческих решений и достижения предприятием реальных положительных сдвигов от воплощения в жизнь результатов деятельности предприятия.

В мировых условиях особого внимания, требует ВЭД и ее стратегическое развитие. Стратегия формируется под влиянием

внутренней и внешней среды, постоянно развивается, потому что всегда возникает что-то новое, на что нужно реагировать.

Менеджмент ВЭД, международный менеджмент возникают под влиянием развития международной и коммерческой деятельности ТНК, углубления международного разделения труда, развития международной экономической интеграции.

Исследование проблем внешнеэкономической деятельности нашли отражение в научных трудах известных ученых экономистов: И. В. Багрова [1], В. В. Козика, М. И. Дидковского [2], С.А.Романюка, Ю.В. Макогона и др.

Целью исследования является анализ зарубежного опыта менеджмента внешнеэкономической деятельности и возможность его применения в Донецком регионе.

ВЭД всегда была и остается важной составляющей общественного развития региона, несмотря на изменения в политической ситуации, экономической конъюнктуре и правовой среде страны.

Одним из главных субъектов ВЭД является предприятие. В современных условиях существенно меняется роль и место предприятия во внешнеэкономической деятельности региона. На это влияет как характер внутренней сферы деятельности предприятия, так и внешней среды [1].

К факторам внешнеэкономической среды, которые влияют и стимулируют развитие внешнеэкономической деятельности предприятий, относят такие [3]:

изменение влияния факторов времени и пространства;

развитие институциональных механизмов: совершенствуется деятельность общественных институтов, инфраструктура бизнеса;

изменение конкуренции в мировом хозяйстве. В связи с ростом мировой конкуренции на мировом рынке, развитием системы коммуникаций, информации, транспорта предприятия испытывают все большее влияние международных рынков;

Развитие ВЭД в условиях интеграционных и глобализационных процессов

недостаточные ресурсные возможности большинства предприятий для широкой деятельности на внешних рынках;

недостаточное знание мировой практики и относительное отставание в эффективном использовании рыночных механизмов в ВЭД.

Для предприятий созданы определенные условия для осуществления ВЭД: они самостоятельно определяют свой организационно-правовой статус, формы и методы ВЭД, а также формируют предпринимательской стратегию, товарную, финансовую, ценовую и другую политику. Это дает возможность предприятиям комплексно и эффективно использовать свои преимущества и региона, в котором они находятся.

В то же время существует определенный ряд обстоятельств, сдерживающих развитие ВЭД в Донецком регионе. Основными из них являются:

военные конфликты, экономические блокады, забастовки и т.д.;

отсутствие гибкого и сбалансированного механизма государственного регулирования в условиях конъюнктуры внутреннего и мирового рынка;

недостаточность правового механизма торгово-экономических отношений с зарубежными партнерами;

техническая отсталость производства, низкое качество производства;

расхождение структур управления в различных странах;

экономические ограничения и запреты со стороны других стран, что обусловлено не признанностью региона;

недостаточное владение предпринимателями информации об экономических, организационно-правовых условиях работы на зарубежных рынках.

Для предпринимательских структур Донецкого региона необходима стратегия, основанная не только на создании и развитии экспортно-ориентированных производств, но и на развитии

импортозамещающих производств, которые в будущем смогут приобрести экспортное значение.

ВЭД предпринимательских структур Донецкого региона в последние годы динамично развивалась. С каждым годом увеличивается экспорт продукции предпринимательских структур. Экспорт региона в основном состоит из продукции металлургической, химической, топливно-энергетической и машиностроительной промышленности. Вместе с тем доля экспорта продукции высокой степени обработки остается невысокой. Приходится констатировать тот факт, что товарная структура экспорта продукции региона остается еще неудовлетворительной.

Как показывает мировая практика, высоким критериям международного рынка должны отвечать не только отдельные товары, отраслевые предприятия, а также национальная производственная система и хозяйственный механизм конкретной страны.

Поэтому законодательная и исполнительная власть на современном этапе становления независимого региона должна увидеть одной из важнейших целей экономической политики – повышение международной конкурентоспособности национальной экономики и внешнеэкономической деятельности.

Новый этап вхождения в мировое хозяйство требует существенных усилий, как от отдельных предприятий, так и от правительства в целом, от чего, в конце концов, будет зависеть не только динамика внешней торговли, а в первую очередь, возможность дальнейшего экономического и социального развития региона.

Однако в организации и управлении ВЭД в регионе остается еще много нерешенных проблем. Большое внимание требуют и такие вопросы, как:

- создание стабильной правовой базы;
- благоприятного инвестиционного климата;

эффективной системы управления ВЭД на уровне предприятия; повышения качества экспортной продукции и многие другие.

Можно сделать выводы, что в ходе становления менеджмента ВЭД изучается опыт западных стран в области организации управления международной деятельностью фирм. Для наших предприятий, менеджеров внешнеэкономической деятельности, других специалистов, осуществляющих ВЭД, этот опыт имеет неоценимое значение.

Особого внимания также требует подготовка специалистов для сферы ВЭД. Так как изучение отечественного и зарубежного опыта в условиях глобализации экономики для будущих специалистов сферы внешнеэкономической деятельности становится чрезвычайно важным.

Основной задачей стратегии ВЭД региона является наиболее оптимальное распределение ресурсов на основе выбора приоритетных видов деятельности предпринимательских структур для включения в мировое хозяйство, а также достижение долгосрочных внешнеэкономических целей региона, которые могут корректироваться в ходе реализации правительственной стратегии развития ВЭД. Это направление исследования имеет практическое значение, рекомендовано к внедрению в облгосадминистрации Донецкой области, а также предполагает проведение дополнительных исследований в этом перспективном направлении.

Выводы. Использование сбалансированной системы показателей в сфере управления ВЭД предприятия позволяет усовершенствовать систему принятия стратегических и тактических решений, оптимизировать использование ограниченных внутренних резервов развития предприятия по дальнейшему развитию конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.

Для того чтобы управлять конкурентоспособностью, рассматривая ее с разных позиций, в том числе и с позиций индикатора управления предприятием-экспортером, ее необходимо измерять. Это означает, что должны быть произведены те или иные

подходы к измерению конкурентоспособности, а также соответствующие процедуры работы с данным показателем как индикатором и объектом управления.

Литература

1. Багрова И. В. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / И. В. Багрова // Менеджмент предприятия : учебник. – М. : Центр учебной литературы, 2012. – 580 с.
2. Дидковский Н. И. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : Учеб. пособие / Н. И. Дидковский. – М. : Знание, 2013. – 462 с.
3. Зарубежный опыт менеджмента внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zavantag.com>.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ В ВУЗЕ

*Филиппов А.И., к.пед.н., доцент,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

В современных условиях менеджер является специалистом, который в значительной степени определяет эффективность организации. При этом его деятельность становится неотделимой от экономического контекста. Часто управленческие решения, которые приходится принимать менеджеру, основываются на глубоких экономических знаниях и умениях.

При тех потенциальных возможностях, которыми сегодня располагают высшие учебные заведения, мы сталкиваемся с тем, что будущие менеджеры не обладают достаточным уровнем

экономической компетенции. Нередко приобретаемые студентами экономические знания носят сугубо теоретический характер, оторванный от реальной управленческой практики. С этих позиций повышение уровня экономических знаний, умений и способностей студентов получает особую значимость и требует эффективного педагогического руководства процессом формирования экономической компетенции будущих менеджеров.

К настоящему времени в науке имеется достаточно широкий спектр исследований и разработок, способствующих пониманию и решению исследуемой проблемы.

Теоретическое осмысление компетентностного подхода находит отражение в работах А.В. Хуторского, И.А. Зимней, О.Е. Лебедева и др. Экономическая подготовка специалистов в системе профессионального образования рассматривается Д.В. Бочковым, А.Б. Вифлеемским, Э.М. Коротковым, О.А. Свиридовым, В.С. Семашко, И.А. Тарасовой, В.П. Щетининым и др.

Однако при всей безусловной значимости проведенных психолого-педагогических исследований проблема формирования экономической компетенции будущих менеджеров практически не изучена.

Исходя из этого, можно на основе анализа результатов изучения научной литературы констатировать наличие противоречий: на социально-педагогическом уровне; на научно-теоретическом уровне; на научно-методическом уровне.

На основании анализа актуальности, выделенных противоречий сформулирована *цель исследования*: изучить теоретические аспекты экономической компетенции будущих менеджеров: разработать модель формирования экономической компетенции будущих менеджеров и педагогические условия ее успешной реализации.

В ходе анализа особенностей профессиональной деятельности менеджера, было установлено, что управленческая деятельность современного менеджера неотделима от экономического контекста. На каждом этапе разработки управленческих решений менеджеру

требуется определенный набор экономических знаний, умений и интеллектуальных способностей для анализа, обработки и обобщения информации.

Исходя из этого, экономическая компетентность рассматривается как структурный компонент профессиональной компетентности специалиста, предполагающий готовность принимать эффективные экономические решения.

Анализ результатов изучения научной психолого-педагогической литературы показал, что экономическая компетенция менеджера представляется такими структурными компонентами: экономические знания, экономические умения, интеллектуальные способности и качества личности, мотивационно-ценностное отношение к экономическим знаниям и умениям в управленческой деятельности. При этом были выявлены тенденции, негативно влияющие на качество экономической подготовки менеджера. К таким тенденциям были отнесены: снижение уровня школьных математических и экономических знаний абитуриентов; неопределенность выпускников школ в сфере своей будущей профессиональной деятельности, и выбор будущей специальности под влиянием случайных факторов; отсутствие у преподавателей управленческих вузов, в подавляющем большинстве, специальной педагогической подготовки.

Формирование экономической компетенции будущего менеджера рассматривается на основе анализа результатов исследований как специально организованный процесс присвоения менеджером экономических знаний и умений, развития интеллектуальных способностей и мотивации. Целевые, содержательные, организационные и процессуальные аспекты формирования экономической компетенции будущего менеджера определили возможность проектирования модели формирования экономической компетенции будущих менеджеров, которая реализовала системный, деятельностный и акмеологический подходы в организации профессиональной подготовки будущих менеджеров.

Модель формирования экономической компетенции будущих менеджеров представляет собой ориентировочную основу для построения процесса изучения студентами управленческих специальностей дисциплин экономического блока. Основными структурными компонентами модели являются целевой, содержательный, деятельностный и результативно-оценочный.

Для успешной реализации модели формирования экономической компетенции будущих менеджеров в процессе профессиональной подготовки в вузе была выявлена и определена совокупность педагогических условий:

- первое: мотивирование студентов к применению экономических методов при анализе, проектировании и принятии управленческого решения;

- второе: разработка практических заданий по предметам на основе межпредметных связей и интеграции естественно-научных, общепрофессиональных, специальных и гуманитарных дисциплин;

- третье: освоения студентами опыта работы в проектных командах и оценки экономической, социальной, психологической и педагогической эффективности выдвинутых инициатив.

Разработанные педагогические условия обеспечивают успешное функционирование данной модели в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе.

На основе модели формирования экономической компетенции будущих менеджеров на кафедре философии и психологии в 2014-2015 учебном году была изучена учебная дисциплина «Психология управления» по специальности «Менеджмент организаций» (специализация «Менеджмент в производственной сфере»), (специализация «Менеджмент внешнеэкономической деятельности») образовательно-квалификационный уровень: специалист.

Теоретическая модель и условия ее успешной реализации образуют научно-психолого-педагогическое обеспечение процесса формирования экономической компетенции будущих менеджеров в ВУЗе.

Выводы. Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:

1. установлено, что экономическая компетенция менеджера представляет собой интегративную, интеллектуально и личностно обусловленную характеристику личности;

2. разработана и реализована модель формирования экономической компетенции будущих менеджеров;

3. апробированы условия успешной для реализации модели формирования экономической компетенции будущих менеджеров.

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов обозначенной проблемы. Дальнейшая работа может быть продолжена в следующих направлениях: совершенствование модели на основе иных методологических подходов; разработка учебно-методического обеспечения целенаправленного процесса формирования экономической компетенции будущих менеджеров.

Секция 3

РЫНОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА**

*Чернов С.А., к.гос.упр., доцент,
проректор по учебной работе,*

Яременко О.В., аспирантка,

Донецкий государственный университет управления,

Донецк, ДНР

Несмотря на то, что тема инновационного развития является достаточно актуальной сегодня и ею занимаются огромное количество современных исследователей, данная тема остается недостаточно изученной в разрезе современных вызовов развития Донецкого региона.

Целью исследования является изучение инновационного развития экономики Донбасса, так как на данном этапе развития нашего региона, особо остро стоит вопрос повышения уровня его экономики.

Экономический рост, процветание любой страны в современную эпоху зависят не только от благоприятного географического положения и наличия природных ресурсов – хотя эти условия представляются крайне важными – сколько от концентрации и степени развития интеллектуального потенциала. Контроль верхних, наиболее финансовоемких звеньев цепочек добавленной стоимости выпускаемой продукции, получение более высокой ренты от новых рыночных возможностей, появившихся за счет коммерциализации передовых научно-технических разработок и инновационных решений, является приоритетом для большинства экономически развитых государств [1-3].

В Донбассе – регионе, который осуществляет переход к современной модели экономического роста, сохраняется

непозволительно низкий уровень инновационной активности [4]. Новые цели, связанные со стимулированием и инфраструктурной поддержкой развития науки и инноваций, как и прежде, не реализуются в полной мере, их законодательное и правоприменительное обеспечение несовершенно, к тому же запаздывает или откладывается на неопределенные сроки. Повышение конкурентоспособности на внутреннем и зарубежных рынках за счет коммерческого использования новых технологий зачастую тормозится слабой проработанностью завершающих этапов исследовательских проектов, отсутствием у них инновационных перспектив, низким уровнем предлагаемых технологических решений. Кроме того, в масштабах региона эффект от инновационной деятельности почти незаметен, не налажены тесные, постоянные и продуктивные контакты между наукой и бизнесом, эффективное функционирование национальной инновационной системы в целом. Устранение основных проблем в развитии науки, образования, инноваций требует существенных ресурсных и временных затрат. Однако затягивание их разрешения чревато не просто консервацией сложившейся ситуации, но и вполне вероятной деградацией всех базовых элементов инновационного цикла.

В условиях глобальной конкурентной среды компании Донбасса в процессе создания и внедрения инновационной продукции должны ориентироваться в первую очередь на мировые рынки. И этот посыл должен, стать доминантой экономического развития Донбасса в целом. Опыт динамично развивающихся и экономически развитых стран подтверждает эффективность перехода к инновационной модели экономического роста. Несмотря на ряд кризисных явлений в мировой финансовой сфере и в экономике ряда крупных стран, ставка на инновационное развитие остается важнейшим фактором долгосрочного устойчивого развития и решения большинства глобальных проблем [5].

Спрос на технологические нововведения со стороны предприятий во многом определяется ресурсным обеспечением инновационного процесса. Недостаточное финансирование тормозит реализацию эффективных инновационных проектов, снижая тем самым общий уровень инновационной активности в экономике. Крупные проекты, охватывающие полный цикл работ (проведение специализированных исследований и разработок, технологическая подготовка производства, выпуск принципиально новой продукции и др.), становятся для отечественных предприятий все более дорогостоящими и недоступными.

Стагнация в инновационной сфере в немалой степени связана с недостаточным вниманием к интенсификации и продвижению новаций в реальный сектор экономики со стороны государства. Это касается и отсрочек в принятии важных организационных решений, и недостаточной финансовой поддержки. Однако основными сдерживающими факторами инновационного развития предприятий Донбасса остаются, прежде всего, недостаток собственных финансовых ресурсов и высокая стоимость нововведений. Отечественные предприятия неактивны в кооперационных связях: в поисках источников информации для инноваций многие из них замкнуты на собственный потенциал и не повышают интенсивность процессов технологического обмена [6].

В настоящее время наши предприниматели вкладывают в научную деятельность и разработку технологий значительно меньше средств, чем их конкуренты в развитых и многих развивающихся странах.

Выводы. Для того чтобы противостоять конкуренции на внешних и внутреннем рынках, промышленности необходимо наращивать стратегические инвестиции, осваивать прорывные направления, усиливать свой исследовательский потенциал. Одновременно правительство страны должно создавать и постоянно совершенствовать систему стимулов, подталкивающих бизнес к новой стратегии роста. Это позволит принципиально изменить

заинтересованность предпринимателей в реализации средне- и долгосрочных стратегий повышения эффективности и конкурентоспособности.

Перспективу долгосрочного и успешного развития технологически сложных отраслей обеспечит не модернизация конструктивно устаревших моделей, а разработка и запуск конкурентоспособных, востребованных на мировом рынке изделий и товаров.

Литература

1. Амитан В. Н. Инновационное развитие Донецкого региона: состояние и перспективы / В. Н. Амитан, Ю. Н. Киклевич, Д. Е. Филатов ; НАН Украины. ИЭПИ. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2012. – 182 с.
2. Голиченко О. Г. Национальная инновационная система России и основные направления ее развития / О. Г. Голиченко // Инновации. – 2013. – № 6. – С. 28.
3. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2008. – 448 с.
4. Стратегия экономического и социального развития Донецкой области на период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.donoda.gov.ua/main/ru/>.
5. Инновационное развитие – основа модернизации экономики России : Национальный доклад. – М. : ИМЭМО РАН, ГУ–ВШЭ, 2014. – 168 с.
6. Трифилова А. А. Оценка инновационной активности предприятий / А. А. Трифилова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.domino.innov.ru.

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ

*Харченко В.В., к.гос.упр., доцент,
проректор по воспитательной работе и
международной деятельности,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Существенные изменения, произошедшие в жизни Донецкой народной республики, ценностно-целевых ориентирах, ориентация в концепции образования на подготовку высококвалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего знаниями, умениями в своей профессии и смежных сферах деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, самосовершенствованию, требованиях потенциального работодателя к будущему специалисту по формированию не только ключевых компетенций, но и ответственности как способности личности понимать соответствие результатов своих действий поставленным целям, принятым в обществе или коллективе нормам, причастности к общему делу обуславливают актуальность проблемы воспитания социальной ответственности в современных высших учебных заведениях молодой республики.

Следовательно, важной составляющей процесса профессионально-личностного становления будущего специалиста является образовательная среда учебного заведения, в котором студент выступает субъектом собственного профессионального развития, где происходит осознание и принятие содержания и технологий будущей профессиональной деятельности, выстраивание индивидуально-творческого профессионального стиля.

Одним из таких формирующих факторов являются нормы и правила, культура взаимоотношений субъектов учебно-воспитательного процесса в ВУЗе поскольку он функционирует как социокультурная система, которая может гармонизировать

деятельность человека и общества через актуализацию и гармонизацию человеческих взаимоотношений, сохранения научного и профессионального потенциала. В связи с этим, важнейшей целью деятельности ВУЗа является положительно социализированная личность, которая имеет высокую квалификацию, профессиональную этику, способна успешно действовать в условиях динамично меняющейся ситуации, а развитие личности осмысливается как процесс и результат ее взаимодействия в социально-культурном контексте. В этом контексте чрезвычайно важным является понимание учебным заведением такой социокультурной системы, функции которой не ограничиваются лишь подготовкой человека к профессиональной деятельности, но и является инструментом трансляции культуры, где формируются и реализуются новейшие социокультурные ценности, повышается духовный и интеллектуальный потенциал общества [1].

Проблемы функционирования ВУЗов и формирования профессиональных и личностных качеств будущего специалиста были предметом научных исследований В. Андрущенко, С. Анисимова, И. Бега, Н. Демьяненко, И. Зязюна, О. Киричук, О. Корольчук, К. Левковского, А. Макаренко, Н. Ничкало, О. Сухомлинського, В. Ягупова. Роль образовательной среды рассматривали зарубежные ученые И. Ансофф, П. Беккариа, К. Друкер, В. Ёфремов, Б. Карлоф, В. Маркова, Р. Селман, С. Смайлс, Р. Дж. Спейд и др.

Анализ исследований позволяет сделать вывод о том, что данной проблематике уделено достаточное внимание, однако недостаточным является положение о формировании студенческой корпоративной культуры как инновационной формы современного воспитания и фактора повышения эффективности подготовки студентов-менеджеров, что требует более детального изучения.

Целью исследования является формирование студенческой корпоративной культуры как инновационной формы воспитания в современных ВУЗах.

На современном этапе воспитание осуществляется в контексте профессионального образования в период перехода к уровневой системе. Поиск новых подходов в сфере воспитания студенчества стоит сегодня особенно остро в связи с новыми потребностями и качествами студентов, работодателей, общества, государства. В эпоху информационного общества, в котором рефлексия перестает осуществляться в связи с огромным количеством информации, критика уступает место расширению источников знания и актуальным становится обращение к выстраиванию и выявлению в сознании молодежи высших человеческих ценностей, формирование активности, направленной на сохранение мира, среды людей, человеческой культуры так как новая эпоха выдвигает новые требования к развитию межгосударственных отношений, а соответственно – к воспитанию новых поколений. В этом перечне приоритетов особое место занимает воспитание корпоративной социальной ответственности в ВУЗах. Наличие гордости за свою Родину, стремление к повышению ее престижа должна стать неотъемлемой компетенцией современного молодого специалиста.

В настоящее время перед ВУЗами Донецкой народной республики ставятся новые задачи. Так, особое внимание необходимо уделять социальной подготовке студентов, когда уровень сформированности социальной ответственности специалиста приобретает первостепенное значение. Это связано, во-первых, с влиянием факторов внешней среды, которые требуют постоянно вести конкурентную борьбу. Во-вторых, с тем, что современный специалист сталкивается с нестандартными социальными ситуациями, и в этом смысле его работа – и творческая, и ответственная. В-третьих, с тем обстоятельством, что в настоящее время необходим профессионал, умеющий создавать развивающие социально-экономические ситуации, а не просто ставить и решать экономические задачи.

Исходя из сказанного, основной целью образования является всестороннее становление молодого человека как личности и

наивысшей ценности общества, развитие его талантов, умственных и физических способностей, воспитание высоких моральных качеств, формирование граждан, способных к сознательному общественному выбору, обогащение на этой основе интеллектуального, творческого, культурного потенциала, повышение образовательного уровня студенческой молодежи, обеспечение экономики государства квалифицированными специалистами. Таким образом, воспитание можно рассматривать как целенаправленную деятельность, осуществляемую в системе образования, ориентированную на создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности. Следовательно, воспитательная деятельность является одной из важнейших составляющих процесса формирования высококвалифицированного специалиста. При этом студенчество занимает особое положение в социальной структуре общества.

Характер и динамика личностного развития студенчества во многом определяются качеством социально-культурной среды жизнедеятельности – зоны ближайшего развития личности. В этом контексте становление личности понимается как опосредованный общением процесс освоения и присвоения индивидом ценностей культурного пространства, для личности становится условием ее социализации и самореализации культуры [1].

На ранних этапах онтогенеза значимой социокультурной средой жизнедеятельности является семья, которая выступает важнейшей формой организации личного быта и средой трансляции социокультурных ценностей, а также формирует ту нить, которая связывает нынешние, предыдущие и будущие поколения. Именно в семье происходит процесс первичной социализации, осваиваются нормы этики и морали – здесь ребенок приобретает первый опыт заботы о родителях, родных и близких, учится разумному

потреблению различных материальных благ, получает навыки обращения с деньгами. Воспитательной доминантой в развитии ребенка становится его становление как самостоятельной и творческой личности, преобразовывая ресурсы социокультурной среды ребенок не только осваивает содержание «зоны ближайшего развития», но и инициативно расширяет возможности своего индивидуального опыта в диалоге с «миром взрослых». Это дает начальному этапу социализации личности, прежде всего, творческий, креативный характер [2].

Однако в студенческом возрасте доминирующая роль семьи уходит на второй план, уступая место референтным группам, средствам массовой информации, интернету, субкультурным сообществам, которые влияют на интеллектуальное и духовно-нравственное развитие личности. Наиболее влиятельным фактором личностного развития становится социально-культурная среда образовательного учреждения, которая вносит существенный вклад в формирование социальных установок и мировоззрения молодого человека, его ценностных ориентаций, стереотипов и моделей поведения. Именно она формирует корпоративную культуру молодых специалистов как значимое коммуникативное пространство, оптимизируя процессы социальной интеграции и индивидуализации молодежи и способствуя личностному развитию в гармонии с формированием основ профессиональной этики [3].

Эффективность реализации образовательно-воспитательной функции зависит от: уровня использования в учебном процессе инновационных педагогических технологий; применения средств и методов обучения, реализующих требования личностно-ориентированного подхода; создания атмосферы творческого сотрудничества; расширения спектра направлений творческой деятельности студентов для проявления творческих способностей во внеурочное время (клубы, кружки, секции, движения, организации, волонтерская деятельность и др.); создания комфортной образовательной среды; интеграции развивающих компонентов

среды ВУЗа, порождающих социальную активность студентов, их включение в социально-значимую деятельность, разработку и реализацию социальных проектов [5].

Формирование и управление корпоративной культурой – важный, принципиальный момент в становлении и развитии учебного заведения, почва для качественного управления изменениями и повышения социального статуса студентов и выпускников.

Исследования показали, что система подготовки в ВУЗах должна отвечать самым высоким образовательным стандартам, носить универсальный характер, обеспечивать формирование ключевых компетенций специалиста как основы его профессионального мастерства и личностного роста. Будущий специалист формируется, не столько потребляя ценности культуры, сколько обучаясь умению и способности транслировать эти ценности в будущем. При этом процесс передачи культурных ценностей возможен лишь посредством образовательной деятельности.

Так, для углубления практической направленности образовательного процесса Донецкого государственного университета управления реализуется программа взаимодействия с работодателями. Большое внимание в ВУЗе уделяется научным исследованиям студентов как основному источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и высокого уровня. Успешно работает студенческое научное общество. Ежегодно на базе ВУЗа проводятся научные студенческие конференции, олимпиады по специальностям, конкурсы научных работ по ряду направлений.

Выводы. Основные направления развития современной образовательной политики в ДНР должны предусматривать процесс формирования эффективной социокультурной среды университета. В свою очередь, корпоративная культура ВУЗа направляет потенциал интеллектуальной и духовной энергии будущих специалистов на реализацию поставленных целей, обеспечивает формирование морально-этических ценностей и профессионально значимых качеств

и, как полифункциональное явление, осуществляет важнейшие социально-педагогические функции, играя ведущую роль в профессиональном и личностном становлении молодого человека, в формировании стандартов поведения и ответственности за их соблюдение. В этом качестве она выступает инструментом и основополагающим средством решения стратегической задачи любого ВУЗа – подготовки высокопрофессионального и адаптированного к современным социально-экономическим условиям специалиста. А значит, в современном ВУЗе, интегрированном в мировое образовательное пространство, необходимо формировать такую оптимальную социокультурную среду, в которой студенческая молодежь может приобретать социальные и коммуникативные навыки, нормы и ценности личностной, корпоративной и профессиональной культуры.

Література

1. Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры / В. И. Слободчиков. – М. : Новые ценности образования: Культурные модели школ, 1997. – С. 177-185.
2. Кудрявцев В. Т. Психическое развитие ребенка: креативная доминанта / В. Т. Кудрявцев // Магистр. – 1998. – № 3. – С. 68.
3. Чижикова Е. С. Формирование корпоративной культуры студенческого сообщества вуза : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Е. С. Чижикова. – М., 2010. – 23 с.
4. Запесоцкий А. С. Философия и социология культуры: избранные научные труды /А. С. Запесоцкий. – СПб. : СПбГУП: Наука, 2011. – 816 с.
5. Бородкина Т. А. Педагогические условия личностно-профессионального становления специалистов социальной сферы в образовательной среде современного вуза : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Т. А. Бородкина. – Тамбов, 2009. – 22 с.

МИРОВОЙ ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО (ЗЕЛЕННОГО) ТУРИЗМА

*Беганская И.Ю., д.э.н., доцент,
Рощина Ю.О., студентка ОКУ «бакалавр»
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Сельский туризм – одно из относительно новых, перспективных и важных направлений развития внутреннего и въездного туризма, поскольку является альтернативой его индустриализации и средством повышения уровня жизни сельского населения, направлением, которое способствует устойчивому развитию сельских территорий, инфраструктуры, улучшению качества жизни, увеличению доходов местного населения, созданию рабочих мест, поддержке и сохранению традиций, культуры, экологии. В Донецком регионе этот вид туристического бизнеса только начал развиваться и еще не завоевал популярности, однако во многих странах сельский туризм успешно развивается и занимает одно из ведущих мест в туристическом бизнесе. В этой связи особенно актуальным представляется развитие сельского туризма в регионе, что будет способствовать решению многих важных проблем: занятость сельского населения, обеспечение новых рабочих мест, которые являются дополнительным источником дохода местного бюджета; благоустройство усадеб; развитие социальной и инженерной инфраструктуры; охрана местных достопримечательностей; сохранение местных традиций, обычаев и фольклора; рост благосостояния сельских жителей.

Многие авторы занимаются анализом мирового опыта сельского зеленого туризма, среди них можно выделить М.И. Рутинского, Ю.В. Зинка, Т.В. Николаенко, Д.В. Николаенко, которые признают, что Западная Европа, как наиболее освоенная в рекреационном

отношении, может быть примером для всего мира в сфере туризма. С.П. Кузык и Д.Л. Олесневич в своих публикациях отмечают важность изучения и усвоения опыта ведущих туристических стран, таких как Австрия с похожими условиями, историей, и традициями, Великобритания с ее многовековой историей развития туризма.

Целью исследования является систематизация мирового опыта развития отрасли сельского туризма, выявление перспектив и проблем отрасли.

Сельский туризм в последние годы приобретает все большую популярность. С. Медлик дает следующее определение сельского туризма – вид туризма для отдыха, сконцентрированный на сельских территориях [1]. Данный вид туризма помогает туристам реализовать потребность в общении с природой, возвращении к истокам, испытать на себе особенности деревенского быта.

Сельский туризм – явление не новое, известное, по крайней мере, в Европе еще с 70-х годов XX столетия. Наибольшее развитие он получил во Франции, Италии, Австрии, Германии и Испании. Широко распространен подобный вид отдыха на Кипре, в Хорватии, Польше, Канаде. Быстрое развитие сельского туризма в развитых странах обусловлено следующими проблемами: укрупнением агробизнеса; высоким уровнем безработицы (особенно среди женщин); миграцией трудоспособного населения из деревень; низким уровнем дохода в сельской местности; изменением внешнего облика деревень; потерей «деревенской философии».

Основная причина возникновения и развития сельского туризма – потребность горожан со средним достатком отдохнуть наедине с природой, познакомиться с бытом крестьянской семьи, причем не только попробовать свежие овощи и фрукты, мясо и молочные продукты, но и принять непосредственное участие в сельскохозяйственных работах. В Западной Европе сельский туризм предпочли курортам около 40 млн горожан. Основные клиенты крестьян – семьи с детьми. Детям нравится общаться с домашними животными, собирать овощи, фрукты, ягоды [2].

Идея сельского туризма зародилась в Великобритании, где находится штаб-квартира организации WWFO (World Wide Opportunities on Organic Farms). Организация основана в 1971 г., ее девиз звучит «Живи, учись и разделяй образ жизни близкий к природе». На сегодняшний день в организацию входят около 6 тысяч фермеров из 80 стран мира [3].

Италия в Европе занимает первое место по сельскому туризму, ее прибыль в среднем составляет 287 млн евро в год. На современном этапе процесс производительности и наукоемкости сельского хозяйства приводит к уменьшению количества рабочих мест, что в деревнях приводит к безработице. Сегодня ЕС, на примере Италии, видит в сельском туризме путь к спасению сельского хозяйства стран Западной Европы. Датой рождения итальянского сельского туризма принято считать 5 декабря 1985 г., когда в стране был принят федеральный закон о развитии этого сектора национальной экономики. Среди провинций Италии первыми нововведение оценили области Кампаньи (региональный закон о развитии сельского туризма здесь был принят еще в 1984 г.). Первоначально предполагалось, что размещение туристов будет непрофильной деятельностью фермеров, позволяющей несколько укрепить их финансово-экономическое положение без необходимости больших инвестиций. Сельский туризм 20-30-летней давности был не только дешевым, но и по-настоящему спартанским и не пользовался большой популярностью. Периодическая потребность приводит к изменению соответствующих законов сельского туризма, так как он превратился в деятельность турбизнеса для многих жителей сел, включающую рекламу, маркетинг, политику цен, квалифицированные кадры и т.д.

Сельский туризм во Франции стал частью государственной политики, стремившейся остановить отток сельских жителей в города. Кроме того, в стране возникла проблема резкого сокращения производства вина и сыра – того, чем французы гордились много

веков. За счет государственных средств было восстановлено 50 заброшенных усадеб, при которых имелись фермы, сыроварни и винодельческие хозяйства. Хозяев для них подобрали из числа молодых семейных пар. Позже выяснилось, что, если превратить эти усадьбы в объекты сельского туризма, они становятся прибыльным бизнесом. Этот вид отдыха стал очень популярен. Сейчас во Франции около 45 тыс. сельских усадеб принимают туристов.

В Нормандии, исторической области на северо-западе Франции, находится «Европейская детская ферма», созданная врачом-исследователем в области зоотерапии В. Баруа специально для маленьких туристов от 6 до 12 лет, здесь дети могут заботиться о животных и узнавать быт сельской местности, а также общаться со сверстниками из различных стран мира. В настоящее время Франция – мировая столица изысканной кухни, вина, сыра и морепродуктов. Все эти лучшие «мировые шедевры» могут продегустировать туристы, посещая традиционные французские деревушки, замечательно сохранившиеся средневековые замки и церкви.

Массовое развитие сельского туризма в Германии началось, как и во всей Европе, с 70-х гг. XX в., когда стало популярно выезжать на выходные на природу. Однако сельский туризм в Германии до середины 90-х гг. существовал только в ее западной части. После объединения восточной и западной частей Германии сельский туризм начал развиваться и на бывшей территории ГДР. Развитие сельского туризма в Германии поддерживается на всех уровнях: федеральном, земском, коммунальном. При этом поддержка оказывается в виде прямого финансирования предпринимателей, занимающихся сельским туризмом, например, из Федеральной Земельной программы поддержки среднего и малого предпринимательства. Косвенно развитие сельского туризма поддерживается различными программами по развитию сельской местности и сельского хозяйства, экономической и коммунальной инфраструктуры, которые реализуются Федеральными и Земельными Министерствами экономики и труда, Министерством защиты прав потребителя,

продовольствия, сельского хозяйства, лесов и рыбоводства. Немцы являются самой путешествующей нацией в Европе, в то же время около 34 % из них совершают поездки по Германии. Около 13 % (40,54 млн) туристов отдыхают в сельской местности, размещаясь на фермах, сельских дворах и в сельских пансионах. В зависимости от места размещения туриста сельский туризм в Германии делится на следующие виды: отдых на ферме; на сельском дворе; на винодельческом дворе.

Наиболее активную роль в развитии сельского туризма в Германии играют союзы или общества по туризму на уровне Федеральных Земель и межрегиональные партнерства, так как именно они занимаются планированием и содействием развитию туризма. Рамочные условия для развития туризма вырабатываются Федеральным Министерством экономики и труда совместно с Советом по вопросам туризма. Согласование всех вопросов по развитию туризма между федеральным и земским уровнем осуществляет Федеральный Земельный комитет по туризму.

В Германии существует множество подходов к развитию сельского туризма, однако основными из них являются: самоидентификация и самопомощь; кооперация между всеми участниками процесса развития; поддержка развития туризма посредством реализации программ развития территории, а также межрегиональное и межотраслевое сотрудничество.

Вопросами контроля качества туристического продукта сельского туризма занимается несколько организаций: Немецкий туристический союз, Немецкое сельскохозяйственное общество и партнерства (общества) по туризму на земском и межрегиональном уровнях. Немецкое сельскохозяйственное общество осуществляет сертификацию мест размещения в сельской местности, выдает знаки соответствия и проводит постоянный мониторинг качества, а также занимается информационной и рекламной поддержкой сельского туризма в Германии. Особое место занимают межрегиональные

союзы (партнерства) по туризму, которые обычно объединяют несколько муниципальных округов для формирования более разнообразного туристического продукта и совместного продвижения на внутреннем туристическом рынке.

Интенсивно наращивает свои мощности по приему экотуристов Австрия. На ее территории до 10 % крестьянских усадеб предоставляют услуги по размещению и обслуживанию экотуристов. Многие уверены, что именно сельский туризм станет самым привилегированным видом отдыха в будущем. Его концепция довольно проста: туристы приобщаются к традиционному образу жизни деревень, принимают участие в сельскохозяйственных работах, знакомятся с подлинной местной кухней. При этом они наслаждаются звуками природы и пением птиц, верховой ездой и велосипедными прогулками, охотой и рыбалкой. Кроме таких приятных составляющих отдыха в деревне, как свежий воздух и близость к природе, австрийцы предлагают поучаствовать в повседневной жизни фермы – покосить сена, покормить животных, собрать ягод и т.п.

В Финляндии существуют около 400 фермерских домов, готовых принять туристов. В непосредственной близости от многих ферм находятся озера, в которых фермеры специально разводят различные виды рыб, что дает возможность туристам заняться рыбной ловлей. Помимо этого финские фермеры предлагают принять участие в уборке сена, уходе за животными и других повседневных делах. Каждый турист имеет возможность выбрать ту ферму, которая максимально отвечает его интересам, это могут быть фермы, занимающиеся выращиванием различных фруктов и ягод, коневодством или животноводством.

Уже несколько лет развивается сельский туризм в Польше. По неполным статистическим данным ежегодно в этой стране услугами сельского туризма пользуется более 500 тыс. чел. И каждый из приезжающих в среднем оставляет в селе 123 евро. Однако специалисты считают, что реальные цифры значительно выше. У

небогатых крестьян, а их в Польше большинство, для туристов предоставляются минимальные удобства. Зажиточные же фермеры, как правило, инвестируют средства в развитие своего дела и предлагают полный городской комфорт. Главное требование ко всем хозяевам ферм – строжайшее соблюдение международных санитарно-гигиенических стандартов, обеспечение гостям безопасности. Государство тоже заинтересовано в развитии сельского туризма. Власти понимают, что жесткую конкуренцию с европейскими странами выдержат лишь немногие местные крестьяне. Именно сельский туризм в состоянии помочь им удержаться на плаву. Фермер может получить кредит до 25 тыс. евро, как обычный, так и льготный, для развития этой суммы вполне достаточно.

Отдых в Болгарии становится все популярнее не только на Западе, но и в странах СНГ. По территории Болгарии пролегает множество разнообразных туристских маршрутов: горных, водных, пешеходных, конных, велосипедных, автомобильных. В регионе не только уникальные природные возможности, а и богатое культурно-историческое наследие. Большая перспектива для развития в области молодежного, семейного туризма (спортивный, экотуризм, приключенческий, религиозный, конференц-туризм, тематический, индивидуальный познавательный). Болгария признана наиболее перспективной рекреационной зоной (здравницей) Европы, здесь возможно круглогодичное (внесезонное) обслуживание туристов. Туризм в Болгарии имеет особое значение т.к. объединяет современную инфраструктуру с уникальными историческими и культурными аспектами.

Своеобразная мода на отдых в селе, которая распространилась в Европе в последние годы, пришла и в Болгарию, хотя этот вид туризма для болгар является новым. В сравнении с Западной Европой, население Болгарии теснее связано с природой и сельским хозяйством. Проживание, питание и обслуживание туристов обеспечивает сельская семья. Самым ценным туристическим

ресурсом болгарских сел является прекрасная природа, дефицит общения с которой чувствует большинство жителей городов. Кроме того, можно воспользоваться и целебными свойствами природы. Речь идет о ландшафтном, климатологическом, бальнеологическом, историко-культурном и других факторах. Привлекательность этого вида туризма состоит в большей доступности по затратам. Городским жителям предлагают отдохнуть от надоевших обычных номеров гостиниц и типовых санаторных комнат. Выгодный он и для сельской семьи, которая за определенную плату с удовольствием примет туристов, удобно их разместит, накормит, предоставит разные виды услуг. Этот вид туризма малозатратный. В Болгарии есть давние традиции, а возможность заниматься сельским туризмом на базе сельского дома – круглогодичная. Сегодня 70 % населенных пунктов Болгарии – это сельские поселения, в которых проживает 60 % населения. Для размещения сельских туристов используют уже имеющиеся туристические комплексы, а также частный жилой фонд с естественными оздоровительными факторами, рекреативными ландшафтами и привлекательными историко-архитектурными объектами.

Сельский туризм на Кипре уже 15 лет развивается под контролем Кипрской Организации по Туризму, но до сих пор остается для наших путешественников экзотикой. Сельским туристам на Кипре предлагают лесные прогулки, походы к древним монастырям, археологическим раскопкам, которых там достаточно много. Кипр – одно из самых богатых мест в Европе в плане растений, их здесь 1800 различных видов. Можно кататься на лошадях или осликах, причем со вполне определенной целью – например, нужно добраться до соседней деревушки, чтобы попробовать ее особенное вино. Туристы получают множество впечатлений от природы, местной кулинарии, традиций и промыслов.

Следует отметить, что сельский туризм, хотя и развивается быстрыми темпами, но не превращает кипрские деревни в туристские центры с толпами туристов, шумными компаниями и прочими

атрибутами обычного пляжного отдыха. Власти следят, чтобы инвестиции на развитие туризма получили лишь те крестьяне, которые купили дома в деревнях до 1989 г., то есть настоящие местные жители, а не бизнесмены. Чтобы деревни не перенаселялись туристами, и этот вид отдыха не терял свой изначальный смысл.

Для Донецкого региона полезным является опыт стран ближнего зарубежья, так как имеется общность в условиях и проблемах. Наиболее интересен опыт Беларуси, России, Украины. Беларусь идеальная страна для всех видов «зеленых» путешествий: экологических, сельских, приключенческих, этнографических. Для развития сельского туризма имеется значительный потенциал: 20 тыс. рек, 10 тыс. озер, 36 % территории – леса, 7 % – национальные парки, при этом множество деревень, в которых мало что изменилось с XIX в. [3].

Большое значение имеет сельский туризм в Украине. Для координации его развития в Закарпатье открыто представительство Федерации сельского туризма Украины. Туристическая отрасль Закарпатской области в настоящее время отражена в Концепции стабильного развития Закарпатья. Прибыль этой отрасли в областном бюджете составляет 10 % ежегодно. Сельский туризм в регионе сейчас представляют свыше 400 владельцев частных усадеб. Федерация берет на себя посредническую функцию между владельцами усадеб и туристами, которые желают посетить Закарпатскую область, на внутреннем и внешнем рынках.

Сельский туризм в последние годы успешно развивается в Крыму. Все больше туристов предпочитает перебраться с побережья моря куда-нибудь в сельскую глубинку. В Крыму традиции сельского туризма крепки. Жители крупных городов с каждым годом все чаще приезжают в тихие села прибрежной, предгорной или горнолесной зон полуострова.

Большое внимание уделяется развитию агротуризма в Латвии. В 2004 г. началось финансирование проектов по развитию сельских территорий фонда SAPARD, в том числе по организации

агротуризма. Фонд предоставлял кредиты на постройку гостевых домов, «домов рыбака», обустройство мест отдыха. По мере реализации, проекты субсидировались на 50 %.

Обобщая вышеизложенные материалы, необходимо отметить, что международная (преимущественно европейская) практика показывает, что развитие сельского туризма в форме малого семейного гостиничного бизнеса является крупной социально-экономической программой по переводу части аграрного населения из сферы производства в сферу услуг. Ее задача – дать импульс развитию аграрных регионов и их населения путем организации нового специфического сектора местной экономики. Помимо экономических, такая государственная политика преследует социальные и культурные цели, а именно: остановить деградацию сельских районов и снижение численности их населения, сохранить и отчасти воссоздать культурное наследие, национальную самобытность регионов. ВТО поддерживает сельский туризм как одну из отраслей индустрии отдыха, которая не только позволяет горожанам активно провести время на свежем воздухе, питаясь экологически чистыми продуктами, но и предлагает сельским районам реальную альтернативу занятости.

К сожалению, сельский туризм в Донецком регионе отстает по развитию от европейских стран. Основными проблемами в данной области, по мнению экспертов, является нестабильная политическая обстановка в регионе, отсутствие регулирующей законодательной базы, качество дорог, отсутствие сервиса и комфорта для туристов, необходимость обучения владельцев сельских домов особенностям ведения данного бизнеса.

Выводы. Каждая страна выбрала свои методы организации сельского зеленого туризма и в процессе развития этого бизнеса единого «рецепта успеха» не существует. В каждом государстве свои понятия о комфорте и гостеприимстве. Каждая страна отличается своими климатическими и этнокультурными условиями. На базе проведенных выше исследований, можно определить, что основными

направлениями развития сельского зеленого туризма Донецкого региона должны стать: создание благоприятных условий по получению налоговых льгот и кредитов для владельцев агроусадеб; реклама услуг сельских хозяйств; выпуск различных путеводителей; распространение различных видов агротуристического бизнеса, в том числе курортная специализация сельского зеленого туризма. Сельский зеленый туризм, несомненно, является очень перспективным и важным видом деятельности и, несмотря на определенные проблемы, развитие его в нашей стране с каждым годом приобретает особое развитие.

Литература

1. Медлик С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 239 с.
2. Сельский туризм: опыт, проблемы, перспективы развития в России // Под общей редакцией доктора экон. наук, проф., В. Г. Савенко. – М. : ООО «Столичная типография», 2008.– 72 с.
3. Уланов Д. А. Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы / Д. А. Уланов // Молодой ученый. – 2013. – № 6. – С. 455-459.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

*Агаркова Н.В., к.э.н., доцент,
Межевая Т.Е., студентка ОКУ «бакалавр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Как показывает мировой опыт, современная экономика немыслима без эффективного механизма ее взаимодействия с государством, органами его законодательной и исполнительной власти. Роль и значение государственных методов управления

экономикой в трансформационный период возрастает, поэтому проблема государственного регулирования экономики в рыночных условиях остается актуальной темой.

Цель работы состоит в изучении основ эффективного государственного регулирования рыночной трансформации экономики региона.

Под государственным регулированием экономики в условиях рыночного хозяйства понимается система типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации существующей социально-экономической системы в изменяющихся условиях. Исходя из этого, правомерно говорить о практической тождественности понятий государственного вмешательства в экономику и государственного регулирования экономики, поскольку любое вмешательство оказывает, так или иначе, регулирующее воздействие. Как часть системы государственного регулирования экономики может рассматриваться и государственный контроль. Это объясняется тем, что наличие контроля предполагает установление государством тех или иных требований к различным сторонам деятельности субъектов экономики, проверка соблюдения которых и является содержанием контроля со стороны государственных органов. Конечно, основной регулирующей силой по-прежнему остается рынок, в основе которого лежит интерес, связанный со стремлением к прибыли. Он выступает в качестве побудительной силы экономического развития.

Вокруг государственного регулирования экономики постоянно ведутся теоретические споры и политическая борьба. Чаще всего, спор идет не по поводу необходимости государственного регулирования экономики, а о его целесообразных масштабах, формах и эффективности. Этими проблемами активно занимались такие известные ученые-экономисты, как Смит А., Милль Дж., Кейнс Дж. и др. Под государственным регулированием экономики они понимали целенаправленный процесс воздействия государства на

деятельность хозяйственных субъектов и рыночную конъюнктуру с целью обеспечения нормальных условий для функционирования рыночного механизма, решения социальных проблем.

Вопрос о роли государства в рыночной экономике остается спорным и до сих пор. Так, например, профессор Гарвардского университета Гелбрэйт Дж. считает, что государство должно играть более активную роль, а другие, такие, как Фридмен М. из Гуверского института Стенфордского университета и Джорж Стиглер из Чикагского университета, полагают, что роль государства должна быть менее активной. Они считают рынок изначально совершенным и равновесным, а государственное вмешательство в любой форме – приводящим к дисбалансу в экономике. В разные экономические эпохи и в разных экономических системах роль государства в экономике не может быть одинаковой [1].

Новыми функциями государства в современной рыночной экономике являются: созидательная, регулирующая, собственническая, распределительная, централизующая и концентрирующая, социальная, контрольно-правоохранительная, обеспечения государственной безопасности и обороны. При рассмотрении вопроса о ранжировании экономических и социальных функций государства, необходимо исходить из следующих основных методологических положений. Во-первых, они присущи государству как таковому на всех этапах его исторического развития. Во-вторых, они свойственны данному типу государственности, качественному состоянию экономики и общества. В-третьих, они отражают специфику исторического и национального развития конкретной страны.

Государственное регулирование и поддержка играют исключительно важную роль в развитии предпринимательства. Анализ нормативных актов в этой сфере с позиции их влияния на развитие предпринимательства позволяет определить, что механизм государственного воздействия включает организационно-управленческие и экономические меры.

Важными рычагами воздействия на предпринимательскую деятельность и экономику страны является инвестиционная политика государства. При помощи инвестиционной политики, государство непосредственно может воздействовать на темпы объема производства, на ускорение НТП (научно-технический прогресс), на изменение структуры общественного производства и решение многих социальных проблем.

Выводы. Рыночная трансформация экономики региона нацелена на достижение эффективного взаимодействия между социально-экономическими целями и факторами. Вместе с тем, государство должно удерживать свою регулирующую роль потому, что развитие рыночной инфраструктуры и рыночных институтов, на которые влияет государство, заметно повышается в период масштабных общественных преобразований.

Литература

1. Агаркова Н. В. Особенности государственного регулирования и поддержки легкой промышленности Украины / Н. В. Агаркова. // Маркетинг підприємств та територій : зб.наук.праць ДонДУУ. Серія «Державне управління». – Т. X., Вип. 139. – Донецьк : ДонДУУ, 2009.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

*Агаркова Н.В., к.э.н., доцент,
Сидоренко Д.А., студентка ОКУ «бакалавр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Экономическая жизнь общества выдвигает новые задачи дальнейшей трансформации с учетом масштабных позитивных изменений, накопленного опыта, допущенных просчетов и ошибок, сложившихся реальностей. Трансформация экономики с учетом совокупности реальных условий – многосторонний процесс,

развивающийся по разным направлениям и зависящий от взаимодействия многих факторов. Поэтому важно определить стратегические приоритеты, от которых прежде всего зависит обеспечение устойчивого роста экономики и эффективность ее дальнейшего реформирования.

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании приоритетов дальнейшей рыночной трансформации экономики и разработке стратегии социально-экономического развития региона в условиях нового этапа осуществления реформ.

Решение назревших практических задач выдвигает на первый план системную разработку формирования нового видения институциональной базы рыночной экономики, в которой функционируют все субъекты рыночных отношений. В данный момент расширилась самостоятельность региона и вместе с тем возросла их ответственность за состояние экономики и жизнеобеспечение населения. Перед регионом встали сложные многофакторные задачи по сути самостоятельного обоснования структуры производства и его специализации, выбора партнеров по хозяйственным связям с другими регионами и на внешнем рынке.

Пока еще не сложилась целостная система теории и методологии в экономике, управлении и регулировании. Сейчас еще более возрастает значение институционально-трансформационного подходов. Они позволяют выбирать оптимальные решения в вопросах этапности, стратегии, тактики и реальной практики развития рыночных реформ в направлении укрепления государственности, гражданского общества, совместимости интересов всех субъектов в становлении и развитии цивилизованного рынка. Без этого невозможно последовательно проводить реформы, обеспечивать их эффективность, социальную структуризацию и сбалансированное вхождение на равных в цивилизованный мировой рынок.

Ряд проблем, связанных с закономерностями рыночной трансформации экономики, ее региональных комплексов требуют

дальнейших исследований. Научный и практический интерес представляет обоснование стратегических приоритетов экономического роста, оценки эффективности региональных проектов обновления производства, антикризисного хозяйствования, развития малого и среднего бизнеса.

Для достижения поставленной цели должны решаться следующие задачи: раскрыть социально-экономическое содержание и стратегические приоритеты рыночной трансформации экономики и ее региональных комплексов с учетом процессов социального структурирования и развития институциональной системы; обосновать приоритетные направления реструктуризации и обновления производства, используя интеграционные возможности других стран в условиях глобализации мирового хозяйства; выявить условия и тенденции межрегиональных экономических взаимодействий, обосновать оптимизационные процессы рыночного регулирования товаропотоков и инвестиций; определить региональные приоритеты социально-экономического развития и антикризисного управления в системе комплексного функционирования территорий, включая стратегию поддержки малого и среднего бизнеса на основе собственной реальной практики и опыта зарубежных стран.

Для решения данных задач требуется обосновать принципы экономических взаимосвязей и товарного обмена регионов с другими регионами и с зарубежными партнерами. Разработаны подходы и механизмы определения масштабов и структуры товаропотоков с учетом сравнительной эффективности собственного производства и внешнего товарообмена. Для управления этими процессами необходимо возродить и развивать системное балансовое планирование и разработку адекватных рыночных моделей, включая динамическую модель межотраслевого баланса в разрезе регионов и сопутствующие локальные рыночные модели и алгоритмы согласования взаимных товарных потоков.

Необходима корректировка экономической реформы. Среди основных ее направлений следует выделить повышение роли государства в сочетании с рыночными механизмами, недопустимость экстремистского подхода к дальнейшей приватизации народного достояния, усиление социальной направленности и структуризации экономики. На этой основе важно обосновать стратегические приоритеты в системе направлений и факторов дальнейшей трансформации экономики, разработанные с учетом исходной цели реформы, состояния экономики и обеспечения ее устойчивого роста для повышения уровня жизни народа. Важнейшими приоритетами являются социальная структуризация экономики, реструктуризация и технологическое обновление производства, совершенствование принципов и механизмов интеграции. Нерегулируемый рынок приводит к несбалансированности народного хозяйства в целом, его регионов, к безработице, спаду производства.

Выводы. Требуется государственное воздействие, позволяющее достичь совместимости интересов всех слоев общества на базе целевых программ реструктуризации производства, инвестиций, обмена, распределения и потребления с учетом приемлемых элементов зарубежного опыта. Важно сочетать свободу предпринимательства с государственной системой хозяйствования, со структурой, сферами и формами жизнедеятельности людей.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

*Агафоненко О.Ю., к.э.н., доцент
Донецкий государственный университет управления
г. Донецк, ДНР*

Современное развитие региональных экономических систем сопряжено с дальнейшим изменением «архитектуры» экономики региона, пропорций самой системы [1, с. 31]. Структурно

региональную экономическую систему можно представить как взаимодействие трех взаимозависимых подсистем: производственной, природно-ресурсной и социальной, каждая из которых обеспечивает воспроизводство отдельных элементов производительных сил.

Структурно региональную экономическую систему можно рассматривать с двух точек зрения – отраслевой и территориальной, основу, которых составляет разделение труда. Исходным и ведущим элементом в региональной экономической системе выступает отраслевое разделение труда, что связано с появлением новых отраслей, родов и видов экономической деятельности. Достигается это на основе дальнейшей дифференциации производства. Отраслевое разделение труда обуславливает характер территориального разделения труда. Территориальное разделение труда связано с пространственным обособлением основных элементов общественного труда на основе специфики производимых продуктов и своеобразия условий их производства [2, с. 67]. В результате, пропорции, которые формируются внутри каждой региональной экономической системы, в полной мере зависят от имеющихся в наличии потенциалов, измеряемых объемами отдельных ресурсов. Взаимосогласованность отдельных частей региональной экономической системы может находиться в пропорциональном, сбалансированном состоянии (когда рациональные пропорции между видами хозяйственной деятельности обеспечиваются оптимальным использованием имеющихся потенциалов), или в несогласованном, диспропорциональном состоянии (когда одни производственные мощности недоиспользуются из-за недостатка других, сопряженных с ними прямо или косвенно через систему межотраслевых связей) [3, с. 83-84].

Целью исследования данной работы является определение основных причин, влияющих на развитие региональных экономических систем.

Регион как экономическая система связан множеством экономических отношений как с внешней средой (где в качестве

более высокой системы выступает отдельное государство или межгосударственные и надгосударственные структуры), так и с внутренней средой (участниками которых являются юридические и физические лица: предприятия, организации, учреждения и население). В этих условиях важно выделить некоторые детерминанты (качественные своеобразия) стратегии повышения инвестиционной привлекательности региона, которые позволяют обозначить основные составляющие инвестиционной привлекательности. Во-первых, это инвестиционный климат региона, который может оказывать прямое влияние на процесс инвестиционной деятельности, так как представляет собой некоторую совокупность характеристик, присущих каждой местности факторов, посредством которых определяются возможности и формируются стимулы для осуществления реальных инвестиций. Во-вторых, это инвестиционный потенциал региона, проявляющийся в наличии существующих или потенциальных возможностей регионального производства, в наличии факторов производства, в обеспеченности производства определенными видами ресурсов, использование которых существенно изменяется (в сторону увеличения) при взаимодействии с инвестиционными ресурсами.

В-третьих, это инвестиционная активность в регионе, которая может быть представлена интенсивностью (скоростью) протекания инвестиционных процессов в региональной экономической системе, результатом которой становятся новые качественные характеристики отдельных ее параметров: территории, населения, элементов производства (основных средств). Сопряжением инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности выступает как раз инвестиционный климат региона. В-четвертых, это инвестиционный риск региона, который проявляется в наличии угроз и возможных потерь в предполагаемых выгодах от использования инвестиционных ресурсов.

Логически указанные детерминанты стратегии повышения

инвестиционной привлекательности региона можно представить в следующем виде (рис.).

Структурно инвестиционный риск региона можно представить как совокупность факторов, обуславливающих возникновение непредвиденных потерь в результатах инвестиционной деятельности, среди которых наиболее важными можно выделить экономические, социальные, экологические и криминогенные виды. Очень часто руководствуясь меркантильными интересами инвесторы стараются исключить влияние инвестиционного риска и направляют инвестиционные средства в теневой сектор, сохраняя их вне учитываемого легальными средствами экономического оборота. Тем самым происходит рост масштабов теневой экономики, проявляется теневая функция инвестирования.

Рисунок – Основные детерминанты инвестиционной привлекательности региона

Проблема повышения инвестиционной привлекательности региона обусловлена общими тенденциями развития мирового сообщества в целом. В этом случае регион как экономическая система вступает во взаимодействия с себе подобными на всех уровнях иерархии общественных отношений, результатом которых

становится обмен имеющимися в наличии факторами производства или результатами их трансформации. В этих условиях возрастает значимость использования каждым регионом имеющихся в наличии конкурентных преимуществ. А это возможно достичь лишь при наличии соответствующей стратегии развития региона. Составляющей общей стратегии развития региона является стратегия его инвестиционного развития. Стратегия инвестиционного развития региона предполагает разработку и использование ряда мер, направленных непосредственно на улучшение его инвестиционной привлекательности. В качестве основных теоретических посылок повышения инвестиционной привлекательности региона выступают: парадигма, концепция, миссия, замысел, цели и способы реализации целей инвестиционного развития региона, этапы формирования и реализации стратегии.

Выводы. Таким образом, структурно стратегия повышения инвестиционной привлекательности региона должна включать в себя описание инвестиционного потенциала региона, особенности его повышения в определенных условиях, анализ факторов, определяющих появление и исчезновение инвестиционного риска, а также возможности развития отдельных видов экономической деятельности при условии использования дополнительных инвестиционных вложений. При этом стратегия повышения инвестиционной привлекательности региона должна быть органично увязана со стратегией инвестиционного развития региона.

Литература

1. Любимцев С. Законы структурной эволюции экономических систем / С. Любимцев // Экономист. – 2003. – № 10. – С. 29-40.
2. Прангишвили И. Об эффективности управления сложными социально-экономическими системами / И. Прангишвили // Общество и экономика. – 2005. – № 9. – С. 125-134.

3. Сухарев О. Государственное регулирование экономики: инвестиционные аспекты промышленной и региональной политики / О. Сухарев // Инвестиции в России. – 2006. – № 1. – С. 26-33.

**ФОРМУВАННЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ**

*Власов В.О., к.держ.упр.,
начальник відділу договорів та правовстановлюючих відносин,
Управління капітального будівництва,
Філіал «Металургійний комплекс»,
ПРАТ «Донецьксталь – Металургійний завод»,
м. Донецьк, ДНР*

На сучасному етапі розвитку державного управління та регулювання в сфері господарських відносин інститут державного контролю знаходиться під постійним впливом політичних трансформацій та відповідних змін нормативного регулювання цієї діяльності. Це не завжди сприяє створенню досконалих організаційних і процедурних основ функціонування механізму державного контролю за господарською діяльністю.

Наприклад, стаття 2 Закону України від 5.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з моменту його прийняття 14 разів зазнавала змін, відповідно до яких дія закону розповсюджувалась, або зі сфери його дії виключались здійснення державного контролю в найбільш конфліктних відносинах, таких як контроль за дотриманням бюджетного, валютного, податкового законодавства та касових операцій, митний, експортний, архітектурно-будівельний контроль, контроль за порядком здійснення розрахунків, використанням державного та комунального майна, виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, контроль на ринку фінансових послуг та інші [1]. У грудні 2014 р. до цього закону

черговий раз було внесено зміни, згідно яких його дія не розповсюджується на заходи державного контролю, що здійснюються органами державної фіскальної служби [2]. Таким чином, закон діє лише щодо діяльності окремих державних структур. Як наслідок, єдиної процедури здійснення заходів державного контролю різними контролюючими органами не існує.

Згідно з стратегією дерегуляції економіки України пріоритетними напрямами поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій визначено скорочення функцій державного контролю у сфері господарської діяльності на 40 %; скасування дублювання функцій контролюючими органами та зменшення їх кількості з 79 до 32. Ризикоорієнтований підхід до призначення заходів державного контролю дозволить змінити засади його здійснення з прямого контролю до профілактики й запобігання правопорушень [3].

Оцінка діяльності контролюючих органів дає підстави констатувати, що чинна система державного контролю не є достатньо ефективною. За даними Федерації роботодавців України витрати держави на утримання органів державного контролю у 2013 р. сягнули 24,7 млрд грн, а обсяг накладених фінансових санкцій за результатами здійснення заходів державного контролю склав 4 млрд грн. З них фактично стягнуто до бюджетів всіх рівнів лише 0,3 млрд грн. [4].

Тому в сучасних соціально-економічних умовах важливим є пошук шляхів вирішення проблеми підвищення ефективності державного контролю за господарською діяльністю на основі розробки нових концептуальних засад його здійснення, що обумовлює актуальність проведеного дослідження.

Вирішенню поставлених завдань дослідження сприяли наукові розробки вчених у сфері державного управління (В.Б. Авер'янова, О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчука, В.Д. Бакуменка, Н.Р. Нижник, О.М. Руденко, О.В. Шоріної), методології та організації фінансово-господарського контролю і ревізії, бухгалтерського обліку та аудиту (І.А. Білобжецького, Л.Л. Кінащук, В.С. Рудницького,

І.Б. Стефанюка, Б.Ф. Усача, В.І. Франчука, М.Г. Чумаченка). В їх роботах державний контроль розглянуто як важливий інструмент впливу на стан державного управління в певній сфері суспільних відносин. Низку висновків дослідження сформульовано на основі аналізу поглядів учених, які розглядали різні сторони державного контролю через призму адміністративного, господарського, фінансового права (Ю.А. Авксентьев, І.І. Бабін, Л.Р. Барашян, Ю.П. Битяк, А.В. Бризгалін, В.М. Гаращук, Д.О. Гетманцев, В.М. Горшенєв, Е.Ф. Демський, О.В. Дьомін, А.Й. Іванський, О.М. Івченко, Д.М. Лук'янець, В.К. Мамутов, А.О. Монаєнко, Л.А. Савченко, І.Б. Шахов, Л.В. Шестак, С.О. Шохін, В.С. Щербина та ін.).

Таким чином, накопичено великий науковий матеріал, у якому висвітлюються різні аспекти проблеми вдосконалення системи державного контролю. У той же час проведені наукові розробки [5–13] дають підстави констатувати, що подальшому розвитку державного контролю в умовах реформи регуляторної політики заважає недостатня ефективність існуючого механізму державного контролю за господарською діяльністю. Наукового обґрунтування потребує ряд теоретичних питань, пов'язаних з виявленням основних чинників, які стримують ефективність механізму державного контролю за господарською діяльністю, формуванням нових принципів організації та здійснення державного контролю на засадах збалансування регуляторного впливу держави та забезпечення належного захисту прав і законних інтересів підприємництва.

Науково-теоретична та практична значущість проблеми формування нової концепції організації та здійснення державного контролю за господарською діяльністю в умовах дерегуляції економіки України зумовила вибір теми, актуальність і цільову спрямованість виконаного дослідження.

Метою дослідження є формування нової концепції організації та здійснення державного контролю за господарською діяльністю в умовах дерегуляції економіки України.

На сучасному етапі розвитку економіки чинна система

державного контролю не забезпечує в повному обсязі ефективність державного управління в сфері господарювання. За даними Федерації роботодавців України, у 2012 р. органами державного контролю України проведено 2070 тис. контрольних заходів щодо діяльності суб'єктів господарювання, у 2013 р. 1487 тис. За їх підсумками у 2012 р. накладено фінансових санкцій на загальну суму 3352 млн грн, у 2013 р. – 3964 млн грн. Незважаючи на збільшення обсягів нарахованих фінансових санкцій на 612 млн грн, результативність діяльності органів державного контролю за рік знизилась.

Фактично до бюджетів всіх рівнів у 2012 р. стягнуто фінансових санкцій на суму 991 млн грн, що складає 30 % від загальної суми накладених санкцій, у 2013 р. – 269 млн грн, тобто 7 %. Середній розмір стягнутих санкцій у розрахунку на 1 перевірку суб'єктів господарювання знизився з 479 грн у 2012 р. до 180 грн у 2013 р., а витрати держави на проведення одного заходу контролю збільшилися відповідно з 11,6 тис. грн до 16,6 тис. грн., тобто на 5 тис. грн. Показник економічної ефективності діяльності контролюючих органів, тобто відношення стягнутих санкцій на 1 тис. грн витрат на утримання органів державного контролю, зменшився з 41,2 грн у 2012 р. до 10,9 грн у 2013 р. [3].

В умовах реалізації стратегії дерегуляції економіки України поряд із необхідністю зменшення тиску на сферу підприємництва важливим завданням залишається забезпечення ефективності системи державного контролю в сфері господарювання. Незважаючи на дерегуляційні ініціативи, що базуються на подальшому просуванні політики лібералізації господарської діяльності, зменшенні втручання в господарську діяльність з боку контролюючих органів, ризикоорієнтованому підході до призначення заходів контролю, скорочення кількості органів контролю, актуалізується необхідність усунення комплексу чинників, які стримують створення досконалого механізму державного контролю за господарською діяльністю.

Найбільш істотними з них є такі: відсутність чіткого

нормативного визначення термінологічного апарату; організаційна відособленість функцій контролю та недостатньо ефективна схема взаємодії між окремими контролюючими органами з виявлення правопорушень у сфері господарювання; відсутність єдиного для всіх органів порядку здійснення контролю за господарською діяльністю; неврегульованість на законодавчому рівні прав і обов'язків суб'єктів господарювання під час здійснення заходів державного контролю; недосконалість процедури притягнення до відповідальності останніх [8, с. 26; 9, с. 317].

Важливість усунення наведених чинників обумовила формування якісно нової концепції організації та здійснення державного контролю за господарською діяльністю [8, с. 27; 10, с. 50–51]. На відміну від чинної системи державного контролю основними засадами формування сучасної концепції є посилення ролі державного контролю в державному регулюванні сфери господарських відносин; надання повноважень контролюючим органам для дієвої реалізації контрольних функцій; встановлення єдиної для всіх органів процедури здійснення заходів державного контролю; забезпечення належного захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання; встановлення порядку притягнення до відповідальності за порушення правил здійснення господарської діяльності через судові органи на основі дотримання презумпції невинуватості суб'єктів господарювання та конституційних принципів правової відповідальності [11, с. 166; 12, с. 15–16].

Основна ідея розробленої концепції організації та здійснення державного контролю за господарською діяльністю заснована на збалансуванні регулюючого впливу державного контролю на функціонування та розвиток сфери господарювання та дієвих засобів захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання під час державного контролю їх діяльності (рис.).

У результаті наукових досліджень, проведених у 2006–2014 рр. [5–13], обґрунтовано організаційно-правові напрями підвищення ефективності механізму державного контролю за господарською

діяльністю, здійснено аналіз їх очікуваного регуляторного впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Рисунок – Концепція організації та здійснення державного контролю за господарською діяльністю

Серед них: внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів у частині уточнення термінології в сфері державного контролю; розмежування контролю та нагляду як різних видів діяльності держави; визначення виключного переліку органів, які мають право здійснювати заходи державного контролю за господарською діяльністю; поширення норм Закону України від 5.04.2007 р. № 877-V на всі відносини, що виникають в процесі здійснення господарської діяльності; затвердження єдиного для всіх контролюючих органів процесуального порядку здійснення заходів державного контролю; формування структури прав та обов'язків суб'єктів господарювання та контролюючих органів на основі забезпечення їх кореспонденції;

встановлення порядку притягнення до відповідальності за результатами контролю через судові органи залежно від вини суб'єктів господарювання; закріплення норм, які встановлюють презумпцію невинуватості в процедурі притягнення до відповідальності за порушення правил здійснення господарської діяльності; дотримання зворотної сили закону та правового компромісу при розгляді результатів контролю; підвищення ролі незалежного аудиторського контролю як альтернативи державного; створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері державного контролю за господарською діяльністю.

З метою створення правових умов для практичної реалізації визначених напрямів розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України від 5.04.2007 р. № 877–V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», обґрунтовано відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики в сфері господарювання [10, с. 51–53; 12, с. 13–22].

Висновки. У результаті дослідження запропоновано шляхи вирішення актуальної наукової проблеми забезпечення дієвого функціонування механізму державного контролю за господарською діяльністю. На основі систематизації комплексу чинників, які стримують створення досконалого механізму державного контролю, сформовано нову концепцію організації та здійснення державного контролю за господарською діяльністю. В умовах впровадження стратегії дерегуляції економіки України її реалізація забезпечить ефективне співіснування регулюючого впливу державного контролю на функціонування та розвиток сфери господарських відносин та дієвих засобів захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання під час державного контролю їх діяльності. У подальших розробках доцільно дослідити механізми застосування правового компромісу в процедурі здійснення заходів державного контролю за господарською діяльністю як важливого чиннику забезпечення його ефективності.

Література

1. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V // Офіційний вісник України. – 2007. – № 44. – Ст. 1771. – С. 12–20 (із змінами; редакція від 17.08.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16>. – Назва з екрану.

2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 3. – Ст. 46. – С. 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71-19/page>. – Назва з екрану.

3. ФРУ презентувала на Форумі підприємців у Києві свій другий щорічний огляд діяльності контролюючих органів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://fru.org.ua/ua/events/business-events/fru-presentovala-shchorichnyi-ohliad-iialnosti-kontroliuiuchykh-orhaniv>. – Назва з екрану.

4. Реформа регуляторної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.easybusiness.in.ua/about>. – Назва з екрану.

5. Власов В. О. Визначення поняття «механізм державного контролю за господарською діяльністю» / В. О. Власов // Менеджер. – 2010. – № 4. – С. 14–20.

6. Власов В. О. Головні риси механізму державного контролю за господарською діяльністю / В. О. Власов // Економіка та держава. – Сер. Державне управління. – 2010. – № 12. – С. 119–123.

7. Власов В. А. Повышение эффективности механизмов государственного контроля за деятельностью субъектов хозяйствования / В. А. Власов // Актуальні проблеми управління розвитком об'єктів і процесів ринкової економіки: збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. у рамках «Дні науки», Запоріжжя, 5–6 жовтня 2006 р. – Т. 1. – Запоріжжя: Гуманітарний ун-т Запорізького ін-ту державного та муніципального управління, 2006. – С. 28–30.

8. Коніщева Н. Й. Державний контроль за господарською

діяльністю: нові підходи до правового регулювання / Н. Й. Коніщева, В.О. Власов // Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об'єднань: міжнародна колективна монографія / Під заг. ред. К. Ф. Ковальчука ; Нац. металургійна академія України. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. – С. 18–41.

9. Власов В. О. Пропозиції щодо удосконалення правового регулювання державного контролю за господарською діяльністю / В. О. Власов // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 25 квітня 2013 р. – Т. 2. – К. : Нац. академія державного управління при Президентові України, 2013. – С. 316–319.

10. Власов В. О. Концептуальні принципи забезпечення ефективності державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання / В. О. Власов // Західноукраїнський науковий вісник : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми державного управління», Івано-Франківськ, 8 травня 2014 р. – Івано-Франківськ : ГО «Західноукраїнське наукове товариство», 2014. – Вип. 4. – С. 49–54.

11. Коніщева Н. Й. Запровадження презумпції невинуватості у процедурі притягнення до відповідальності за порушення правил господарювання / Н. Й. Коніщева, В. О. Власов // Сучасні проблеми управління: перспективні ідеї та технології: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 1–2 грудня 2011 р. – К. : Нац. технічний ун-т України «КПІ», 2011. – С. 165–166.

12. Власов В. А. Анализ регуляторного влияния направлений повышения эффективности государственного контроля за хозяйственной деятельностью в Украине / В. А. Власов // Вопросы управления. – 2014. – № 3 (9). – С. 13–22.

13. Коніщева Н. Й. Ефективність впровадження системи напрямів удосконалення механізму державного контролю за господарською діяльністю / Н. Й. Коніщева, В. О. Власов // Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом:

матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., Маріуполь, 27 вересня 2013 р. – Маріуполь : Маріупольський держ. ун-т, 2013. – С. 233–235.

ОСОБЕННОСТИ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕПРЕССИВНОЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

*Гулакова А.В., к.гос.упр., доцент,
Кудря А.С., студент ОКУ «Бакалавр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Донецкий регион является одним из крупнейших межрегиональных территориально-производственных комплексов. Данный регион представлен электроэнергетикой, каменноугольной, металлургической, химической промышленностью, а также тяжелым машиностроением, легкой и пищевой промышленностью и другими отраслями народного хозяйства. Формирование новых экономических отношений непосредственным образом отразилось на стабильности экономической структуры территорий Восточного Донбасса. Как крупнейший промышленный центр со специализацией в угольной отрасли, регион претерпел значительное сокращение объемов промышленного производства и подвергся росту безработицы при наличии существенных ограничений для формирования новых возможностей, способствующих поддержанию на данном этапе жизнедеятельности региона. С уверенностью можно заявлять, что шахтерские монопрофильные территориальные образования, где ликвидируется большая часть угольных предприятий, могут стать не просто депрессивными, но и стагнирующими территориями с постоянным нарастанием социальной напряженности и уровня деградации населения.

Донецкий регион находится в процессе рыночной трансформации. Важной особенностью трансформационного перехода является инверсионный характер, связанный с изменением в последовательности экономических преобразований. Рыночная

трансформация подразумевает под собой не только функциональную замену плановых связей рыночными, но и структурную перестройку, включая изменения в размещении производительных сил.

Инверсионный характер рыночной трансформации проявляется во всех экономических процессах. Если формирование рыночной экономики в классическом виде охватывало процессы перехода от мелкой частной собственности к более крупной, то инверсионный тип рыночной трансформации предусматривает противоположные переходы: от общего огосударствления собственности к развитию разнообразия его форм.

В структуре рыночной трансформации выделяются 3 основных трансформационных потока: на первом месте, первоначальное накопление капитала как основной, ведущий процесс, на втором месте, переструктурирование экономики согласно новых закономерностей её функционирования, на третьем месте, социализация экономики как противоположный первоначальному накоплению и переструктурированию процесс, способный снизить экономическое напряжение, порожденное предварительным потоками. Современная реальность подтверждает научное положение, о том, что суть первоначального накопления заключается в формировании новых производственно-экономических отношений и их субъектов. Экономические отношения испытывают крайне существенную трансформацию.

Одной из особенностей современного состояния экономики Донбасса является характер трансформационных тенденций. Они осуществляются под влиянием растущей дезорганизации и дезинтеграции экономики и кризиса управляемости. Вследствие чего, характерной чертой рыночной экономики стала депрессивность экономических процессов. Основной причиной появления депрессивных процессов в переходной экономике является дезорганизация социальной системы общества. На данный момент в регионе не уделяется надлежащего внимания развитию

предпринимательства, что способствует введению экономики в состояние депрессивности.

На современном этапе выделяют несколько групп регионов, которые классифицируются по темпу проводимых рыночных преобразований, что напрямую влияет на формирование моделей трансформации. Более того, сам темп экономической трансформации определенным образом вырабатывает поведение регионов в общегосударственном масштабе. Специфической особенностью формирования региональной экономической модели в переходный период являются темпы экономической трансформации. По темпам преобразований модели подразделяют на 3 группы, а именно: регионы, где имеет место «радикальное реформирование», рыночные преобразования происходят наиболее быстро; региональная экономическая модель, где отмечается переход через «мягкое реформирование» экономики, темпы формирования существенно ниже чем в первой группе регионов и регионы с фактическим отсутствием положительных тенденций в экономике, именно такие регионы относятся к депрессивным.

В Донецком регионе проявляется ситуация межнационального и вооруженного противостояния. На данном этапе экономическая ситуация усугубляется региональным эгоизмом, реализуемым через ограничение ввоза конкурентоспособной продукции на территорию региона. В связи сложившейся ситуацией, Донбасс является депрессивной территорией, представляющей собой пространственно-локальные образования, в которых по экономическим, политическим, социальным причинам перестают действовать стимулы саморазвития, поэтому нет оснований рассчитывать на самостоятельное разрешение кризисных ситуаций.

Выводы. Причиной депрессивной экономики на территории региона является зависимость воспроизводственных процессов от финансового состояния. Проблема финансирования и материально-

технического обеспечения реформирования территории – переструктуризация регионального и местных бюджетов.

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСАКЦИОННЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

*Гулакова А.В., к.гос.упр., доцент,
Педченко Н.А., студентка ОКУ «Бакалавр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Транзасционные издержки – это издержки (денежные и неденежные), появляющиеся при принятии управленческих решений о реализации товаров (информационных затрат по поводу рынков сбыта, покупателях, поставщиках, конкурентах, ценах реализации, затрат по рекламе, по заключению договоров и т.п.).

Целью исследования является выявление экономических и социальных основ формирования транзасционных издержек в условиях рыночной экономики, обоснование необходимости их регулирования, а также анализ вопросов, связанных с формированием и регулированием транзасционных издержек в переходный период, характерных для организации или предприятия.

Некоторыми транзасционными издержками управлять напрямую трудно. Но на них можно влиять косвенно.

Во-первых, эффективно координируя и планируя и, во-вторых, эффективно мотивируя участников производственного процесса к тому, чтобы они осуществляли его с максимальной отдачей сил. Именно фирма является тем планирующим и координирующим механизмом, который может сознательно проводить трансформацию структур издержек, а рынок лишь косвенный координатор и никогда не в состоянии сравниться с организационным планированием и координированием по эффективности.

На сегодняшний день большинство компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, несут транзасционные

издержки, которые в дальнейшем приводят к значительным потерям предприятий, вредят их конкурентоспособности.

Основными негативными причинами роста транзакционных издержек на сегодняшний день являются: слабая специфицированность и защита права собственности; избыточное вмешательство в регулирование рыночной активности, не всегда приводящее к оптимальной структуре издержек; деформирующее действие рыночных сил (прежде всего, создание искусственных барьеров для входа на рынки и выхода из них).

Государственное регулирование транзакционных издержек должно быть направлено на развитие рыночной инфраструктуры, способствующей укреплению конкурентных позиций производителей в их отношениях с торговыми посредниками. С созданием рыночной инфраструктуры производители продукции получают возможность равного доступа к каналам распределения в условиях снижения асимметрии информации и транзакционных издержек.

Интерес к вопросу об управлении транзакционными издержками на предприятии возник ещё в 20 веке, когда и началось становление институциональной теории, одним из положений которой стало признание издержек, возникающих непосредственно при заключении сделок между субъектами хозяйственных отношений, то есть транзакционных издержек.

Именно сокращение транзакционных издержек ведёт к повышению эффективной деятельности организации в целом. Но, к сожалению, в настоящее время истинная сущность транзакционных издержек пока что не определена, при этом отсутствует и единый способ их количественной оценки, причиной чего служит трудность их измерения, заключающаяся в наличии многообразных подходов к объяснению таких издержек. Также недостаточно изучены и способы снижения транзакционных издержек.

На основе проведенных исследований выделяются 3 основных способа эффективной оптимизации транзакционных издержек

предприятия, оказывающего промышленные услуги: анализ трансакций со стороны их необходимости и различных методов осуществления, затем стабильность предприятия и избежание лишних нововведений и совершенствований, а также автоматизация и объединение программных комплексов различных подразделений фирмы. Однако стоит помнить и об отрицательных последствиях, к которым могут привести предпринятые непродуманные попытки сокращения затрат.

Выводы. Для наиболее эффективного управления трансакционными издержками на предприятиях во внешнеэкономической деятельности, оказывающих промышленные услуги, нужно принимать обдуманные решения по поводу того, где и каким образом автоматизировать внутренние трансакции предприятия, а также как оптимально объединить различные блоки информационной структуры организации, и где необходимо проведение стабилизации работы какого-либо подразделения с целью получения рационального уровня издержек на долгосрочную перспективу. Также нужно находить подход к изучению проблемы управления трансакционными издержками не с точки зрения бухгалтерского учёта, а с экономическим пониманием и анализом.

В настоящее время, несмотря на отсутствие теоретических и практических основ для изучения трансакционных издержек и недостаточную разработанность методов оценки и измерения данного типа издержек, всё же предприятие должно стремиться к разработке и внедрению в структуре управленческого учёта функциональной классификации затрат, где за каждой группой издержек будет закреплён их подлинный источник образования.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ

*Банченко В.А., соискатель,
Донецкий государственный университет управления,*

К сожалению, за последние годы, количество стран с чрезмерными долговыми обязательствами растет. В современных условиях внешнеэкономических отношений крайне важно иметь четкие и действенные механизмы и методы управления государственным долгом, а главное его погашения. От характера решения долговой проблемы зависит бюджетная дееспособность государства, состояние его валютных резервов, а, следовательно, стабильность национальной валюты, уровень процентных ставок, инвестиционный климат, характер поведения всех сегментов отечественного финансового рынка.

Поэтому вопросы совершенствования и разработки методов и механизмов управления государственным долгом для нашего государства имеет особенно большое значение.

Целью исследования является систематизация предпосылок и направлений формирования концепции государства по управлению внешним долгом как составляющей экономической безопасности страны.

В первую очередь нужно дать определение государственного долга.

Государственный долг – это результат привлечения государством внешних и внутренних заимствований от других государств, фондов или юридических лиц, которые были использованы на покрытие дефицита бюджета и поддержку экономики в трудные времена и которые государство гарантированно, в установленный срок, возвращает кредиторам вместе с процентами.

Во многих странах государственный долг формируется под влиянием как объективных, так и субъективных факторов.

К первым из них можно отнести:

- неблагоприятный инвестиционный климат,

- трансформационный состав производства и сужение на этой основе налоговой базы,
- отрицательное сальдо торгового баланса,
- преобладание устаревшей технологической базы,
- замедленные темпы производственного воспроизведения.

Субъективные факторы связаны с ситуативными просчетами в тактике проведения реформ и фактическим отсутствием стратегии по развитию финансового рынка. К тому же имеют место попытки решения текущих проблем «в пожарном порядке» [1].

Существование долга создает реальные и потенциальные проблемы. Наличие государственного долга требует осуществления ежегодных процентных платежей, которые должны финансироваться за счет налоговых поступлений. При стремительном росте таких платежей государство должно или уменьшать расходы на финансирование социально-экономических программ, или увеличивать свои доходы.

Увеличение доходов бюджета достигается за счет установки новых налогов и других обязательных платежей или дополнительных государственных займов. Дополнительные заимствования требуют дополнительных расходов для обслуживания государственного долга. Введение новых налогов может подорвать заинтересованность предпринимателей к бизнесу.

Таким образом, существование большого государственного долга может подорвать экономический рост страны [2].

Следует помнить, что в процессе управления государственным долгом необходимо учитывать:

- экономическую и политическую ситуацию в стране;
- уровень инфляции;
- деловую активность субъектов предпринимательской деятельности;
- степень риска относительно невозвращения долга.

Только эффективная политика в сфере управления долгом на всех его этапах позволит избежать кризисных долговых ситуаций и

перегрузки расходной части государственного бюджета в разрезе расходов на обслуживание государственного долга, будет способствовать обеспечению стабилизации социально-экономической ситуации и развития экономики [3, с. 110-115].

Для государства крайне необходима разработка стратегии внешних и внутренних заимствований.

Осуществление эффективного управления государственным долгом предусматривает разработку концепции такой долговой стратегии, в которой государственный долг будет рассматриваться не с позиции долгового бремени на национальную экономику, а как инструмент в механизме обеспечения экономического роста страны.

Выводы. Большой размер государственного долга всегда превращается в значительный груз, который непосредственно влияет на экономический рост государства. Мировые тенденции указывают на то, что для каждого государства в вопросе управления государственным долгом главным является четко определенная политика в этом направлении. Страна должна иметь действенную нормативную базу в решении вопросов по управлению долговыми обязательствами.

Следует отметить, что только создание отдельного государственного органа для решения всех вопросов относительно долговой политики государства может спасти страну от негативных последствий связанных с вышеупомянутым вопросом.

Литература

1. Орлюк О. П. Фінансове право : навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

2. Теория финансов: влияние государственного долга на финансовое состояние государства / Библиотека экономиста онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://library.if.ua/book/35/2408.html> – Название с экрана.

3. Зражевська Н. В. Взаємозв'язок зовнішнього державного боргу і економічного росту / Н. В. Зражевська // Наукові записи Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія : «Економіка». – № 15. – Тернопіль : ТГПУ, 2003. – С. 110-115.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ (ISP) В РЕГИОНЕ

*Друзьев В.В.,
Директор ООО «Онлайн-технологии»,
г. Донецк, ДНР*

На современном этапе развития общества в Донецкой области весомое значение имеет развитие экономической, политической, а особенно духовной и социальной сфер. Следовательно, большой вклад в их продуктивное, благополучное развитие вносят организации, предоставляющие различные товары и услуги. В силу экономической и транспортной блокады Донецкого региона снабжение населения товарами первой необходимости является непростой задачей. Однако предоставление услуг, таких как телевидение, мобильная связь, а также интернет, без которого в современном мире трудно жить, также преодолевает множественные препятствия и проблемы.

Целью исследования является анализ сферы услуг доступа в сеть Интернет, а также поиск возможных способов и методов привлечения абонентов к использованию услуг ООО "Онлайн-технологии".

За последние 6-9 месяцев компания столкнулась с проблемами такого характера как технические повреждения, а также уменьшение количества пользователей. Эти проблемы связаны с военными действиями, которые имели место на территории Донецкой области.

Далее более конкретно очертим ряд проблем:

- массовая вынужденная миграция населения привела к уменьшению количества абонентов в регионе;

- качество услуг ухудшилось вследствие масштабных повреждений;

- сложности с доставкой оборудования и материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ;

- в некоторых городах области, таких как Ясиноватая, до сих пор частично не восстановлены повреждения линий связи, что не просто ухудшает, а полностью устраняет возможность предоставления услуг

Для решения данных проблем необходимо принятие срочных мер по ликвидации последствий боевых действий на освобожденных территориях.

Необходимы ремонтные работы, от местных до масштабных, которые приведут к улучшению качества предоставления услуг интернет-провайдеров.

Нельзя не отметить, что в последнее время количество предприятий, предоставляющих интернет-услуги, сократилось в несколько раз. Это произошло по многим причинам. Из-за этого доходы 122 интернет провайдеров за январь-сентябрь 2014 года составили в области почти 365 млн. грн, или 15 % всех доходов предприятий почты и связи. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В то же время в ведомстве отмечают, что общее количество абонентов интернет-провайдеров на 1 октября составило 342,8 тысяч. Стоит отметить, что это на 7,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего числа абонентов глобальной сети 316,8 тысяч, или 92 %, составляет население. Из каждых 100 семей к доступ к сети Интернет имеют 19 семей [1].

Еще одной важной проблемой является неспособность населения оплачивать услуги, так как заработные платы, пенсии, а также другие социальные выплаты не производятся в полном объеме, либо задерживаются.

Следовательно, необходимы акции, программы лояльности, кредитные программы, которые позволят пользоваться услугой доступа в сеть Интернет, а оплачивать частями либо в рассрочку.

Рассматривая финансовое положение абонентов можно заметить, что многие либо полностью отказываются от услуг интернет-провайдеров, либо изменяют тариф на более дешевый. Очевидно, что такие предложения, как оплата интернет-подключения на три месяца вперед и бесплатный месяц пользования в подарок будут пользоваться успехом. Также возможно подключение интернета, оплата на месяц и скидка на телевидение IPTV. Разнообразные программы накопления бонусов за своевременную оплату либо оплату наперед, скидки при подключении нескольких услуг сразу, возможность обменивать бонусы на бесплатные дни пользования интернетом. Все это приведет к увеличению популярности интернет-провайдеров.

Выводы. Учитывая все сложности настоящего времени, следует отметить необходимость сохранения существующих абонентов, привлечение новых клиентов, а также внедрение программ лояльности в отношении людей, покинувших Донецкую область, уменьшение оплаты за интервал времени в который пользование услугой не производилось, а также применение всех возможных мер для получения в итоге масштабного синергетического эффекта.

Литература

1. Сокращение числа интернет-пользователей в 2014 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.0623.com.ua/article/663453>.

ВПЛИВ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

*Каракай М.С., к.держ.упр., доцент,
Кулешова М.В., студентка ОКР «бакалавр»,
Донецький державний університет управління,*

Сільська місцевість має надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а також лікувально-рекреаційні ресурси. Наші села багаті індивідуальним житловим фондом та добрими і працьовитими людьми. Водночас гострою проблемою багатьох сіл є зростаючий надлишок робочої сили. Враховуючи відсутність капіталовкладень на створення нових робочих місць у сільській місцевості Донеччини, на загальнодержавному рівні більше уваги варто приділяти тим галузям, які не потребують для свого розвитку великих коштів. До таких галузей належить сільський туризм, який давно практикується в регіоні. Адже в селах з відповідною рекреаційною базою завжди було багато відпочиваючих. Найбільше це стосується сіл, що розташовані на берегах річок, морів та в гірській місцевості.

На Донеччині існують усі передумови розвитку відпочинку в селі, який можна розглядати як специфічну форму підсобної господарської діяльності у сільському середовищі з використанням природного та культурного потенціалу регіону, або як форму малого підприємництва, що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення, покращити його добробут, повніше використати природний та історико-культурний потенціал сільської місцевості. Справа розвитку сільського відпочинку має реальну державну перспективу і сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації сільської місцевості.

Сільський туризм виступає важливим чинником стабільного динамічного збільшення надходжень до бюджету, активізації розвитку багатьох галузей економіки (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство тощо). Туризм, а сільський особливо, що є специфічною сферою з «мультиплікативним ефектом», стимулює розвиток таких взаємопов'язаних галузей

економіки, – як торгівля, транспорт, зв'язок, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання й соціальної сфери. Ці специфічні якості туризму дозволяють розглядати його як соціально-економічне явище і приділити особливу увагу його розвитку, тим більше, що на Донеччині є всі умови для розвитку цієї галузі.

У даних умовах нагальним завданням для туризму є розробка та впровадження нових соціально-економічних моделей розвитку, в основі яких повинен бути закладений принцип економічної ефективності в поєднанні з реалізацією притаманних туризму соціальних завдань. При цьому туристичні послуги мають бути однаково доступні всім верствам населення: його економічно активній частині – на ринкових умовах, а соціально незахищеним категоріям громадян через новий економічний механізм соціального туризму. Тільки масовий і соціально орієнтований туризм може стати основою концепції фізичного та духовного оздоровлення нації. Важливість даної проблеми в контексті становлення та розвитку ринкових відносин і забезпечення економічного зростання Донеччини й певна її теоретична та практична нерозробленість щодо умов перехідного періоду визначили вибір і актуальність теми дослідження.

Питання розвитку сільських територій та соціальної сфери на селі завжди знаходилися в центрі уваги економістів. Теоретичні і практичні аспекти становлення сільського зеленого туризму досліджувались в роботах М. Біржакова, О. Бейдик, В. Васильєва, Б. Гуляєва, П. Горішевського, І. Зоріна, Н. Кудли, Х. Мухаббата, В. Триліса, Е. Фрідта та інших. Відродження та подальший економічний і соціальний розвиток сільських громад Донеччини вчені пов'язують із індустрією туризму, зокрема, сільського зеленого. Наукові дослідження свідчать про те, що сільський туризм здатний забезпечити економічну та демографічну стабільність у сільських місцевостях та вирішити їхні соціально-економічні проблеми. Однак розвиток сільського туризму в сучасних соціально-економічних і

законодавчо-правових умовах України ускладнено низкою причин. Дана обставина зумовила вибір теми дослідження.

Новизна дослідження полягає в визначенні перспектив розвитку сільського туризму в Донецькому регіоні з урахуванням тенденцій на довгострокову перспективу.

Мета дослідження – визначення напрямів впливу сільського туризму на соціально-економічний розвиток Донеччини на засадах ефективного використання потенціалу галузі.

В сучасних умовах сфера туризму в межах світової економіки є глобальним бізнесом і цей ринок постійно розширюється не залишаючи без уваги жодної країну світу. Значення туризму, зокрема сільського, для національної економіки в той же час пов'язано з тими перевагами, які він приносить за умови успішного розвитку і, перш за все, це збільшення доходів і зростання добробуту населення, зростання робочих місць не тільки в самій галузі, але і в суміжних обслуговуючих галузях. Іншою важливою перевагою розвитку галузі є мультиплікативний ефект туризму, тобто його вплив на розвиток суміжних галузей економіки. Третя перевага – зростання податкових надходжень до бюджетів різних рівнів, тобто ефективний розвиток туризму дозволяє значно збільшити надходження валюти в країну, забезпечуючи зростання податкових платежів до бюджетів і розвиваючи інші галузі національної економіки. Тим більше, що на сучасному етапі становлення та розвитку туризму робиться спроба вирішення переважно економічної задачі, тобто отримання максимального прибутку й поповнення за рахунок податків доходної частини бюджетів різних рівнів. Така суто економічна модель розвитку суперечить специфіці та соціальному призначенню туризму.

Сучасна індустрія туризму є однією з найбільш високоприбуткових і найбільш динамічних галузей світової економіки. На частку туризму припадає близько 10 % світового ВВП, світових інвестицій, всіх робочих місць і світових споживчих витрат. За даними Всесвітньої туристської організації, за останнє десятиліття доходи від

туризму в середньому щорічно збільшувалися на 7,9 % при щорічному середньому зростанні кількості туристських прибуттів на 4,5% і за 2011 р. вперше в історії розвитку становили більше 1,2 трлн. дол. За оцінками Всесвітньої туристської організації кількість міжнародних туристів досягне 1 млрд. до кінця 2012 р. Взагалі, кількість міжнародних туристів за січень-червень 2012 р. зросла на 5 % (22 млн. осіб) у порівнянні з тим же періодом минулого року. В 2011 р. кількість міжнародних туристів становила 990 млн. осіб. У 2012 р. експерти прогнозують зростання на рівні 3-4 % і, таким чином, чекають, що в грудні 2012 р. кількість мандрівників у всьому світі досягне 1 млрд. [1].

Розвиток туризму має стимулюючу дію на такі галузі економіки, як транспорт, готельне господарство, громадське харчування та інші, які можуть бути віднесені до індустрії туризму, сприяє створенню значної кількості робочих місць та збільшенню надходжень коштів від податків у бюджет держави. Найважливішими чинниками, що впливають на прибутковість елементів туристської інфраструктури в економіці країни, є природно-кліматичні, історичні та соціально-культурні ресурси, політичний клімат і рівень сприяння державної політики щодо туризму.

Беручи до уваги загальносвітові тенденції розвитку туризму, слід визначити, що одним із перспективних напрямів розвитку індустрії туризму за кордоном є сільський туризм або агротуризм. Сільський туризм сполучає широкий спектр різних видів туризму, заснованих на використанні природних, історичних та інших особливостей ресурсів сільської місцевості, і розвивається швидкими темпами. У США і країнах Західної Європи сільський туризм в останні двадцять років став самостійною високоприбутковою галуззю туристської індустрії. За оцінками СОТ, сільський туризм входить у п'ятірку основних стратегічних напрямків розвитку туризму в світі до 2020 року [2].

Донеччина з її унікальним ресурсним потенціалом має великі можливості для розвитку в'їзного туризму. Однак сьогодні його частка в світовому туристському обороті становить трохи більше 1 %.

На світовому туристському ринку існує досить жорстка конкуренція туристських продуктів і Донецькому регіону не просто завоювати собі позиції в якості конкурента.

Класичні напрями (пляжний, пізнавально-екскурсійний туризм) з надлишком пропонуються на міжнародному ринку. Світова практика показує, що класичний масовий (груповий) туризм поступається місцем туризму зі спеціалізованими формами організації – індивідуальним із цілями розумніше й більш доцільно провести свою відпустку. Для сучасних умов пошук альтернативних форм реалізації національного туристського продукту актуальний не тільки для розвитку в'їзного туризму, але й для внутрішнього. Для тих районів Донеччини, де слабо розвинена інфраструктура туризму та одночасно є величезний невикористаний рекреаційний потенціал, перспективними можуть стати вище названі, альтернативні класичним, напрями розвитку туризму [3].

Сільський відпочинок в Донецькому регіоні за рахунок збереження етнографічної самобутності повинен набути пріоритетного значення. По-перше, він дає поштовх для відродження й розвитку традиційної культури: народної архітектури, мистецтва, промислів – усього, що складає місцевий колорит, і що, поряд із природно-рекреаційними чинниками, є не менш привабливим для відпочиваючих. По-друге, через сільський відпочинок мешканці урбанізованих територій із масовою культурою мають можливість пізнати справжні звичаї та традиції. По-третє, етнокультура села репрезентує регіон світові й приваблює також іноземних туристів. Тому, як передумову успішного розвитку відпочинку в сільських етнографічних районах, треба розглядати формування ідеології відродження й розвитку всього спектра традиційної культури, починаючи від форм господарських занять до надбань духовної сфери, що діятимуть як сприятливі чинники для індивідуального відпочинку в етнографічних районах Донеччини.

Сільське населення Донецького регіону здатне отримувати реальні доходи у сфері сільського туризму від таких видів діяльності, як: формування туристичних маршрутів; облаштування й експлуатація стоянок для туристів; робота гідом чи екскурсоводом; транспортне обслуговування туристів; єгерська діяльність (полювання, аматорське та спортивне рибальство); прокат туристичного спорядження; послуги прийому туристів; кулінарні послуги; підготовка культурних програм; народні промисли; виробництво та реалізація туристам екологічно чистих продуктів харчування; реалізація туристам ягід і грибів.

Окрім того, як зазначалося вище, у створенні цікавої відпочинкової пропозиції власник агрооселі повинен дбати про якість двох ключових аспектів агротуристичного продукту:

матеріально-технічної якості (наприклад, розміри та умеблювання кімнати, оснащення їх побутовою технікою, оснащення гігієнічного вузла);

емоційно-абстракційної якості (рівень сервісного обслуговування відпочиваючих).

Донецький регіон – має особливе географічне та історичне значення і являє собою унікальне, що не має аналогів у світі, єднання природних ресурсів, неповторного ландшафту, глибокої та різноманітної культурно-історичної спадщини. Поступове вичерпання потенціалу екстенсивного розвитку домінуючого ресурсномісткого виробництва (вугільного та металургійного) старопромислових регіонів сходу загострює системні соціально-економічні проблеми цих територій, вимагає пошуку нових сфер, напрямів та важелів розвитку їх економіки. Перспективним (з урахуванням наявного на місцевому рівні ресурсного потенціалу) є розвиток сфери послуг, у т.ч. рекреаційно-туристичної сфери.

Природно-кліматичні та історичні умови створили на Донеччині потужну ресурсну базу для розвитку туристично-рекреаційної індустрії, та, відповідно, розбудови туристично-рекреаційної інфраструктури. Це дозволить здійснити структурну модернізацію

економіки Донецького регіону, сприятиме переорієнтації його економіки на зростання доданої вартості сфери послуг на основі ефективного використання наявного ресурсного потенціалу.

На Донеччині зосереджено 16 % санаторно-курортних і лікувально-профілактичних закладів України. У межах регіону знаходиться майже 110 км узбережжя Азовського моря з унікальними мілководними піщаними пляжами, національний природний парк «Святі гори» (м. Святогір'я), Хомутовський степ, заповідник Кам'яні Могили, Слов'янські озера карстового походження, Краснолиманський ліс з унікальним кліматом, ландшафтні парки: «Клебан-Бик», «Зуєвський», «Меотіда», «Половецький степ» і ландшафтний заказник «Бешаш».

Але необмежені ресурсні можливості регіону в даний час використовуються недостатньо через слабо розвинену інфраструктуру туризму, в тому числі відсутністю засобів розміщення в ряді районів. Не сприяє розвитку галузі й військові дії, що ведуться на території Донеччини. Одним із шляхів вирішення даної проблеми може бути розвиток сільського туризму на основі розробки ефективних форм його функціонування і реалізації агротуристського продукту.

Оцінюючи досвід формування та становлення сільського туризму в зарубіжних країнах, можна зробити висновок, що на Донеччині сьогодні є достатні передумови для його розвитку [4].

Висновки. Проведений аналіз сучасного стану туристської галузі показує, що темпи розвитку міжнародного туризму продовжують неухильно зростати й виявляються тенденції та перспективи поширення спеціалізованих видів туризму в системі міжнародної туристської діяльності, зокрема сільського або агротуризму. Отже, стимулювання і підтримку галузі слід розглядати як дві основні форми впливу на сільський туризм в інтересах його розвитку.

Одним із шляхів ефективного розвитку сільського туризму в Донецькому регіоні є пошук найбільш ефективної моделі

функціонування та реалізації, заснованих на оцінці туристсько-рекреаційних можливостей, що включають наявність засобів розміщення, характерних для сільського туризму; природних, історичних і соціально-культурних об'єктів; елементів туристської інфраструктури та їх стану. По-друге, існує необхідність розробки туристично-інвестиційних карт територій із наведенням розрахунків щодо можливостей реалізації інвестиційних проектів у сфері модернізації інфраструктури туристичного бізнесу Донеччини.

Література

1. Кількість міжнародних туристів в світі досягне 1 млрд. до кінця року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://elamigocubano.com/news/3/161/>.

2. Tourism 2020 Vision [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm>.

3. Стратегія економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 р. від 23.03.2007. № 5/8-158 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : (<http://www.donoda.gov.ua/main/ua/2368.htm>).

4. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури сходу України як складова структурної модернізації економіки старопромислових регіонів / Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://dn.niss.gov.ua/articles/463/>.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ

*Крутушкина В. В., ассистент,
ПВНЗ «Макеевский экономико-гуманитарный институт»,
г. Макеевка, ДНР*

Развитие интеграционных процессов диктует необходимость существенного расширения взаимодействия между государствами в валютно-финансовой сфере, включая страховую деятельность и систему страхового надзора. Для решения этой задачи в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) последовательно реализуется комплекс мер, направленных на либерализацию и гармонизацию национального валютно-финансового законодательства, совершенствование механизмов страхования, сближение стандартов регулирования банковского сектора.

Планом мероприятий по реализации второго этапа (2012–2015 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года [1], предусмотрено, в частности, развитие торгово-экономического сотрудничества стран Содружества с использованием национальных валют, формирование интегрированного валютного рынка, развитие системы валютного регулирования и валютного контроля, дальнейшую либерализацию рынка финансовых и страховых услуг.

Таким образом, существует объективная необходимость исследования вопросов взаимодействия национальных страховых систем для обслуживания внешнеторговых и инвестиционных связей. Кроме того, страхование является важным элементом, гарантирующим социально-экономическую стабильность общества, эффективную защиту имущественных интересов граждан и организаций от природных, технологических, экономических и иных рисков.

Исследованию основных проблем страхования посвящены работы таких специалистов, как: К.Г. Воблый [2], А. Манес [3], Л.И. Рейтман [4], В.В. Рудницкий [5], К.Е Турбина [6], Т.А. Федорова [7], Р.Т. Юлдашев [8] и др.

Среди исследователей современного состояния региональных страховых рынков известны имена Н.Б. Ермасовой [9], В.А. Кошляковой [10]. Проблемы правового регулирования страховой деятельности отражены в трудах А.А. Мамедова [11];

вопросы финансов субъектов страхового рынка рассматриваются в работах Д.В. Брызгалова [12], А.Е. Жеребко [13]; вопросы государственного регулирования – в работах А. Зернова [14], Е.В. Коломина [15], Ю.Л. Сплетухова [16] и др.

Однако, как показывает анализ научно-практической литературы, в настоящее время системное представление о регулировании страхового рынка и о национальном страховом рынке как целостной, развивающейся системе, находящейся в процессе интеграции, еще не сформировано. Усложнение финансовых отношений субъектов страхового рынка в условиях глобализации объективно требует от национальных страховщиков и финансовых регуляторов унификации параметров страхового рынка в СНГ, его последовательной либерализации с учетом международных требований, формирования эффективных механизмов регулирования.

Целью исследования является определение основных требований к регулированию развивающихся страховых рынков, продиктованных современными интеграционными процессами.

В условиях расширения платежеспособного спроса на страховые услуги, формирование коммерческого страхового рынка может быть обеспечено за счет сбалансированного сочетания, как принципов предпринимательской инициативы, так и государственного надзора за деятельностью частных страховщиков, что в итоге позволит обеспечить защиту интересов потребителей страховых услуг. Это диктует необходимость постоянного мониторинга страхового рынка, совершенствования форм и методов государственного надзора в области страхования, формирования эффективной государственной политики в области страхования, внедрения новых видов страхования одновременно с активным формированием страхового законодательства.

В развивающихся экономиках стран СНГ идет динамичное развитие страховой деятельности, объемы страховых операций неуклонно растут, а страховые компании играют в экономике все более значимую роль [17].

Проведенный анализ современного состояния страхового надзора и регулирования страховой деятельности этих государств показывает, что страхование является одним из наиболее перспективных секторов финансового рынка. Тем не менее, развитие страхования сдерживается из-за отсутствия надежных финансовых инструментов долгосрочного размещения страховых резервов, недостаточного уровня платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги, низкого уровня страховой культуры у населения.

Страховой рынок в современных условиях, характеризующихся высокой скоростью перемещения ресурсов, нуждается в постоянном мониторинге и своевременной модернизации. Основными целями государств – участников СНГ в сфере страхования являются удовлетворение потребностей в страховой защите населения и организаций, а также аккумулярование долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития экономики.

Повышение эффективности страхового надзора может быть обеспечено за счет внедрения механизмов риск-ориентированного подхода, новых надзорных моделей, лицензионных требований, пруденциальных показателей финансовой устойчивости и других актуальных мероприятий.

Так, в Республике Армения уже внедрены отдельные элементы риск-ориентированного подхода к процессу планирования инспекций в страховых компаниях, осуществления надзорных вмешательств. С целью повышения эффективности страхового надзора Центральный Банк Республики Армения разработал и реализует положения концепции, согласно которой планируется пересмотреть руководства осуществления документарного надзора и инспекций в страховых компаниях, внедрить новый инструмент оценки деятельности страховых компаний.

Законодательные инициативы 2014 года Республики Беларусь в страховой сфере направлены на повышение привлекательности страхового рынка для инвесторов; усиление конкуренции на

страховом рынке и рост качества оказываемых страховых услуг; повышение финансовой устойчивости страховых организаций.

Республика Казахстан осуществляет системный анализ деятельности в сфере страхования для выявления факторов влияющих на финансовое положение страховых групп, в целях обеспечения их финансовой устойчивости, недопущения ухудшения финансового положения и увеличения рисков, связанных со страховой деятельностью.

В Кыргызской Республике разработана концепция развития страхового рынка, которая направлена на дальнейшее развитие страхования в республике, обеспечение страховой защиты граждан и юридических лиц, а также определение подходов государственного регулирования страхового рынка, приоритетных направлений развития страхового рынка, необходимых мер по реализации приоритетных направлений развития страхового рынка.

Национальная комиссия по финансовому рынку Республики Молдова наращивает потенциал эффективного тестирования акционеров, выявления взаимного кредитования и вытекающих рисков, а также случаев доминирования на рынке и антиконкурентных практик.

В Российской Федерации внедрены критерии оценки деятельности страховых организаций, регламентирующих исполнение страховыми организациями установленных требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. Осуществляется разработка комплексной системы выявления и оценки рисков страховых организаций. Предложен поэтапный переход на систему, предусмотренную режимом платежеспособности страховой компании, введенной директивой Европейского Союза.

Государственное регулирование национального страхового рынка в Республике Таджикистан обеспечивает создание условий и принятие административных и организационно-экономических мер по развитию рынка страхования, защите прав и интересов страхователей, страховщиков и государства.

В условиях интеграции особую актуальность приобретает наращивание взаимодействия органов страхового надзора государств-участников СНГ по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Оптимизация регионального страхового рынка возможна за счет разработки и развития согласованных подходов к регулированию деятельности страховых посредников; совершенствования требований финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков; раскрытия информации об их деятельности; лицензирования страховых (перестраховочных) организаций; осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; формирования уставного капитала страховых (перестраховочных) организаций и страховых резервов; унификации видов (классов) страхования; сближения требований по защите прав и интересов потребителей страховых услуг, принципов определения платежеспособности и финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) организаций.

Выводы. Указанные мероприятия позволят в перспективе обеспечить развитие инфраструктуры страховой сферы и усилить ее потенциал в рамках Содружества Независимых Государств.

Литература

1. Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [www//http:e-cis.info / page. php?id= 18841/](http://www/e-cis.info/page.php?id=18841/)
2. Воблый К. Г. Основы экономики страхования / К. Г. Воблый. – Изд. Центр «Анкил». – Москва, 1993. – 228 с.
3. Манес А. Основы страхового дела / А. Манес ; сокр. пер. с нем. – М, 1992. – 111 с.

4. Страхование дело : Учебник / Рейтман Л. И., Коломин Е. В., Плешков А. П. и др. ; Под ред. Л. И. Рейтмана. – М. : Банк. и биржевой науч.-кон-сульт. Центр, 1992. – 524 с.
5. Рудницкий В. В. Экономика и организация страхового дела / В. В. Рудницкий. – СПб. : Изд-во СПбУЭФ, 1993. – 75 с.
6. Теория и практика страхования : Учеб. пособие / Под общей редакцией К. Е. Турбиной. – М. : «Анкил», 2003. – 703 с.
7. Федоров Д. Ю. Финансовая полезность страхования / Д. Ю. Федоров // Страхование дело. – 2002. – № 6. – С. 6-11.
8. Юлдашев Р. Концепция научной корректировки реулирования страховой деятельности / Р. Юлдашев, Ю. Тронин // Страхование дело. – 2000. – № 7. – С. 16-45.
9. Ермасова Н. Б. Развитие региональных рынков страхования / Н. Б. Ермасова // Финансы. – 2004. – № 1. – С. 43-46.
10. Кошлякова В. А. Рейтинг страхового потенциала регионов России: постановка проблемы / В. А. Кошлякова, О. А. Цамутали // Финансы. – 2002. – № 5. – С. 35-40.
11. Мамедов А. А. Категория «финансы» в финансово-правовом регулировании в сфере страхования / А. А. Мамедов // Страхование дело. – 2004. – № 5. – С. 18-22.
12. Брызгалов Д. В. Объединение страховщиков как уникальный субъект страхового рынка / Д. В. Брызгалов // Страхование ревью. – 2003. – № 4. – С. 10-17.
13. Жеребко А. Е. Совершенствование финансового менеджмента рисков видов страхования / А. Е. Жеребко. – М. : «Анкил», 2003. – 128 с.
14. Зернов А. Система регулирования страхования и ее совершенствование / А. Зернов // Страхование дело. – 2004. – № 4. – С. 21-24.
15. Коломин Е. В. Проблемы развития страховых исследований. «Нет ни чего практичнее хорошей теории» / Е. В. Коломин // Финансы. – 2003. – № 6. – С. 40-44.

16. Сплетухов Ю. Л. Государственное регулирование страховой деятельности / Ю. Л. Сплетухов // Аудитор. – 2000. – № 1. – С. 26-33.

17. Современное состояние страхового надзора и регулирование страховой деятельности в государствах – участниках СНГ (информационно-аналитический материал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.e-cis.info/foto/pages/24222.doc>.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ

*Кулик Е.И., к.э.н., доцент,
Охроменко Д.И., студентка ОКУ «бакалавр»
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Золотовалютный запас страны является одним из основных показателей развития национальной экономики, а постоянный рост его размера – источником стабильности как экономики в целом, так и других сфер государства, в том числе и государственного строя. Этот факт свидетельствует о необходимости разработки механизмов управления золотовалютными резервами с целью защиты и обеспечения устойчивости валюты, развития и укрепления банковской системы, обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы Донецкой Народной Республики.

Целью исследования – обобщение мирового опыта управления золотовалютными резервами (ЗВР) и разработка основных критериев формирования государственных резервов развивающейся республики.

Немаловажную роль в становлении и стабильном развитии любого государства играют золотовалютные резервы сформированные на уровне государства.

Официальные ЗВР предназначены для обеспечения платежеспособности страны по ее международным финансовым обязательствам. Другой важной задачей ЗВР является воздействие на макроэкономическую ситуацию в своей стране, поэтому на внутреннем валютном рынке государство продает и покупает иностранную валюту. Такие сделки носят название валютных интервенций и предназначены для изменения рыночного спроса и предложения на национальную и иностранную валюту и поддержания (изменения) на этой основе их обменного курса [1].

Наибольшее значение ЗВР имеют для среднеразвитых стран с непокрытым платежным балансом, поскольку ЗВР служат инструментом поддержания курса национальной валюты.

Как свидетельствует международный опыт, золотовалютные резервы находятся в собственности государства, в ведении и распоряжении государственных ведомств: центрального банка; министерства финансов (или казначейства).

В мировой практике существует три модели взаимоотношений между государственными финансовыми органами в вопросах распределения прав собственности и распоряжения резервами [2]:

– министерство финансов (или Казначейство) является собственником золотовалютных резервов, а центральный банк осуществляет исключительно технические функции по его поручению (Великобритания);

– центральный банк является и собственником, и распорядителем средств (Германия, Франция);

– смешанное владение и распоряжение международными резервами страны (США, Япония, РФ).

Таким образом, управление золотовалютными резервами происходит при непосредственном взаимоотношении между государственными финансовыми ведомствами в вопросах распределения прав собственности и распоряжения этими резервами. Рассмотрев опыт других государств, считаем, что наиболее эффективной схемой управления ЗВР для нашего региона, является

смешанная модель, то есть третья, поскольку она не дает какому-либо одному органу власти возможность самостоятельно принимать решения относительно размера, структуры, объема и использования ЗВР. Коллективное осуществление управления ЗВР позволит снизить уровень коррупции и повысить уровень контроля.

Как показывает мировой опыт при управлении ЗВР необходимо придерживаться оптимальных показателей, а именно:

- доля золота в составе резервов;
- количество включенных в них валют и их доля в составе резервов;
- валовая величина резервов.

Золотовалютные резервы (ЗВР), исходя из названия, преимущественно состоят из золота и валют, а также СДР и резервной позиции в МВФ. Доля золота, а также иностранных валют в ЗВР может быть разной, в зависимости от политики Центрального банка и задач, которые перед ним стоят [3].

1. Золото, которое может быть в монетах и в слитках (995/1000 пробы), а также иные драгоценные металлы и камни: платина, серебро, палладий, алмазы.

2. Иностранная валюта – это свободно конвертируемые валюты, признанные в качестве резервных в международной экономике: доллар США, евро, японская иена, британский фунт, швейцарский франк. Официальные ЗВР мира на 3/4 состоят из иностранных валют.

3. Специальных прав заимствования (СДР – Special Drawing Rights) – эмитированы МВФ для стран – участниц МВФ как специальная международная валюта для расчета между государствами в 70-80-х гг., в настоящее время выпуск прекращен.

4. Резервная позиция в МВФ – право на получение кредита от МВФ по первому требованию в счет доли страны в резервах МВФ, которые выражаются в СКВ. Условия данного вложения: при необходимости, страна-участница, которая испытывает потребность в

финансовой помощи, обращается в МВФ и получает обратно вложенные средства незамедлительно.

Для эффективного управления золотовалютным резервом необходимо также определить оптимальную структуру ЗВР с учетом ошибок и недостатков других государств в формировании портфеля ЗВР. Так, например, при формировании золотовалютных резервов Центробанк Российской Федерации недооценил роль золота в современном мире. Поэтому в золотовалютных резервах преобладающая доля приходится на вложения в иностранную валюту, доля которой составляет более 80 % всех резервов. Запасы золота составили 12,2 % [4].

В экономически развитых странах доля золота в резервах в десятки раз превышает долю золота в резервах России (США – 70 %, Германия – 60 %, Франция – 65 %). Такая ошибка характерна для многих развивающихся государств, и связано это с особенностями развития мировой валютной системы и значением золота в разные периоды. Опираясь на данные выводы и приведенные данные, можно сделать вывод о том, что Донецкой Народной Республике необходимо формировать золотовалютный резерв с максимально высоким уровнем золота в нем.

Что касается валютного соотношения в составе ЗВР, то для стабильного развития экономики ДНР необходимо включить в состав золотовалютного запаса ту валюту, которая является национальной для государств-партнеров республики. Такое решение поможет избежать конфликтных ситуаций между государствами на мировом рынке, уменьшить уровень долларовой интервенции и снизить риск повышения уровня инфляции в государстве. Также для увеличения доходности государственных ЗВР следует в их структуру включить инструменты денежного рынка и рынка капиталов, поскольку данные элементы являются не только высоколиквидными, но и прибыльными.

При эффективном формировании золотовалютных ресурсов необходимо учитывать уровень достаточности ЗВР. Наиболее

оптимальным критерием из всех существующих является критерий Гвидотти, поскольку он дает возможность предвидеть финансовый кризис, позволяет государству обходиться без внешних заимствований на протяжении 1 года, а в случае займа – учитывает расходы на его обслуживание.

Выводы. При выборе схемы управления золотовалютных резервов наиболее оптимальной является смешанная модель владения и распоряжения ЗВР, которая снижает уровень коррупции и повышает уровень контроля размера, объема, структуры и использования ЗВР. При определении уровня достаточности объема золотовалютных резервов наиболее эффективным является критерий Гвидотти. При формировании структуры золотовалютных резервов следует придерживаться таких тенденций: преобладание золота в структуре ЗВР; уменьшение количества доллара в валютном запасе; включение в структуру ЗВР тех валют, которые являются национальными для стран-партнеров молодой республики; формирование ЗВР с использованием элементов денежного рынка и высоколиквидных инструментов рынка капиталов.

Литература

1. Сущность Золотовалютных резервы стран мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://investments.academic.ru/966/Золотовалютные_резервы#sel, 13.07.2014
2. Басов А. И. Роль золота и других драгоценных металлов в составе золотовалютных резервов / А. И. Басов // Финансы и кредит. - 2003. – № 3. – С. 19-24.
3. Аксёнов Д. Опыт управления золотовалютными резервами в ведущих странах мира / Д. Аксенов// Развитие рынка. – 2009. – №5. – С. 18-20.
4. Андрианов В. А. Золотовалютные резервы России / В. А. Андрианов // Общество и экономика. – 2003. – № 9. – С. 15.

ЗОВНІШНІЙ БОРГ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

*Ніколаєва О.М., к.держ.упр., доцент,
Макіївський економіко-гуманітарний інститут,
м. Макіївка, ДНР*

Глобальна заборгованість – одна з характерних особливостей сучасних національних економік [1]. Глобалізація фінансової системи держави, інтеграція економіки країни у світове господарство обумовлюють необхідність країнам вдаватися до зовнішніх запозичень.

Важливий внесок в дослідження проблеми державного боргу зробили класики економічної думки: Д. Рікардо, А. Сміт, Дж. Кейнс, А. Лаффер, М. Фрідман, Д. Юм та ін. Актуальність проблеми боргової політики обумовила її розгляд сучасними вітчизняними й закордонними науковцями та практиками. Особливо слід відзначити праці таких вчених, як В.Д. Базилевич, Т.Г. Бондарук, О.Д. Василик, В.М. Геєць, О.А. Кириченко, Г.В. Кучер, Н.Я. Кравчук, І. Лютий, К.В. Павлюк, О.Р. Романенко, В.М. Суторміна, В. Федосов тощо. Протягом останніх років дана проблематика також знайшла відображення у захищених дисертаціях на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук.

Внаслідок актуальності зазначеної проблематики вважаємо доцільним її подальший розгляд.

Метою роботи є аналіз стану та динаміки зовнішнього державного боргу України на основі абсолютних та відносних показників боргового навантаження та платоспроможності країни.

Рівень зовнішнього боргу дає уявлення про стан державних фінансів країни, можливості стабільного і збалансованого розвитку фінансової системи держави, забезпеченні її економічної і взагалі національної безпеки, впливає на місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності.

Міжнародна фінансова система, що розвивається в умовах фінансової глобалізації, характеризується зростанням обсягів зовнішньої заборгованості більшості країн світу. За матеріалами Звіту Світового банку на початок 2013 р. найвищий обсяг зовнішнього боргу мали США (\$15,68 трлн.), Велика Британія (\$9,46 трлн.), Німеччина (\$5,71 трлн.) та Франція (\$5,37 трлн.). Разом країни G7 на початок 2013 р. мали заборгованість \$43,09 трлн., більше ніж третини сумарного боргу приходиться на США.

У 2012 р. значно погіршилась ситуація за показником відношення зовнішнього боргу до ВВП. Додаткові запозичення у 2012 р. разом із повільним зростанням продуктивності призвели до зростання рівня зовнішнього боргу до ВВП у більшості країн з 138 % у 2011 р. до 143 % у 2012 р. Найбільш високий рівень боргу до ВВП у Фінляндії, Греції, Португалії (понад 230 %), а найменший рівень боргу в таких країнах як Ізраїль, Республіка Корея, Російська Федерація (менше 40 %) [2]. Україна є одним з основних позичальників серед розвинутих країн за обсягом зовнішньої заборгованості.

Проблема зовнішнього державного боргу для України є актуальною, оскільки держава не може покривати видаткові потреби бюджету за рахунок власних внутрішніх ресурсів. Державний бюджет України щороку приймається із дефіцитом коштів, для покриття якого країна залучає зовнішні джерела фінансування. Обсяг і структура зовнішнього боргу України особливо за останній рік суттєво змінилася (рис.).

Рисунок – Динаміка державного боргу України, млрд.грн. [3]

Розмір зовнішнього державного боргу є важливим фактором впливу на економіку та економічну безпеку держави. У табл. наведено деякі розрахункові показники, що характеризують стан заборгованості держави.

**Таблиця – Розрахункові показники,
що характеризують стан заборгованості держави**

Показник	Роки				
	2010	2011	2012	2013	2014
Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, %	16,8	15,06	14,87	15,24	31,02
Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США	3969,4	4293,9	4596,3	4921,8	10740,3
Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %	353,7	286,3	303,6	352,8	901,7

Розраховано за даними [3;4]

Як бачимо показники у 2014 р. у співставленні з показниками 2013 р. збільшились майже в 3 рази. Це обумовлено масштабними зовнішніми запозиченнями уряду України, перш за все, на військові дії, забезпечення стабільності грошово-кредитної сфери, підтримку державного бюджету, інші поточні потреби. Але витрачання коштів на цілі, не пов'язані з інноваційним розвитком економіки, нарощенням валового внутрішнього продукту характеризує боргову політику держави як неефективну.

У цілому ж аналіз динаміки заборгованості України вказує на проблему дестабілізації сфери державних фінансів у довгостроковій перспективі.

Систематизація літературних джерел [5-7] з проблеми дослідження дозволила дійти висновку, що зовнішні запозичення є одним з інструментів впливу іноземних держав на фінансову та взагалі економічну систему країни-позичальника, що безпосередньо загрожує економічній безпеці держави. Це проявляється через

встановлення обов'язкових до виконання умов отримання зовнішніх запозичень.

Так, наприклад, умовами надання траншей Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) Україні протягом 2010-2011 рр. стало реформування податкової та бюджетної системи в напрямі надання більшої автономії місцевому самоврядуванню, а також пенсійної системи через підвищення пенсійного віку і т.і.

У 2014 р. з метою отримання Україною кредиту від МВФ було представлено такі умови: ліквідація інституту спеціальних пенсійних допомог; підвищення ціни на газ для муніципальних підприємств на 50 %, в два рази для приватних споживачів, збільшення вартості електрики на 40 %; скасування пільг та підвищення податків на транспорт на 50 %; приватизація шахт і скасування субсидій; обмеження практики спрощеного оподаткування тощо, що дозволить зменшити тиск як на держбюджет, так і на Пенсійний фонд України.

Мета політики управління державним боргом полягає в одержанні найвищого ефекту від фінансування за рахунок запозичених коштів та уникнення макроекономічних проблем та проблем платіжного балансу.

Для збереження економічної безпеки України, при виборі боргового джерела пріоритет повинен надаватися внутрішнім запозиченням. Так, наприклад, до 2007 р. боргова політика РФ полягала у нарощуванні внутрішнього державного боргу з метою заміщення зовнішнього державного боргу. Сучасна боргова політика Росії спрямована на скорочення і поступове припинення зовнішніх державних запозичень, що знайшло часткове відображення у створенні «фінансового резерву» для фінансування боргових виплат [8;9].

Однак пріоритетність внутрішніх запозичень зовсім не виключає можливості використання потенціалу зовнішніх позик, насамперед, залучених на ринках цінних паперів.

Висновки. На основі дослідження зарубіжного досвіду врегулювання боргової проблеми [8-10] можна виділити такі напрями підвищення ефективності управління зовнішньою заборгованістю України: визначення та законодавче закріплення напрямків боргової стратегії; розробка та впровадження середньострокової програми регулювання державного боргу як елемента будови ефективної системи планування державної заборгованості; впровадження в практику управління державним боргом програмно-цільового методу фінансування державних інвестиційних витрат, у т.ч. за рахунок залучених державних кредитних ресурсів; законодавче встановлення лімітів заборгованості і т.і.

Література

1. Філоненко К. М. Зовнішній борг України: аналіз динаміки та структури / К. М. Філоненко // Статистика України. – 2010. – № 2. – С. 34–38.
2. Внешний долг 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – <http://www.vigorconsult.ru/resources/vneshniy-dolg-2014/>.
3. Україна проводить переговори щодо боргової операції прозоро, відповідально та сумлінно / Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.minfin.gov.ua/>.
4. Державний борг країни / Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
5. Хмелевський С. М. Стан та динаміка зовнішнього боргу України / С. М. Хмелевський // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 3 (75). – С. 243-252.
6. Зовнішній державний борг у фінансовій системі України [Текст] : автореф. дис...канд. екон. наук: 08.04.01/ Зражевська Наталія Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 20 с.

7. Панченко В. В. Сутність та чинники формування зовнішнього державного боргу / В. В. Панченко // Економічний простір. – 2014. – № 88. – С. 5-17.

8. Рибалко Г. П. Зарубежный опыт управления государственным долгом / Г. П. Рибалко // Финансы. – 2000. – № 6 – С. 55-58.

9. Дудченко В. Ю. Зарубіжна практика регулювання державного боргу / В. Ю. Дудченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [www.uabs.edu.ua>images/stories/docs...ME/Dudchenko_4.pdf](http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs...ME/Dudchenko_4.pdf).

10. Печенюк Н. М. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6 (132). – С. 270-274.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

*Педерсен И.А., к.э.н., доцент,
Макеевский экономико-гуманитарный институт,
г. Макеевка, ДНР*

Процесс инновационного развития экономики затрагивает практически все сферы экономики, имея одновременно глобальный (в масштабах всей экономики) и локальный (в масштабах отдельно взятого предприятия) характер. Эффективное продвижение отечественной экономики по инновационному пути развития возможно только при условии взвешенной и обоснованной поддержки государства инновационных направлений деятельности и сфер приложения капитала. Однако, инновационные процессы в отечественной экономике сегодня демонстрируют их низкую эффективность, что во многом связано со слабой иницирующей и координирующей ролью государства в разработке и реализации приоритетных направлений научно-технической деятельности.

Поэтому в современных условиях рыночной трансформации экономики вопросы государственной поддержки и регулирования инновационной деятельности приобретают особую актуальность и необходимость.

Целью исследования является разработка и предложение основных направлений государственной политики в сфере инновационной деятельности.

Учитывая всеохватывающий характер инновационной деятельности, ее тесную взаимосвязь с сопряжёнными сферами – производством, реализацией, подготовкой кадров, очевидно, что полномасштабное осуществление инновационной деятельности в экономике любого государства невозможно без применения мер по государственной поддержке и регулированию инноваций. Длительное время, в силу как объективных причин (недостаток источников финансирования, отсутствие разработок в сфере интеллектуальной собственности), так и субъективных (желание «сэкономить» и получить большую прибыль, боязнь рисковать и внедрять «ноу-хау» в производство) инновационная деятельность в отечественной экономике осуществлялась в незначительных объёмах.

Реализация мероприятий по стимулированию и активизации инновационной деятельности на государственном уровне обеспечит положительный эффект и на уровне предприятий, и экономики страны в целом. Это значит, что необходимо обеспечить, в первую очередь, реализацию государственных мер по регулированию и стимулированию инновационных разработок и их внедрению в производственно-хозяйственную деятельность предприятий всех отраслей экономики.

Исследователь Л. И. Федулова [1, с. 391] пишет, что государственное регулирование инновационной деятельности – это целенаправленное влияние органов государственного управления на экономические интересы институтов инновационной сферы. На практике государственное регулирование и стимулирование инновационной деятельности осуществляется посредством

государственной инновационной политики, под которой М.А. Йохна и В.В. Стадник [2, с. 306] понимают совокупность форм и методов деятельности государства, направленных на создание взаимосвязанных механизмов институционального, ресурсного обеспечения, поддержки и развития инновационной деятельности, на формирование мотивационных факторов активизации инновационных процессов.

Главная цель инновационной политики – «создание социально-экономических, организационных и правовых условий для эффективного создания, развития и использования научно-технического потенциала государства, обеспечения внедрения современных экологически чистых, безопасных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, производства и реализации новых видов конкурентоспособной продукции» [3].

В Законе Украины «Об инновационной деятельности» [3] указано, что государственное регулирование инновационной деятельности осуществляется путём:

определения и поддержки приоритетных направлений инновационной деятельности государственного, отраслевого, регионального и местного уровней;

формирования и реализации государственных, отраслевых, региональных и местных инновационных программ;

создания нормативно-правовой базы и экономических механизмов для стимулирования инновационной деятельности;

защиты прав и интересов субъектов инновационной деятельности;

финансовой поддержки выполнения инновационных проектов;

стимулирования коммерческих банков и прочих финансово-кредитных учреждений, которые кредитуют выполнение инновационных проектов;

установления льготного режима налогообложения субъектов инновационной деятельности;

поддержания функционирования и развития современной инновационной инфраструктуры.

Задекларированные в отечественном законодательстве положения относительно государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности получают практическую реализацию не в полном объёме. Причин тому несколько, основная из них – нехватка финансовых ресурсов для реализации полномочий государства в сфере поддержки инноваций. По этой причине государственное финансирование инновационных проектов осуществляется не в полном объёме; коммерческие банки и финансово-кредитные учреждения, которые призваны кредитовать приоритетные для экономики инновационные проекты за счёт средств государственного бюджета, не могут это осуществлять на постоянной основе; недостаточно быстрыми темпами развивается инновационная инфраструктура, отвечающая современным требованиям научно-технического прогресса.

Инновационная политика государства может быть четырёх видов [2, с. 308]:

политика технологического толчка – предполагает ведущую роль государства с определением приоритетных направлений развития инноваций и приоритетных отраслей экономики, в которых инновации должны внедряться первоочерёдно;

политика рыночной ориентации – предполагает ведущую роль рыночных механизмов в распределении ресурсов и определении направлений развития науки и техники; ограничение роли государства в стимулировании фундаментальных исследований;

политика социальной ориентации – предполагает регулирование и ориентирование инновационной деятельности на социальные ориентиры с широким участием общественности;

политика, направленная на изменение экономической структуры хозяйственного механизма – предполагает развитие инновационной деятельности, сопряжённое с изменением отраслевой структуры хозяйства, решением социально-экономических проблем.

Для Украины приоритетным является ориентация на последний тип инновационной политики: на протяжении последних 23 лет перед отечественной экономикой стоит проблема модернизации и обновления производства до уровня, который бы соответствовал мировым стандартам и современному развитию науки и техники; существует объективная необходимость перестройки отраслевой структуры национального хозяйства таким образом, чтобы наибольший удельный вес имели отрасли, обеспечивающие наибольшую эффективность деятельности и использования ресурсов.

В условиях отечественной экономики государственная инновационная политика должна ориентироваться на такие направления (табл.).

Таблица – Направления государственной инновационной политики

Долгосрочная инновационная политика	Краткосрочная инновационная политика
Направления	
Применение благоприятной кредитной, налоговой и таможенной политики в сфере инновационной деятельности; регулирование инновационной деятельности в регионах, создание венчурных инновационных фондов	
Определение государственных приоритетов инновационного развития	Защита прав интересов субъектов инновационной деятельности
Прямое государственное финансирование инноваций для обеспечения структурной перестройки экономики	Подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов
Поддержка создания и развития новых конкурентоспособных наукоёмких производств и отраслей	Анализ и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инновационной деятельности
Создание единого технологического пространства	Мониторинг реализации инновационных проектов с целью определения эффективности вложения средств
Создание благоприятных условий для сохранения, развития и эффективного использования	Организация, планирование и контроль ресурсного обеспечения инновационной деятельности из

отечественного научно-технического и инновационного потенциала	государственных и негосударственных источников
Поддержание высокого социального статуса учёных, правовая защита интеллектуальной собственности	Анализ и учёт субъектов инновационной деятельности по всем элементам жизненного цикла инноваций
Создание благоприятных условий для международной научно-технической интеграции и кооперации	Реализация организационных форм поддержки инновационной деятельности на уровне регионов
	Предоставление возможности предприятиям, реализующим инновации, применять механизм ускоренной амортизации
	Поддержка отечественных инноваторов на внешних рынках

Выводы. Для Украины приоритетным является ориентация на тип инновационной политики, предполагающей изменение экономической структуры хозяйственного механизма путём изменения отраслевой структуры хозяйства и решения социально-экономических проблем. Важное значение в стимулировании и регулировании инновационной деятельности отводится финансовым методам, включающим в себя источники финансирования инноваций – средства государственного бюджета, предприятий, частных инвесторов. Активизировать инновационные процессы в отечественной экономике призваны мероприятия, затрагивающие, в первую очередь, сферу нормативно-правового обеспечения и налоговых льгот.

Литература

1. Федулова Л. І. Державна політика в національній інноваційній системі: стабільність зберігається / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 90-103.
2. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Академія, 2005. – 400 с.

3. Об инновационной деятельности : Закон Украины №40 от 04.07.2002 // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2002. – № 36. – С. 882-892.

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДНР

*Разбейко Н.В., ассистент,
Донецкий государственный университет управления,
Донецк, ДНР*

Рыночной трансформации экономики Донбасса способствует развитие внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования. Особенно важно восстановление внешнеэкономических связей с субъектами хозяйствования Российской Федерации.

Целью исследования является экспортная деятельность субъектов хозяйствования ДНР на примере связей с российскими предприятиями. Важно исследовать проблемы в этой сфере и пути их решения.

Постановлением 1-23 от 10.01.2015 г. Совет Министров ДНР принял Временное положение о таможенной системе ДНР (в дальнейшем тексте – Временное положение) [1]. Вопросы, связанные с осуществлением таможенного контроля в соответствии с заявленным таможенным режимом, регулируются Департаментом таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР, который определяет порядок осуществления такого контроля и предоставляет разъяснения относительно применения соответствующих таможенных процедур (ст. 20 Временного положения).

В соответствии с целью перемещения товаров через таможенную границу ДНР вводятся такие виды таможенного режима: импорт; экспорт; транзит; временный ввоз (вывоз); отказ в пользу государства (ст. 17 Временного положения).

Рассмотрим сложные вопросы экспорта в Российскую Федерацию. Перемещение через таможенную границу ДНР товаров и иных предметов осуществляется в местах расположения таможенных органов. В иных местах товары и иные предметы могут быть перемещены через таможенную границу ДНР только с согласия таможенного органа. Согласно ст. 17 Временного положения вывоз товаров за границы таможенной территории ДНР в режиме экспорта предусматривает: предоставление таможенному органу документов, которые удостоверяют основания и условия вывоза товаров за границы таможенной территории ДНР; уплату таможенных платежей, установленных на экспорт товаров; соблюдение экспортером требований, предусмотренных законодательством ДНР.

Экспортер при вывозе товаров через таможенную границу ДНР автомобильным транспортом предоставляет таможенному органу ДНР: 1) пропуск на вывоз товаров (на конкретное транспортное средство), выдаваемый Министерством доходов ДНР; 2) Товаротранспортную накладную (ТТН) на перечень вывозимых товаров, заверенную Министерством доходов и сборов ДНР.

В заявке на получение пропуска на вывоз товаров субъект хозяйствования указывает чистую прибыль и сумму налога к уплате (по ставке 20 % от прибыли, или 2,5 % от оборота или фиксированная сумма), что подлежит оплате через Центральный Республиканский банк ДНР.

За таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу ДНР, взимаются таможенные сборы в размере 0,2 % от таможенной стоимости перемещаемых товаров, но не менее эквивалента 20 евро за каждую таможенную декларацию. Однако, на данный момент вывоз продукции ДНР на экспорт осуществляется без вышеуказанных платежей. Оплачивается только ввоз (импорт).

Таким образом, у субъектов хозяйствования практически не возникает проблем при оформлении пропуска ДНР и ТТН, что позволяет беспрепятственно выезжать с территории ДНР.

Субъекты хозяйствования ДНР сами оформляют международную товаротранспортную накладную СМР.

Трудности возникают в связи с тем, что российские предприятия просят для пересечения российской таможенной границы документы, которые может выдать только государство Украины (сертификат о происхождении товара по форме СТ-1, декларацию).

Так, Торгово-промышленная палата Украины выдает Заключение о происхождении товара о том, что Правила определения страны происхождения товаров в СНГ от 20.11.2009 г. выполняются и товар имеет происхождение Украины; сертификат о происхождении товара по форме СТ-1. Однако, Торгово-промышленная палата Украины получила распоряжение не работать с новыми предприятиями ДНР (а только с теми, кто уже получал ранее сертификаты СТ-1). Возникают трудности с доставкой продукции из ДНР, не смотря на то, что контракты между конкретными субъектами хозяйствования ДНР и России уже подписаны и готовы к исполнению.

Выводы: При ведении внешнеэкономической деятельности российские предприятия просят указать в договоре номер валютного счета в банке. Поэтому необходимо подключение Центрального Республиканского банка ДНР к электронной системе банков России. Крайне важно подписать между таможенными органами ДНР и России Соглашение о затаможивании, где предусмотреть возможность выдачи органами ДНР таможенного обеспечения и признания его таможенными органами России. Имеются в виду вопросы о признании Россией пломб, деклараций, сертификата происхождения СТ-1, выданных ДНР. Необходима действующая Торгово-промышленная палата ДНР, которая будет выдавать сертификат происхождения СТ-1.

Литература

1. Об утверждении Временного положения о таможенной системе ДНР : Постановление Совета Министров ДНР № 1-23 от 10.01.2015 г.

РЫНОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА: ОПЫТ БЕЛАРУСИ

*Святушенко И.А., ассистент,
Вдовиченко А.О., студентка ОКР «бакалвр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Современный этап развития Донецкого региона характеризуется поиском новых форм и методов управления народным хозяйством и его видами экономической деятельности. Мировые экономические процессы наиболее радикально влияют на трансформацию систем управления экономической деятельностью ведущих предприятий региона.

В сфере исследования данной проблематики работают и имеют значительные научные достижения такие ученые: А. Амоша, Г. Башнянин, Е. Бойко, Д. Богиня, М. Брик, С. Ватаманюк, Б. Гаврилишин, А. Гальчинский, В. Геец, И. Грабинский, Л. Гринев, Б. Губский, М. Долишний, Я. Жалило, В. Загорский, С. Злупко, которые внесли значительный вклад в область изучения трансформации рыночной экономики в регионе.

Целью исследования является анализ роли государства в формировании экономических региональных систем и становлении рыночной экономики региона, выявление роли правительства в формировании рыночной экономической структуры общества.

Современная рыночная экономическая система не имеет механизма саморегуляции в чистом виде. В ряде областей рыночная экономическая модель является несостоятельной.

Причины государственного регулирования в условиях рынка:

1) удовлетворение общественных потребностей не входит в сферу экономических интересов предпринимателей (охрана окружающей среды, национальная оборона, охрана правопорядка и т.п.);

- 2) существование отрицательных внешних эффектов предпринимательской деятельности;
- 3) деятельность монополий нарушает пропорции общественного производства;
- 4) затраты на фундаментальные научные исследования являются рискованными сферами вложения капитала;
- 5) кризисы перепроизводства, связанные с циклическим характером развития экономики, не преодолеваются автоматически;
- 6) отрицательное влияние инфляции;
- 7) колебания уровня занятости.

Роль государства в трансформационной экономике на современном этапе развития возрастает, она более значима, чем в сложившемся рыночном хозяйстве. Усиление регулирующей роли государства предполагает, что сам рынок выступает объектом регулирования [1].

Особенностью переходной экономики является то, что ни один из механизмов координации хозяйственной деятельности не является доминирующим: централизованное планирование потеряло свой всеобъемлющий характер, а механизм рыночной саморегуляции еще не заработал в полной мере. Изменяются и функции государства. Можно выделить две группы регулирующих функций государства: функции по созданию условий эффективной работы рынка; функции по дополнению и корректировке действия рыночных регуляторов.

К первой группе относятся функции обеспечения правовой базы, стимулирования и защиты конкуренции, создания и развития рыночной инфраструктуры. Рыночное поведение экономических агентов может опираться только на рыночные институты, поэтому институциональная трансформация первична по отношению к другим направлениям постсоциалистических реформ. Институциональная трансформация в переходный период – это процесс возникновения, становления и развития рыночных правил экономического поведения и рыночных организаций, а также замена ими старых правил и

организаций, присущих командно-административной системе. Огромную роль в институциональной трансформации играет государство. Система законов, например, создается только государством. На нем же лежит и функция контроля выполнения законов. Среди институциональных реформ ведущее место занимает приватизация, т.е. платная или бесплатная передача государственного имущества частным владельцам.

Ко второй группе функций относятся функции регулирования распределительных процессов и распределения доходов, корректировки результатов рыночных процессов, обеспечения экономической стабильности и стимулирования экономического роста. Решение этих задач требует грамотного и активного использования инструментов фискальной и кредитно-денежной политики. Регулирующие функции государство выполняет посредством административных или экономических методов. Административные, или прямые, методы преобладают в плановой экономике. Экономические – ближе к природе рынка, оказывают косвенное воздействие на производителей и потребителей услуг.

Основной функцией становится создание условий по формированию новой экономической системы. Новые функции включают руководство процессами либерализации цен, формирование института рыночной инфраструктуры, проведение антимонопольной политики, руководство процессом приватизации, обеспечение правовой основы преобразований, проведение макроэкономической политики, расстановка приоритетов и т.д. [2].

В данной связи интерес представляет опыт Республики Беларусь. Причины усиления государственного регулирования в трансформационный период в Республике Беларусь:

- 1) разрушение централизованного механизма государственного регулирования;
- 2) традиции сильной государственной власти в Республике Беларусь;
- 3) высокий удельный вес государственного сектора в экономике;

- 4) рынок требует времени для становления;
- 5) государство выступает инициатором реформ;
- 6) государство обеспечивает привлечение иностранных инвестиций, социальную защиту населения.

Главное – определение границ государственного вмешательства. Границы государственного регулирования определяют степень огосударствления экономики, т.е. удельный вес государственной собственности [3].

Задачи государства, которые необходимо решать в переходный период, можно свести к трем группам:

- преодоление кризисного состояния экономики;
- переход от плановой экономики к рыночной;
- развитие в направлении создания социально-ориентированной экономики.

Первоочередное значение для решения второй группы задач имеет деятельность государства по разгосударствлению, развитию конкуренции, регулированию экономического цикла, борьба с монополизмом.

Принципы государственного регулирования:

- 1) финансирование только социально значимых сфер и отраслей, в которых не заинтересован частный бизнес;
- 2) государственные предприятия должны находиться в равных конкурентных условиях с частными предприятиями;
- 3) экономическая политика государства (бюджетно-налоговая, кредитно-денежная) должна способствовать экономическому росту и социальной стабильности;
- 4) в государственном регулировании должны использоваться преимущественно рыночные, а не административные методы;
- 5) внешнеэкономическая политика должна быть направлена на стабилизацию национальной экономики.

Инструменты государственного регулирования: субсидии, дотации; льготы в налогообложении; трансферты; инвестиции;

воздействие на денежную базу (резервная норма, учетная ставка, операции с ценными бумагами на открытом рынке); создание приоритетов; управление социальными фондами и др. [4].

Макроэкономическая политика государства в переходный период не может устранить макроэкономическое неравновесие, но может обеспечить оптимальный вариант трансформационных преобразований.

Выводы. Ведущую роль в институциональной трансформации играет государство. Выделяют две группы регулирующих функций государства: функции по созданию условий эффективной работы рынка и функции по дополнению и корректировке действия рыночных регуляторов. Задачи государства, которые необходимо решать в переходный период, можно свести к трем группам: преодоление кризисного состояния экономики; переход от плановой экономики к рыночной; развитие в направлении создания социально-ориентированной экономики.

Проблема создания социально ориентированной рыночной экономики не сводится к перераспределению доходов от богатых слоев к малоимущим. Необходимо, прежде всего, создание условий для обеспечения самостоятельно достигнутого высокого уровня жизни каждого трудоспособного члена общества. Трансформационный период должен обеспечить максимальную поддержку малоимущим, нетрудоспособным и тем, кто, в силу менталитета, не способен быстро психологически перестроиться и самореализоваться.

Литература

1. Рыночно-трансформационный потенциал организации макроэкономической системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.dslib.net/econom-teoria/rynochno-transformacionnyj-potencial-regionalizacii-makroekonomicheskoy-sistemy.html>.

2. Трансформационная экономика региона и ее особенности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.bestreferat.ru/referat-270268.html>.

3. Процессы рыночной трансформации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-protsessy-rynnochnoy-transformatsii-v-stranah-vostochnoy-evropy-i-rossii>.

4. Особенности отечественной рыночной экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://e-works.com.ua/work/5632_Osobennosti_otechestvennoi_rinochnoi_ekonomiki.html.

СТВОРЕННЯ МЕТАНОВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЯК НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

*Сизоненко О.А., к.е.н., доцент
Макіївський економіко-гуманітарний інститут,
м. Макіївка ДНР*

При видобуванні вугілля одним із найважливіших питань забезпечення безпеки робіт є видалення газу (метану) з вугільних пластів. Під час видобутку вугілля метан виділяється в шахтні забої, що призводить до серйозної небезпеки ведення гірничих робіт. Заходи щодо витягу газу метану з вуглевміщуючих товщ вугільних шарів передбачають його вакуумування (відсмоктування) з попередньо пробурених свердловин і транспортування по спеціальній трубопровідній системі на поверхню землі.

Існуюча структура використання емісії повітряно-метанової суміші така: близько 75,3 % повітряно-метанової суміші видалається в атмосферу за допомогою системи вентиляції, залишок 24,7 % видалається в результаті процесу дегазації [1].

Виділення метану в атмосферне повітря викликає значне погіршення екологічного стану навколишнього природного

середовища, адже метан є одним із шести основних парникових газів, що за столітній період здатний утримати тепла в атмосфері в 21 разів більше, ніж вуглекислий газ. Протягом останніх двох століть концентрація метану в атмосфері збільшилася більше ніж удвічі. Переважно це сталося в результаті діяльності людини, в тому числі внаслідок видобування вугілля [1].

Викиди метану в результаті діяльності шахт можуть бути зменшені за рахунок вилучення та утилізації шахтного метану з підземних шахт.

Проведений аналіз зарубіжного досвіду [2] показує такі можливі методи утилізації шахтного метану: спалювання в котельних установках шахт; спалювання в топках сушильних установок збагачувальних фабрик; спалювання в повітронагрівальних установках шахт; використання у виробничому циклі металургійних заводів; заправка балонів високого тиску на спеціальних станціях для автотранспорту; застосування як пального газотурбінних електростанцій; кільцювання як пального в дизельних електрогенераторах.

За даними Партнерства «Метан – на ринки» в 14 країнах світу реалізовано, реалізується в цей час або розробляється більше 240 проектів. Реалізація кожного з цих проектів є способом додаткового отримання економічних вигід вугледобувним підприємством [3].

Запаси метану Донецько-макіївського геолого-промислового району складають біля 202 млрд. кубометрів. Розробка таких запасів у значній мірі дозволить задовольнити місцеві потреби в енергоносіях.

Метою дослідження є обґрунтування доцільності створення метановугільної галузі промисловості як нової альтернативної бази трансформації економіки регіону.

На сьогодні тільки приблизно третина метану, отриманого від підземної дегазації використовується на вироблення тепла для задоволення потреб вугледобувного підприємства в опаленні та гарячій воді. Лише деякі шахти мають досвід переробки метану в

електроенергію або палива для автомобільного транспорту. Переважна ж його частина викидається в атмосферу у вигляді диоксиду вуглецю [4].

Інтенсифікація діяльності в сфері використання метану шляхом створення метановугільної галузі є перспективним напрямком отримання додаткового екологічного, економічного, та соціального ефекту як на макро-, так і на мікрорівні (рис.).

Рисунок – Економічні, екологічні та соціальні ефекти від створення метановугільної галузі (розроблено автором)

На мікрорівні промислова розробка й утилізація метану вугільних родовищ буде сприяти зниженню загальної суми витрат вугледобувних підприємств за рахунок: скорочень відрахувань на

реалізацію програм підвищення безпеки на вугільних шахтах; зменшення фінансування на ліквідацію наслідків аварій на вугільних шахтах та на виплати страхових відшкодувань потерпілим; зменшення обсягів імпортування природного газу; продажу альтернативних видів палива та сировини, скорочення відрахувань на фінансування екологічних програм та здійснення природоохоронних заходів; скорочення витрат на закупівлю енергетичних ресурсів для комунальних потреб; задоволення побутових потреб; створення нових робочих місць.

Додатковий інтерес до процесів емісії шахтного метану в атмосферу викликає Кіотський протокол, підписаний Україною у 1999 р., яким визначено кількісні показники щодо скорочення викидів парникових газів та можливість торгівлі квотами на шкідливі викиди в атмосферу у межах проектів спільного впровадження.

На думку експертів, такий напрямок як метановугільна галузь, буде неухильно розвиватися. До 2020 р. світовий видобуток метану з вугільних пластів досягне 100-150 млрд м³ / рік, а в перспективі промисловий видобуток шахтного метану в світі може досягти 470-600 млрд. м³ / рік, що складе 15-20 % світового видобутку природного газу [5].

На сьогодні в США щодобово видобувається 79 млн. м³ шахтного метану з 6700 діючих свердловин і практично весь цей обсяг переробляється. У Німеччині переробляється більше 80 % добутого метану. Цьому сприяв ухвалений у 2000 р. закон про пріоритетну підтримку використання поновлюваних джерел енергії, виплаті грошових компенсацій за спорудження енергоустановок потужністю менше 50 кВт, що працюють на шахтному метані [3].

Висновки. Створення метановугільної галузі є технологічно можливим, економічно та екологічно доцільним, що підтверджується національними умовами господарювання та світовим досвідом.

Література

1. Сергеев И. В. Руководство по дегазации угольных шахт / И. В. Сергеев, В. С. Забурдяева, В. Г. Рыжков. – К., 2007. – С. 117-120.

2. Угольный метан: перспективы добычи и использования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=6483.

3. Касьянов В. В. Перспективы развития метановой отрасли в Украине / В. В. Касьянов. – К., 2011. – С. 6-11.

4. Трегобчук В. Необходимость эколого-экономической модели рыночных реформ в Украине / В. Трегобчук, О. Веклич // Экономика Украины. – 1997. – № 4. – С. 12-23.

5. Сланцевый газ как гарантия безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zasyadko.net/index.php/ru/component/content/article/34-newsarchivesru/407-news20110817slanetc.html>.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Филиппова Ю.А., к.э.н., старший преподаватель,
Алёхова С.И., ОКУ «Бакалавр»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

В настоящее время одной из приоритетных целей государства является обеспечение безопасности экономических систем. Проникновение в финансовую систему страны средств, имеющих коррупционное, преступное происхождение, представляет серьезную угрозу экономической стабильности и финансовой устойчивости любого государства, в том числе и Российской Федерации.

Актуальность противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, обусловлена присутствием в обороте

наличных денежных средств, использованием развитых небанковских систем международных переводов и других механизмов проведения платежей и расчетов.

Целью исследования является рассмотрение опыта проведения финансового мониторинга в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации.

Проблемам противодействия легализации преступных доходов посвящены работы таких ученых: О.С. Говор, Е.В. Золотарёва, А.С. Карпова, И.А. Новикова [1-4], однако, единый подход в данном вопросе, отсутствует.

Следует отметить, что легализация преступных доходов нарушает нормальное функционирование экономики и основных экономических институтов, создает серьезные препятствия на пути рыночных преобразований.

Уклонение от налогообложения и легализация преступных доходов является стимулом для осуществления сомнительных операций. В связи с этим в экономику России поступают иностранные капиталы в виде инвестиций. В 2012 году около 36,5 % инвестиций поступило в Российскую Федерацию из таких оффшоров: Нидерланды, Кипр, Люксембург.

С целью минимизации угрозы поступлений сомнительных капиталов в 2013 году в России были отозваны лицензии на осуществление операций у 17 банков, а также были увеличены требования к размеру собственного капитала до 180 млн. рублей. Эти действия существенно уменьшают количество мелких банков, зарегистрированных специально для легализации преступных доходов.

В ходе исследования было установлено, что в российской практике основными составляющими противодействия доходов, полученных преступным путем, являются правоохранные меры, в том числе уголовные, и финансовый мониторинг.

Осуществление финансового мониторинга происходит на первичном и государственном уровне. Банки, фондовые биржи

страховые компании, а также другие финансово-кредитные учреждения осуществляют первичный финансовый мониторинг. Государственный мониторинг проводит Центральный банк РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу и другие службы в сфере контроля за проведением финансовых операций.

К функциям Федеральной службы по финансовому мониторингу относится проверка организаций, которые осуществляют финансовые операции; ведение учета организаций, сотрудничает с другими надзорными органами; координация действий с органами исполнительной власти, а также сотрудниками прокуратуры и правоохранительной деятельности.

Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу позволяют: приостанавливать операции с денежными средствами, которые вызывают подозрение и заставляют усомниться в их происхождении, на срок до пяти дней; отправлять информацию в органы прокуратуры и правоохранительные учреждения.

Служба по финансовому мониторингу ведет активную работу, в сфере своей компетенции, с другими странами, участвует в работе разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием денег», по оценке мер противодействия легализации преступных доходов, по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет сотрудничество с подразделениями финансовых разведок иностранных государств, в первую очередь в рамках международного профессионального объединения ПФР – Группы «Эгмонт».

Создание мегарегулятора во главе с Центральным банком позволило значительно оздоровить финансовые институты. Количество операций, связанных с выводом денег за рубеж по сомнительным операциям, сократилось почти в два раза. В общей сложности проведено почти 40 тысяч финансовых расследований, возбуждено около 1500 уголовных дел. Запущен механизм

замораживания активов террористов (в общей сложности порядка 3 500 тысяч счетов лиц, имеющих отношение к террористической деятельности). Ликвидировано 15 крупных теневых площадок, через них прокручивалось порядка 90 миллиардов рублей. Банками было приостановлено сомнительных операций на сумму 137 миллиардов.

Следующим шагом возврата денежных средств в страну, является решение вопроса об амнистии капитала. Англия обязала россиян, имеющих там счета, обосновать природу происхождения денег. Создание необходимой правовой базы в этом вопросе должно стимулировать граждан, имеющих капитал за границей, не дожидаться амнистии, а возвращать капитал в Россию. Иначе, английские партнеры могут воспрепятствовать возвращению финансовых ресурсов в российскую юрисдикцию [5].

Выводы. Несмотря на сформировавшуюся систему органов контроля, на наличие законодательной базы, удовлетворяющей международным требованиям, российская система противодействия легализации доходов должна совершенствоваться. Для Российской Федерации организация качественной работы по противодействию легализации теневых доходов является важным аспектом для создания имиджа страны, привлечения инвестиций, обеспечения экономической безопасности.

Литература

1. Говор О. С. Проблемы легализации доходов в Российской Федерации: состояние и перспективы / О. С. Говор // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2012. – № 3 (19). – С. 55-59.

2. Золотарев Е. В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях : автореферат канд. экон. наук / Е. В. Золотарев, 2014. – 193 с.

3. Карпов А. С. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: регулирование деятельности оффшорных центров / А. С. Карпов // Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – № 5. – С. 266-269.

4. Новиков И. А. Российская система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / И. А. Новиков // Власть. – 2012. – № 3. – С. 63-66.

5. Иванова И. В. Главная задача - повышение прозрачности реальной экономики / И. В. Иванова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fedsfm.ru/content/files/журнал/brochure8_rus_18.pdf.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

*Фомина Е.А., к.э.н., доцент,
Халина В.В. студентка ОКУ «специалист»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

В современных условиях глобализация превратилась в важнейшую объективную закономерность развития мировой экономики, которая приобретает все более выраженную направленность в своем влиянии на национальные хозяйства и международный бизнес.

Внешнеэкономическая деятельность является одним из ведущих факторов развития экономики. Для перехода экономики на новые условия функционирования необходимо понимание новой экономической платформы развития региона.

Целью исследования является систематизация факторов, влияющих на развитие внешнеэкономической деятельности

Донецкого региона и выявление направлений трансформации внешнеэкономической деятельности.

Донбасс на данный момент находится в сложной экономической ситуации. Развитие внешнеэкономической деятельности – это присутствие на внешних рынках и совершенствование структуры экспорта и импорта. Для развития региона необходима разработка стратегии урегулирования внешнеэкономической ситуации для выхода на новые уровни. Общими требованиями являются такие [1-3]:

- свободное движение капитала;
- высокая мобильность рабочей силы;
- единое, прозрачное информационное пространство;
- единство в стандартах и оценках регионального управления.

Сегодня Донецкий регион столкнулся с множеством проблем, одна из которых – совершенствование налогового, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности для предотвращения развития теневой экономики. С этой целью должно быть осуществлено косвенное влияние через совершенствование законодательной системы, стимулирование легализации предпринимательской деятельности.

Высокая концентрация населения обуславливает обширный потребительский рынок, а наличие развитого рынка труда делает регион привлекательным для инвестиций. Для развития внешнеэкономической деятельности в современных условиях также необходимо внедрение инновационной продукции. Это позволит повысить конкурентоспособность региона и эффективно реализовывать внешнеэкономические связи.

Интеграция в современную экономику – это сложный и длительный процесс. Необходимо учитывать особенности региона, инновации, международные проекты, государственное регулирование, чтобы регион был конкурентоспособным и востребованным на внешнем рынке (рис.).

Рисунок – Факторы развития внешнеэкономической деятельности региона

Выводы. Социально-экономическое развитие региона, формирование его целостной и сбалансированной системы требует постоянного совершенствования управления, наличия надежно и эффективно функционирующего хозяйственного механизма, выполняющего в каждом звене региона три важнейшие функции. Первая – обеспечение достижения высоких качественных показателей в данном звене; вторая – эффективное воздействие с помощью экономических рычагов на своих партнеров с целью достижения лучших производственных и экономических результатов; третья – создание гибких форм и методов хозяйствования, управления экономикой региона, его межотраслевых связей.

Важным шагом анализа становится рыночная трансформация на местах и формирование научного подхода к процессам рыночной трансформации на уровне регионального хозяйственного комплекса.

Литература

1. Оборина Е. Д. Внешнеэкономическая деятельность как фактор структурной модернизации экономики / Е. Д. Оборина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://gisap.eu/ru/node/1141>.

2. Глобализация и экономическое развитие: национальный аспект : Монография / Ю. В. Макогон, В. В. Дергачева, Е. А. Пашко,

П. А. Фильянов ; Донецк. нац. ун-т., Донецк. гос. ун-т экономики и торговли им. М.И. Туган-Барановского. – Донецк, 2006. – 259 с.

3. Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства : Монографія / А. П. Румянцев, І. М. Корнілова та ін. ; За ред. А. П. Румянцева. – К. : ДК центр, 2011. – 278 с.

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА РІВНІ РЕГІОНУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

*Хоменко І.О., к.е.н., доцент,
Башук А.М., студентка ОКР «магістр»,
Чернігівський національний технологічний університет,
м. Чернігів, Україна*

На сучасному етапі виникає жорстка потреба у економії енергії, але при цьому важливо враховувати екологічну безпеку. Природні ресурси, які використовує людство останні 150 років, відновлюються, однак дуже повільно. На появу сучасних запасів нафти, газу та вугілля пішли мільйони років, а вичерпано їх буде протягом найближчих 50-70 років [1]. Унаслідок трансформації природно-техногенних (гірничо-видобувних, гірничо-переробних) та інших систем, їхньої ліквідації та після ліквідаційний період виникає низка проблем, пов'язаних з екологічним станом навколишнього середовища [2].

Метою дослідження є узагальнення світового досвіду енергозбереження та використання альтернативних технологій задля забезпечення екобалансу країни.

Неминучий вплив видобутку нафти та сланцевого газу проявляється у використанні великих площ землі під бурильні майданчики, паркувальні і маневрувальні зони для вантажних автомобілів. Основними можливими негативними впливами є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, забруднення підземних

вод неконтрольованими газовими та рідинними потоками, що спричинюються їх викидами чи розливами, витік бурильних рідин та неконтрольоване скидання відпрацьованої води. Видобувні рідини містять небезпечні речовини, а відпрацьовані води, на додаток, містять важкі метали та радіоактивні матеріали із родовищ [3]. Під час транспортування й переробки вугілля забруднюється ґрунт, повітря, вода. На територіях, де видобувають вугілля, важко відновити рослинність, особливо деревну, через домішки, що підвищують кислотність ґрунтів. Схили пагорбів з пухкою землею легко розмивають зливові дощі. Такі території потребують складних рекультиваційних заходів [4].

Спалювання нафти, газу та вугілля не тільки шкодить оточуючому середовищу та негативно впливає на здоров'я людини, але й призводить до конфліктів та воєн за енергоресурси. Джерелом, яке може використовуватись замість корисних копалин є енергія, яка постійно існує або періодично виникає в навколишньому середовищі в якості потоків енергії сонця, вітру, геотермальної енергії, енергії морів, океанів і біомаси [5].

Не можна сказати, що на шляху до екологізації енергозбереження Україна не робить жодних кроків. Україна за 2013 рік забезпечила всього на рівні 0,2 % виробництва електроенергії альтернативною енергетикою у загальному енергобалансі країни. Але її частка у загальному виробництві поступово зростає. Наприклад, 2012 році у Чернігові ПАТ "Облтеплокомуненерго" розпочав реалізацію проекту щодо збору та утилізації звалищного газу на міському полігоні твердих побутових відходів. На цьому полігоні утворюються великі обсяги біогазу. Проект реалізується ПАТ "Облтеплокомуненерго". У планах буріння 60 свердловин, будівництво газопроводу від полігону до котельні. Отриманий біогаз використовуватиметься для підігріву води у будинках на Масанах. Він коштуватиме дешевше ніж природній, а це дозволить економити на закупівлі імпортного газу.

Значно покращиться екологічна ситуація. За словами фахівців запасів біогазу на сміттєзвалищі вистачить на 20-30 років, адже щороку планується добувати 12 мільйоні кубометрів. Відбір газу також дозволить зменшити обсяги захоронення сміття та продовжить строк використання полігону [5].

У листопаді 2012 року була запущена в тестовому режимі біогазова станція на птахофабриці «Оріль-Лідер» у Дніпропетровській області. Її потужність становить 5 МВт (що в еквіваленті дорівнює електрозабезпеченню 15 тис. квартир і тепловому забезпеченню 1500 квартир). Це перша в Європі біогазова станція такої потужності й рівня технологій, що працює на курячому посліді. Для навколишнього середовища виробництво біогазу – абсолютно безпечний, екологічно чистий процес. Функціонування біогазової станції забирає всі запахи, викиди, знімає велике навантаження з очисних споруд водоканалу [6]. Також на території нашої держави розташовані локації джерел сонячної та вітрової енергії [7]. Проте частка електроенергії отриманої з альтернативних джерел в Україні складає лише 0,1 %, у той час, як в Німеччині – 18 % [8].

Якщо враховувати іноземний досвід, то відомо, що у Швеції за останні кілька десятиліть вдалося істотно знизити залежність від викопного палива. Шведи, як дбайливий господар, намагаються інтегрувати в один процес все, що піддається інтегруванню. Наприклад, сміттєспалювальний завод Ходгалена, крім переробки сміття, займається комбінованою виробленням тепло- і електроенергії. Однією з шведських особливостей в енергетичній сфері є централізоване опалення та охолодження приміщень за рахунок використання станцій теплових насосів. Сировиною для таких станцій є потенціал води, атмосфери і землі [9].

Таким чином, у стратегічному плані серед альтернативних джерел енергії найбільш важливу роль в Чернігівському регіоні мають відновлювальні джерела енергії: торф, біомаса (в першу чергу відходи деревообробки), енергія малих річок. Використання цих

джерел енергії відповідає стратегії розвитку, що має забезпечуватися збалансованим вирішенням завдань соціально-економічного розвитку та збереження стану навколишнього середовища та природно-ресурсного потенціалу для задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь.

Висновки. Беручи до уваги досвід провідних держав в умовах інтеграції та глобалізації у сфері енергозбереження, особливостями проведення економіко-екологічної регіональної політики є:

- пріоритетна підтримка проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, технічних і маркетингових досліджень в галузі альтернативної енергетики;

- усвідомлення громадянами економічної та екологічної необхідності запровадження альтернативних джерел енергії у державі;

- сприяння в доступі до пільгових кредитів, безвідсоткових позик та інших інструментів фінансового стимулювання галузі;

- навчання і розповсюдженню інформації про наявний досвід інших країн у виконанні аналогічних програм;

- об'єднання зусиль щодо розвитку регіону з іншими екологічними і соціальними програмами, а також підтримці програми на загальнодержавному рівні.

Література

1. F.A.Q. Або часто задавані питання на тему енергії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://energy-evolution.wix.com/main#!faq/cthx>.

2. Рудько Г. І. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів : Наук. і методолог. основи / Г. І. Рудько, Л. Є. Шкіца ; ред.: Г. І. Рудько ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу, Івано-Франківськ : ЗАТ "НІЧЛАВА", 2001. – 525 с.

3. Mr Stefan Lechtenbohmer. Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES / Lechtenbohmer Stefan / Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health, 2011. – 07. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN>.

4. Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія світу : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Яценко Б. П., Юрківський В. М., Любіцева О. О. та ін. ; За ред. Б. П. Яценка. – К. : Форум, 2004. – 35 с.

5. Останні інновації у світі альтернативних джерел енергії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.eko-if.com/news/ostann%D1%96-%D1%96novats%D1%96i-u-sv%D1%96t%D1%96-alternativnikh-dzherel-energ%D1%96i/>.

6. Досвід енергозбереження в різних країнах світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://market.avianua.com/?p=4042>.

7. Вінклер І. А. Екологічна безпека джерел енергії : від традиційних до сучасних і перспективних : навч. посібник для ВНЗ [рек. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України] / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Львів : Новий Світ – 2000, 2012. – 276 с. : іл. - (Вища освіта в Україні).

8. Біогаз – майбутнє альтернативної енергетики України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.qclub.org.ua/analytics/biogas-maibutne-alternativnoi-energetiki-ukraini/>.

9. На сміттєзвалищі в Масанах добуватимуть біогаз для потреб Чернігова» Сергій Корж за матеріалами ТРК «Дитинець» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.gorod.cn.ua/news/foto-i-video/38997-na-smittezvalishi-v-masanah-dobuvatimut-biogaz-dlja-potreb-chernigova-video.html>.

**АНАЛІЗ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ**

*Хоменко І.О., к.е.н., доцент,
Никипорець В.Ф., студентка ОКР «магістр»,
Чернігівський національний технологічний університет,
м. Чернігів, Україна*

Перед суспільством завжди існувала проблема ефективного використання природних ресурсів, вирішення якої давало б змогу повністю задовольнити потреби людини. До кінця ХХ ст. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи. Це призвело до розробки теорії еколого-економічних систем, основним завданням якої є здійснити інтеграцію економіки і природи без шкідливих наслідків для довкілля з метою розвитку суспільства.

В економічній літературі широко висвітлюються питання управління еколого-економічним потенціалом як складовою частиною в загальній системі управління регіону. Серед науковців, праці яких присвячені дослідженню еколого-економічного потенціалу, слід відзначити Євдокимов Ф.І., Мізіна О.В. [1], Леоненко Є.А. [2], Лапін Є.В. [3], Симионов Р.Ю., Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко. І.М. [4], Беляєва Г.Є. [5] та інших учених.

Метою дослідження є аналіз еколого-економічного потенціалу і методів управління промисловістю Чернігівської області.

Чернігівська область є однією з областей, що має значний еколого-економічний потенціал країни. Проте сьогодні вона характеризується низьким економічним розвитком. Причиною цього

є наявність незадіяних резервів та нераціональна взаємодія суспільства з природним середовищем, що викликає економічні збитки від забруднення довкілля.

Чернігівська область розташована у північній частині України і є однією з найбільших областей України (31,9 тис. кв.км.), що займає 5 % її території [6]. Транспортна доступність відіграє важливу роль у формуванні економічного потенціалу регіону. Враховуючи унікальність географічного положення Чернігівської області, її транспортна система набуває міждержавного значення. Особливу роль відіграє автомобільний транспорт.

Аналіз галузевої структури господарського комплексу Чернігівської області свідчить про відносно невисокий рівень індустріального розвитку порівняно з іншими регіонами України. Найбільш перспективними галузями промисловості для інвестування в області є: харчова і легка – зі швидким періодом окупності, нафтогазовидобувна і хімічна – з високим рівнем прибутковості, а також наукоємні галузі машинобудування [7-8].

В області зосереджені значні запаси корисних копалин. Загальнодержавне значення мають нафта і газ, високоякісні скляні піски, торф, дедалі більше в господарський обіг залучаються родовища крейди та цегельної сировини. На території регіону відкрито єдине в Україні родовище бішофіту, унікального за своїми властивостями та сферами застосування, поширені джерела мінеральних вод [6].

Чернігівщина має значний сільськогосподарський потенціал і є однією із найбільших аграрно-розвинутих в Україні. Сільськогосподарські угіддя займають 2,1 млн. га. У поліській частині найбільший розвиток, поряд із зерновими культурами, отримали виробництво картоплі й вирощування льону, в лісостеповій – зернове господарство й вирощування цукрових буряків. Стрімко розвиваються особисті підсобні господарства селян, які забезпечують виробництво двох третин сільськогосподарської продукції області [9]. В структурі сільськогосподарського виробництва значне місце

належить тваринництву, в основному м'ясо-молочного напрямку, свинарству і птахівництву. Також Чернігівщина має значний потенціал для розвитку деревообробної промисловості. Загальна площа земель лісового фонду становить більше 700 тис. га, в деяких районах області площа лісів займає більше 40 % загальної площі району (середній показник по області – 20,5 %) [10].

На Чернігівщині сконцентровано 5 відсотків сільгоспугідь нашої держави (більше 2 млн.га). Тут вирощується половина українського льону, суттєва частина картоплі, зернових, виробляється близько 5 відсотків молока та м'яса. У результаті аграрної реформи стрімко розвиваються особисті підсобні господарства селян, які забезпечують виробництво двох третин сільгосппродукції області [6].

Головними проблемами Чернігівського регіону є: демографічна криза, безробіття, бідність, міграція, низький рівень життя. Для вирішення даних проблем, потрібно вживати заходи щодо, поліпшення демографічної ситуації і стимулювання здорового способу життя, забезпечення продуктивної зайнятості населення та запобігання безробіттю, підвищення рівня життя і подолання бідності.

Управління промисловістю в області ґрунтується на використанні різноманітних методів, за допомогою яких втілюються в життя принципи керівництва економікою. Першим і найважливішим методом управління промисловістю в Чернігівській області є економічний метод, який повинен забезпечувати оптимальне використання промислового потенціалу, тобто сприяти отриманню позитивних фінансових результатів від діяльності підприємств. Також значне місце в системі управління промисловістю посідають адміністративні методи управління, які ґрунтуються на законодавстві України. На кожний рік розробляються програми промислового розвитку Чернігівського регіону, а також затверджуються нормативно-правові акти стосовно підтримки деяких галузей промисловості.

Соціальні методи управління промисловістю також є важливою складовою системи управління. Тут соціальна складова впливає не безпосередньо на об'єкт управління, а опосередковано через державу та/або окремих власників та користувачів. Соціальні методи управління повинні підкріплюватись встановленням норм та регламентуванням діяльності, а також формуванням дозволів та заборон [7].

Досить важливим методом управління промисловістю є екологічний, який спрямований на зниження негативного впливу діяльності промислових підприємств на довкілля. Екологічні проблеми в Україні щодня загострюються зі зростанням антропогенного навантаження, а способи їх вирішення прямо залежать від коштів, які необхідно вкласти, для того щоб запобігти заподіяння шкоди здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу. В Чернігівській області екологічні методи застосовуються не повністю, адже для повного введення у виробництво ресурсозберігаючого та безвідходного обладнання бракує коштів. Також спостерігається виснаження ґрунту – збіднення ґрунту поживними речовинами в результаті неправильної агротехніки та тривалого вирощування сільськогосподарських культур.

Загалом, слід відзначити, що роль та значення еколого-економічного потенціалу в суспільному виробництві не залишаються незмінними. Потенціал підприємств є передумовою прискорення науково-технічного прогресу, а також соціально-економічного розвитку регіону. Покращення використання усіх складових потенціалу сприяє росту інвестиційних ресурсів і виробництва продукції, а його якісні характеристики визначають ступінь задоволення матеріальних та духовних потреб суспільства, а також якість економічного і соціального росту.

Висновки. Формування шляхів підвищення ефективності використання еколого-економічного потенціалу повинно відбуватися із застосуванням зазначених методів управління, які відіграють

вирішальну роль і обумовлюють ефективність використання матеріальних та інших ресурсів.

Література

1. Євдокимов Ф. І. Дослідження категорії „економічний потенціал промислового підприємства” / Ф. І. Євдокимов, О. В. Мізіна // Наукові праці ДонНТУ. – Серія 6, Економічна. – 2004. – Випуск 75. – С. 54–59.

2. Леоненко Е. А. Управление социально-экономическим потенциалом в российских драгмейкерах / Е. А. Леоненко / Электронное научное периодическое издание МГУ им. Н.П.Огарева – 2008. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.sisupr.mrsu.ru.

3. Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління / Є. В. Лапін // Вісник СумДУ. – Серія Економіка, Т. 2. – № 1. – 2007. – С. 63-71.

4. Должанський І. З. Управління потенціалом підприємства. Навчальний посібник / Должанський І. З., Загорна Т. О., Удалих О. О., Герасименко. І. М. та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.

5. Беляєва Г.Є. Дослідження сутності та методичних підходів до оцінки еколого-економічного потенціалу підприємства.//Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців – Науки: економіка, політологія, історія.- 2010.- №5(106).-275 с., - С.78-95.

6. Чернігівська область / Регіональний потенціал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.rada.com.ua/ukr/RegionsPotential/Chernihiv/>.

7. Трегуб М. Обґрунтування методів управління земельними ресурсами промислових міст / М. Трегуб, Ю. Трегуб / Журнал «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». – Випуск II

(28), 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25101/1/13-54-57.pdf>.

8. Шабардіна Ю. В. Регіональні особливості формування рекреаційного потенціалу Чернігівської області / Ю. В. Шабардіна. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – № 4 (54) [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <http://vistnic.stu.cn.ua/index.pl?id=39&j=1&task=arcl>.

9. Чернігівська область / Всеукраїнська експертна мережа [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <http://www.experts.in.ua/regions/detail.php?ID=4360>.

10. Чернігівська область / Сількогосподарський потенціал [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <http://investukraine.com/uk/1852-chernihiv-region#sthash.Jjt6hkxN.dpuf>.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

*Шестаков В.И., к.м.н., доцент
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

Проблемы безопасности, оценки риска и защиты от опасностей сопровождали человечество со времени его появления. Первым документальным подтверждением этого факта является, видимо, Ветхий Завет (восьмой век до нашей эры). В Пятой Книге Моисеевой, Второзаконие, гл. 22, стих 8 сказано буквально следующее: «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не нанести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него».

Цель исследования. Вопросы безопасности и охраны труда, а также здоровья работников являются очень важными и актуальными

для любого предприятия в мире, в том числе для малого или среднего бизнеса.

Охрана труда – это важнейший элемент социальной политики современного государства. Без соблюдения законов по охране труда, а также без модернизации мер по обеспечению безопасных условий труда на предприятиях невозможно эффективное развитие бизнеса.

Зарубежный опыт снижения опасностей на производстве мы рассмотрим на примере программе «Гуттава» в Финляндии.

По Закону о безопасности труда финский работодатель полностью отвечает за охрану труда на своем предприятии, включая безопасность работника. Он должен заботиться о таких аспектах его организации, как качество работы, условия труда, состояние и структура (возраст и пол) рабочей силы на предприятии, профессионализм работников и умение работать при соблюдении правил и норм охраны труда.

Предприниматель обязан ознакомить своего работника с условиями труда на его рабочем месте, с правильными и безопасными приемами труда, а также с распоряжениями дирекции по обеспечению безопасности на предприятии или в организации. Со своей стороны, работник должен соблюдать все правила и не нарушать распоряжений, сообщать руководству или уполномоченному по охране труда о замеченных недостатках и нарушениях. Закон исходит из принципа, что профессиональный работник должен быть компетентным в области охраны труда, поддерживать знания и профессиональные навыки на необходимом уровне.

Первоначальное обучения молодых работников приемам безопасного труда происходит за счет компании. Работодатель должен заботиться о повышении квалификации специалиста по охране труда не реже одного раза в 3 года и оплачивать обучение. Одной из особенностей обучения в Финляндии трудящихся методам безопасного труда являются проводимые Министерством

здравоохранения и социальных структур является совместно с организациями предпринимателей и профсоюзами проводить массовые кампании, направленные на сокращение числа несчастных случаев на производстве, улучшение производственной среды и повышение благосостояния работников. В их числе можно отметить кампанию «Туттава» (это слово переводится на русский язык как «безопасные производственные навыки»). Разработал и предложил этот проект Финский институт охраны здоровья на производстве.

Как показывает статистика, 85% всех нежелательных последствий, таких как смерть и инвалидность в результате несчастных случаев, потерянное рабочее время, расходы по оказанию медицинской помощи, потеря оборудования и части доходов предприятий происходят по причине неправильного поведения работников, т.е. «человеческим фактором».

Проект «Туттава» сводится, прежде всего, к наведению и соблюдению порядка на рабочих местах, к безусловному выполнению всех норм безопасности труда, что достигается за счет усилий всего коллектива после обсуждения всех проблем с работодателем и каждого работника в отдельности. При этом предполагается соблюдение дисциплины труда и распространение позитивной информации, тщательность хранения материалов и инструмента, поддержание чистоты и порядка на рабочих местах. При этом администрация обязана ликвидировать все обнаруженные недостатки.

Ведущей организацией, занимающейся с 1955 года обучением в области охраны труда и здоровья, является Финский институт охраны здоровья на производстве, который проводит эту деятельность параллельно с большой научно-исследовательской работой.

Обучение в области охраны труда и здоровья проводятся на курсах, которые делятся на долгосрочные и краткосрочные, рассчитанные на занятия в течение одного-двух дней (примером последних служат двухдневные занятия, посвященные повышению работоспособности пожилых людей).

В учебные программы Института включены курсы продвинутого обучения для профактивистов и специалистов низшего и среднего звена, а также курсы повышения квалификации, направленные на поддержание и развитие профессиональных знаний и навыков. Эти курсы предназначены для имеющих высшее образование профессионалов и экспертов в области охраны труда на производстве, для персонала, занимающегося профилактикой травматизма, а также для сотрудников администрации и производственных подразделений

Организуются также курсы дистанционного обучения, которые в последнее время становятся весьма популярными. Все они рассчитаны на четыре недели занятий, причем их программы не отличаются от программ стационарных курсов.

Выводы. Финский проект «Туттава» сводится, прежде всего, к наведению и соблюдению порядка на рабочих местах, к безусловному выполнению всех норм безопасности труда, что достигается за счет усилий всего коллектива после обсуждения всех проблем с работодателем и каждого работника в отдельности.

Эффективное управление системой охраны труда гарантирует снижение травматизма до минимума, здоровый климат в коллективе, повышение производительности, заметную экономическую отдачу и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РЕГІОНУ

*Яблонська Н.Г., старший викладач,
Донецький державний університет управління,
м. Донецьк, ДНР*

Реалізація курсу трансформації економіки держави спираючись на внутрішні джерела росту потребує значних її зусиль в регулюванні ринково-господарських перетворень в регіонах. В теперішній час

джерелом подібних засобів можуть бути інвестиції, які дозволять подолати спад виробництва, надмірну залежність вітчизняної промисловості від світової кон'юнктури, забезпечити відродження науково-технічного та виробничого потенціалу країни, підтримуючи розвиток регіональних господарських одиниць. Нерівномірність соціально-економічного стану регіонів, що є об'єктивним результатом різноманітності умов їх розвитку, призводить до поглиблення регіональних диспропорцій розміщення інвестиційних ресурсів.

Підвищення ефективності функціонування регіональної господарської системи, забезпечення її конкурентоспроможності зумовлюють необхідність постійного пошуку шляхів активізації інвестиційної діяльності. На сучасному етапі розвитку української економіки почали активно вивчатися інвестиційні процеси на регіональному рівні, спочатку на базі закордонних, а потім вітчизняних методик з метою імплементації досвіду та розроблення заходів щодо підвищення інвестиційної активності регіонів. Однак, до теперішнього часу на необхідному рівні не розроблено єдиного підходу до розгляду інвестиційного клімату.

Вагомий внесок у дослідження теоретичних основ формування інвестиційного клімату в регіоні зробили О.І. Амоша, І.О. Бланк, А.М. Асаул, Т.М. Власюк, О.А. Демидов. Відповідно до загального підходу інвестиційний клімат – це середовище, в якому відбуваються інвестиційні процеси. Воно формується під впливом політичних, економічних, юридичних, соціальних та інших факторів, що визначають умови інвестиційної діяльності в регіоні і ступінь ризику інвестицій. Прихильники цього ж підходу, на регіональному рівні під інвестиційний кліматом розуміють здатність соціоеколого-економічної системи регіону до прийому інвестицій, тобто характеризуються не стимули, а здатність регіону освоїти інвестиції. При цьому здатність вже сама по собі є стимулом за умови того, що виправдовує вимоги інвестора. Більш конкретним є визначення інвестиційного клімату як узагальненої характеристики сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних,

соціокультурних передумов, які зумовлюють привабливість і доцільність інвестування в ту чи іншу господарську систему (економіку країни, регіону, корпорації).

Метою дослідження є виокремлення структурних елементів інвестиційного клімату регіону.

Дослідження наукової літератури дозволяє виокремити основні складові (структурні елементи) інвестиційного клімату: інвестиційний потенціал, інвестиційну активність, інвестиційну привабливість, інвестиційні ризики.

У свою чергу, інвестиційний потенціал складається з інвестиційних ресурсів і інфраструктури інвестиційної діяльності; інвестиційна привабливість є якісною стороною інвестиційного клімату й визначається наявністю некомерційних інвестиційних ризиків і розвитком інституціонального середовища, до якого слід віднести формальні правила й неформальні обмеження інвестиційної діяльності.

Другою складовою інвестиційного клімату є інвестиційна активність, тобто реальний розвиток і інтенсивність інвестиційної діяльності, що характеризуються обсягом і темпами залучення інвестицій в основний капітал регіону.

Необхідно зазначити, що інвестиційний клімат носить об'єктивний характер, він один і той же для всіх груп інвесторів. У свою чергу, інвестиційна привабливість – це оцінка конкретним інвестором об'єкта інвестування, тобто у різних груп інвесторів можуть бути різні погляди на інвестиційну привабливість одного й того ж об'єкта інвестування. Таким чином, інвестиційна привабливість формується в об'єктивному середовищі, яке представляє собою інвестиційний клімат, тобто є однією з його складових. У свою чергу інвестиційна привабливість може розглядатися як «взаємозв'язок інвестиційного потенціалу (сукупність умов, факторів, що приваблюють або відштовхують інвесторів) та інвестиційних ризиків (сукупність факторів, під

впливом яких складається ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат в умовах невизначеності результатів інвестиційної діяльності або ймовірність повного або часткового недосягнення результатів здійснення інвестицій)».

Визначено, що регулювання інвестиційних процесів у регіоні, а саме формування сприятливого інвестиційного клімату, відбувається під впливом низки факторів: 1) фактори, що впливають на рівень інвестиційного потенціалу (природно-географічний, трудовий, інноваційний, інституційний, інфраструктурний, фінансовий, споживчий); 2) фактори, що визначають рівень інвестиційних ризиків (законодавчий, політичний, економічний, соціальний, екологічний, кримінальний); 3) фактори, що обумовлюють інвестиційну активність (інтеграція виробництва, активізація введення нових виробничих потужностей, розвиток прямих і портфельних інвестицій, реалізація інвестиційних проектів).

Висновки. З огляду на вищезазначене найбільш поширеним методом оцінки інвестиційного клімату є факторний підхід, який припускає, що рівень інвестиційного клімату визначається сукупністю узагальнюючих оцінок за основними напрямками, які в свою чергу складаються з оцінок по кінцевому числу приватних показників і параметрів в рамках кожного з напрямків. Виходячи з оцінки інвестиційного клімату можна виділити групи регіонів за рівнем інвестиційної привабливості та диференціювати рекомендації за напрямками інвестування.

ЛИЗИНГ КАК ИСТОЧНИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

*Яблонская Н.Г., ст. преподаватель,
Заварзина Я.С., студентка ОКР «специалист»,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

В современных условиях рыночные преобразования в украинской экономике сопровождаются проблемными аспектами в обновлении и модернизации основных производственных фондов с применением новейших технологий. Дополнительные осложнения для развития экономики создает дефицит финансовых ресурсов у субъектов хозяйствования. Сегодня существование шахтного предприятия достаточно сложный процесс, поскольку стоимость шахтного оборудования, предназначенного для добычи полезных ископаемых достаточно высокая, что сказывается на себестоимости их добычи и приводит к невысокой рентабельности на рынке. Все вышесказанное обусловило актуальность темы исследования.

Цель исследования – проанализировать и обосновать необходимость использования лизинга для развития угольной отрасли.

Угольная промышленность является одной из базовых отраслей национальной экономики, от стабильной работы которой во многом зависит эффективность работы тепловой энергетики, металлургической промышленности, коммунального хозяйства. Однако, из-за недостаточных капитальных вложений в предыдущих периодах угольная промышленность Донбасса имеет самый старый среди стран СНГ шахтный фонд, а его ускоренное старение привело к формированию отрицательного баланса производственных мощностей. Снижение их объема приобрело постоянную тенденцию.

Динамика основных показателей состояния государственного сектора угольной промышленности показывает, что кризис в отрасли усиливается. Почти 96 % шахт более 20 лет работают без реконструкции [1]. Из-за медленной реструктуризации отрасли в эксплуатации находится значительное количество мелких и средних убыточных неперспективных шахт. Угрожающие масштабы приобрел износ активной части промышленно-производственных фондов отрасли. Из семи тысяч единиц основного стационарного

оборудования две трети отработали свой нормативный срок эксплуатации и требуют немедленной замены [2].

Имеющиеся проблемы в финансовом обеспечении вынуждают угольные предприятия искать нетрадиционные для отечественной экономики источники финансовых ресурсов. К одному из таких источников относят лизинг. Как показывает мировая практика, своим ускоренным развитием многие известные фирмы и компании обязаны лизингу, а должностные лица, в том числе в США, Германии, называют этот вид деятельности обязательным условием для укрепления экономики. Как известно, и в постсоциалистических странах, в частности Белоруссии, России, среди мер по преодолению кризиса также предусмотрен лизинг [3].

Лизинг, как экономическая категория, имеет множество определений. Наиболее точно отражает сущность термина «лизинг» такое определение: лизинг представляет собой инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное пользование с правом последующего выкупа.

Для угольной отрасли вопросы, связанные с обновлением средств производства, следует охарактеризовать, как имеющие особую остроту и первоочередную необходимость решения, поскольку условия их использования обладают специфическими особенностями: высокая степень вероятности выхода из строя, преждевременный износ, риск случайного разрушения, необходимость большого количества ремонтных работ, техническое обслуживание и профилактика.

Качество горно-шахтного оборудования, производимого отечественными предприятиями, можно описать нижеперечисленными данными, касающимися уровня его технического состояния:

- оборудование, соответствующее мировому техническому уровню – 11,9 %;
- оборудование, которое соответствует отечественным стандартам – 61 %;
- оборудование, требующее замены по причине морального и материального износа – 27,1 %.

Таким образом, исследование технических параметров шахтного оборудования, произведенного для Донбасса, позволяет сделать вывод о его значительной отсталости от мировых стандартов, что, в свою очередь, отражает имеющиеся в отрасли проблемы и побуждает предприятия отрасли к приобретению оборудования иностранного происхождения.

Преимущества использования лизинга горно-шахтного оборудования состоят в следующем:

- согласно принципам реализации лизинговых отношений объекты лизинга приобретаются за полную стоимость лизинговым предприятием и затем сдаются в аренду лизингополучателю за определенную плату в течение срока основной аренды. Горно-шахтное оборудование в целом можно отнести к дорогостоящему и, в этом случае, распределение стоимости по лизинговым платежам целесообразнее покупки;

- общая сумма лизинговых платежей за весь срок лизинговой аренды при договоре с полной выплатой (амортизацией), как правило, выше величины стоимости покупки объекта. Однако, учитывая, что по мере использования объекта в обоих случаях (покупки и лизинга) возникает определенный доход, который при покупке идет на приобретение объекта, а при лизинге составляет прибыль предприятия, формируя сумму высвобожденных средств. Лизинг можно считать относительно дешевым способом обновления основных фондов;

- необходимость технологической линии (очистной комбайн, крепления, конвейеры, откатка электровозами и т.д.) предполагает

возможность аренды как всего оборудования, входящего в технологическую линию, так и отдельных видов. То есть позволяет использовать гибкость лизинговых отношений с позиции финансовых планов предприятия;

- возможность смешанной и натуральной оплаты поднимает интерес к сотрудничеству с отраслевыми предприятиями у отечественных и зарубежных потребителей сырья, которые, с целью укрепления этого сотрудничества, могут сами или через посредника приобретать или сдавать в аренду необходимое оборудование;

- из-за высокой степени вероятности нарушения условий производства, выхода из строя оборудования в связи с ухудшением горно-геологических условий для лизингополучателя на первый план выходят вопросы, касающиеся гарантии условий договора, страхования сделки;

- анализ индексирования мировых цен на горно-шахтное оборудование и угольное сырье показывает наиболее высокие темпы роста цен на сырье. С позиции горнодобывающего предприятия это можно расценить как благоприятные условия для лизингового договора с партнером, который предоставляет в лизинг оборудование.

Выводы. Для дальнейшего развития действующих шахт, повышения экономической эффективности их работы следует осуществить реконструкцию и техническое переоснащение угледобывающих предприятий путем привлечения финансовых ресурсов. Развитие угольной промышленности возможно только при реализации единой, целенаправленной, скоординированной политики, которая базируется на углубленном изучении и использовании собственных возможностей, а также опыте стран, которые решали аналогичные вопросы на разных этапах своего развития.

С народнохозяйственной точки зрения, лизинг служит средством реализации продукции, развития производства, внедрения научно-технического прогресса, создания новых рабочих мест, поэтому

государство заинтересовано в поддержке и расширении лизинговых операций. Также, лизинг выгоден государству, поскольку задолженность предприятий иностранным лизингодателям не засчитывается в общей финансовой задолженности стран-импортеров, на чьей территории находятся лизингополучатели.

Таким образом, лизинг можно рассматривать как одну из самых привлекательных и перспективных форм инвестирования, способную значительно ускорить процесс обновления материально-технической базы и вхождения экономики Украины в структуру мирового рынка.

Литература

1. ОЕСР/МЕА. Україна: огляд енергетичної політики. – Франція, IEA Publications, 2006. – 380 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.iea.org/Textbase/nppdf/stud/06/Ukraine2006-UKR.pdf/.

2. Проект Концепції Державної цільової економічної програми розвитку вугільної промисловості на 2011-2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=196451&cat_id=194359.

3. Іванілов О. С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА

*Кондрыкинский С.В., аспирант,
Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк, ДНР*

В современной практике осуществления молодежной политики страны сталкиваются со многими препятствиями и проблемами. Правильная и эффективная реализация такого социально-экономического и общественно-политического процесса, как

молодежная политика, предполагает комплексное применение всех существующих механизмов и методов управления (менеджмента) в процессах регулирования развития молодежи.

Для рассмотрения вопросов, связанных с государственной молодежной политикой, необходимо, прежде всего, уточнить само понятие «молодежная политика». Более детально, под понятием «молодежная политика», следует понимать социально-политический и общественно-экономический процесс, развитию которого свойственны общие социальные и экономические закономерности и тенденции, характерные национальные и присущие молодому поколению черты. Помимо этого, необходимо учитывать вероятностный характер этого процесса. Поскольку именно вероятностных характер предопределяет необходимость применения систем менеджмента в процессах регулирования развития современной молодежи.

Государственная молодежная политика представляет собой целенаправленную деятельность государства по созданию социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи в интересах всего общества. Объектом государственной политики являются молодые люди от 14 до 30 лет, молодые семьи и молодежные объединения. Основными целями государственной молодежной политики являются:

1. Содействие социальному, культурному, культурному и физическому развитию молодежи.
2. Недопущение дискриминации молодых граждан по возрастному цензу.
3. Создание условий для полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества.
4. Расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха.

5. Реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и самой молодежи.

Реализация государственной молодежной политики осуществляется на следующих принципах:

1. Принцип участия: привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и реализации политики и программ, касающихся молодежи и гражданского общества в целом.

2. Принцип социальной компенсации: обеспечение социальной и правовой защищенности молодых граждан, необходимой для восполнения обусловленной возрастом ограниченности их социального статуса.

3. Принцип гарантий: предоставление молодому гражданину гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды, и качество которых должны обеспечивать необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни.

4. Принцип приоритета: оказание предпочтения общественным инициативам по сравнению с соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений при финансировании мероприятий в области молодежной политики.

Основным результатом применения государственной молодежной политики должно стать улучшение положения молодежи в обществе и, в последующем, увеличение вклада молодых людей в развитие страны.

Целью исследования является систематизация опыта отдельных стран мира по формированию и проведению государственной молодежной политики.

Если говорить об основной поддержке молодежи в Китае, эту функцию берет на себя государство, придавая очень большое значение образованию; общественные движения направлены на

борьбу с традициями, которые в настоящее время вошли в категорическое противоречие с современными условиями жизни в Китае. Поскольку Китайское правительство само жестко контролирует бизнес, то об отдельной ответственности бизнеса, взятой на себя добровольно, говорить не приходится.

В свою очередь, Японская социальная политика в основном направлена на создание достойного уровня жизни лицам пожилого возраста, однако, важной составляющей является руководство системой образования, культурой, религией, наукой и спортом. В целом японский подход к реализации молодежной политики заключается в четком распределении ответственности, скоординированности деятельности всех государственных органов и их взаимодействием с социальными, политическими и общественными структурами в работе с молодежью. Например, антидевиантная политика правительства Японии в последние десятилетия носит ярко выраженный адресный характер (направлена на молодежь), который заключается в концентрации профилактических мер на средних и старших классах школы, а также содержат систему мер, позволяющих объединить усилия правительства, семьи, школы, общественности.

В Турции вопросами молодежи занимаются 14 министерств и ведомств в соответствии со своей спецификой: образование, здравоохранение, трудоустройство, борьба с вредными привычками и др. Некоммерческий сектор, в том числе молодежные организации, существуют без финансовой поддержки государства. Социальное партнерство и связанная с ним ответственность бизнеса, в том числе при реализации молодежной политики, не распространена, так как формы групповых отношений в неевропейских цивилизациях отличаются от западных (иной тип политической культуры, религии, общинный характер отношений).

Проведенные исследования зарубежного опыта различных стран позволяют сделать следующие выводы, о том, что:

- молодежная политика в развитых странах превратилась сегодня в самостоятельное направление деятельности государства;

- государство проводит молодежную политику через систему органов управления и координации, это говорит нам о том, вмешательство государства тем сильнее, чем слабее активность региональных “свободных носителей” молодежных услуг;

- эффективность реализации программ зависит от учета интересов, потребностей, желаний молодежи, ее постоянно меняющихся требований к качеству образования, трудоустройства, досуга, сферы услуг;

- происходит переход от всеобъемлющих, единых, централизованных общегосударственных (национальных) программ для всей молодежи к локальным, целевым, гибким проектам. В процессе осуществления которых акцентируется внимание на усилиях местных (районных) органов власти как более приближенных к конкретным потребителям и учитывающих демографические, социальные, экономические и политические особенности и конкретной территории, где формируется и реализуется молодежная политика.

Молодежная политика в Австрии имеет название «внеклассной», данное понятие позволяет нам понимать, что особый акцент делается на неформальное образование. Согласно австрийскому Федеральному закону «о содействии молодежи», внешкольная работа является важным дополнением к услугам, предоставляемым семьями, возможностями общего и профессионального образования и молодежными социальными службами. В данном случае, цель молодежной политики Австрии будет заключаться в помощи молодым людям справиться с различными проблемами на данном возрастном этапе их жизни.

Поддержка предоставляется в различных формах, но главным тезисом является то, что молодые люди должны научиться самостоятельно принимать решения с учетом собственных

способностей и компетенций. Следует отметить, что на сайте Федерального министерства экономики, семьи и молодежи Австрии существует специальный раздел, посвященный процедуре подаче заявок на финансирование, после соответствующей экспертизы отбираются проекты, допущенные к конкурсу и формирующие основу молодежной политики страны. В 2012 - 2014 годах в соответствии с программой "Руководящих принципов для развития внешкольного образования молодежи и работы с молодежью» установлены следующие приоритеты для финансирования:

- профессиональная ориентация. Это означает, что в центре внимания должны находиться специальности, на которые спрос в ближайшие годы будет только расти. Кроме того, программам профессиональной ориентации целесообразно учитывать демографические изменения и тенденции развития технического прогресса с тем, чтобы молодые люди получали специальности, востребованные на рынке труда, а также, имели возможность сделать карьеру;

- мирное сосуществование, предотвращение насилия, интеграция. Поскольку цель этих проектов заключается в налаживании конструктивного диалога между молодыми людьми разных культур, с разными системами ценностей для предотвращения насилия и дискриминации;

- участие и различные новые формы участия. Это проекты, направленные на вовлечение молодежи в процесс принятия решений, способствующих развитию общества и демократии.

В Азербайджанской Республике в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 09.04.2009 г. № 297-110 «О молодежной политике» молодежь определена как социальная группа в возрасте от 14 до 30 лет. Также в Республике действовала Государственная программа «Азербайджанская молодежь в 2011-2015 годах», которая была направлена на дальнейшее развитие молодежной политики в Азербайджанской Республике, что также немаловажно, на создание условий для активного участия молодежи в

области менеджмента, обеспечение решения проблем трудоустройства и других социально-экономических проблем молодых специалистов.

В Кыргызстане в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 31.07.2009 г. №256 «Об основах государственной молодежной политики», молодежная политика реализуется в отношении лиц в возрасте 14 до 28 лет.

Вместе с тем необходимо отметить, что Министерством по делам молодежи Кыргызской Республики в 2011 году был разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2009 года № 256 “Об основах государственной молодежной политики» в части увеличения возраста молодежи от 14 до 35 лет.

В Молдавии молодежное законодательство представлено Законом «О молодежи», он защищает интересы молодых людей - лиц в возрасте от 16 до 30 лет. Помимо этого, в 2010 году Правительством Республики Молдова утверждены меры по поддержке мероприятий для молодежи. В целях регламентирования финансирования мероприятий для молодежи утверждены порядок финансирования мероприятий для молодежи и нормативы расходов на организацию и проведение мероприятий, программ и проектов для молодежи.

В Республике Узбекистан с 1991 года действует Закон «Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», который определяет основные начала государственной молодежной политики, распространяющейся на граждан в возрасте от 14 до 30 лет, и признается в качестве правовой основы для развития и систематизации соответствующего законодательства.

Необходимо отметить, что практически все международные законодательные акты и программы по вопросам молодежной политики содержат положения о реализации гражданских прав и свобод молодых граждан.

Важное место в молодежных законодательствах занимают вопросы гарантий правовой и социальной защищенности молодежи.

Это вопросы, прежде всего, связаны с:

- защитой государством несовершеннолетних лиц;
- защитой прав отдельных групп молодых граждан (инвалидов, детей с отклонениями в физическом и умственном развитии, детей-сирот, детей, лишившихся попечения родителей, матерей, воспитывающих детей, и т.п.);
- профилактикой наркомании, СПИД и других негативных явлений среди молодежи, а также пропаганда здоровую образа жизни.

Молодежные законы регулируют права молодых граждан в сфере образования и их социальной защиты, определяя, какие социальные услуги гарантируются молодым гражданам по обучению, воспитанию, духовному развитию, профессиональной подготовке; общедоступность всех форм и типов образовательных услуг, предоставляемых государством.

Выводы. Таким образом, основываясь на опыте европейских стран, становится возможным применение некоторые пункты по реализации направлений молодежной политики. Создание системы информационной и консультационной поддержки молодых людей, предоставляющей сведения по актуальной для молодежи проблематике - обучение, трудоустройство, защита своих прав и организация досуга на муниципальном уровне является одним из самых важных шагов по решению молодежных проблем. Поощрение молодежного творчества, инициативы и достижений в науке, искусстве, предпринимательстве комплексом государственных премий и льгот, ориентирование на здоровый патриотизм, единство представителей различных народов и культур, формирование образов активной молодежи, добивающейся успеха в рамках закона и норм общественной морали, отказ от формирования завышенных жизненных стандартов.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

*Погребняк Ю.В., аспирант,
Донецкий государственный университет управления
г. Донецк, ДНР*

Учитывая обстоятельства, которые сложились в Донецком регионе, и проблемы совершенствования механизма внешнеэкономических связей, а также конъюнктуру внешнего рынка, следует отметить, что в настоящее время происходит интенсивный поиск новых форм и методов экономического сотрудничества. Новая региональная политика должна стать прочной основой для активизации инвестиционно-инновационного развития, повышения конкурентоспособности региона на внешних рынках. Ведущая роль в этом процессе принадлежит формированию в Донецком регионе региональных и межрегиональных кластеров, что позволит оптимизировать деятельность производственных систем, активизирует развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, будет способствовать использованию преимуществ специализации компаний, создавая на этой основе мощный синергетический эффект социально-экономического роста на региональном уровне.

Целью работы является обоснование целесообразности создания и функционирования кластеров как инструмента экономического развития территорий.

Актуальной тенденцией мирового экономического развития являются процессы экономической кластеризации, которые направлены на повышение конкурентоспособности экономических субъектов (предприятий, регионов, стран, отдельных территорий и городов) посредством использования преимуществ общественного разделения труда и уплотнения их научно-производственного взаимодействия в результате образования кластерных объединений.

Основоположником кластерной теории в ее нынешнем понимании является американский экономист, профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер. Он первым наиболее законченно концептуализировал феномен кластера и определил его как «сконцентрированную по географическому признаку группу взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу» [1, с. 46].

Основная идея создания кластеров заключается во взаимной координации работы, когда различные по функциональным характеристикам субъекты реализуют общую цель, тем самым повышая эффективность собственной работы, ускоряя достижение запланированных результатов, по определенным приоритетным направлениям развития. Совместное действие всех участников кластера позволяет получать большую выгоду по сравнению с той, которая возникает при отдельном функционировании.

В отличие от обычных форм кооперационно-хозяйственных взаимодействий малого, среднего и крупного бизнеса, кластерные системы характеризуются следующими особенностями: наличие крупного предприятия - лидера, определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы; территориальная локализация основной массы хозяйствующих субъектов – участников кластерной системы; устойчивость хозяйственных связей хозяйствующих субъектов – участников кластерной системы, доминирующее значение этих связей для большинства ее участников; долговременная координация взаимодействия участников системы в рамках ее производственных программ, инновационных процессов, основных систем управления, контроля качества.

Следует отметить, что в этой форме организации промышленных производств заключается ряд серьезных преимуществ для бизнеса, посредством которых кластеры влияют на конкурентную борьбу: повышение производительности труда входящих в кластер фирм и отраслей; увеличение способности к инновациям; стимулирование новых бизнесов, расширяющих границы кластера. Среди важных преимуществ, создаваемых кластером, – доступ фирм и местных организаций внутри кластера к информации о маркетинге, технологиях, текущих потребностях покупателей, которая может быть лучше организована и требует меньших затрат, что позволяет компаниям работать более продуктивно и выходить на передовой уровень производительности. Возможность получения информации о потребителях вызывает расширение клиентской базы и рост масштабов производства.

Участие в кластере предоставляет также преимущества в плане инноваций: доступ к новым технологиям, прогрессивным методам работы для осуществления поставок; возможность более адекватно и быстро реагировать на потребности покупателей [2, с. 291].

Таким образом, главными преимуществами кластерного развития для предприятий-участников кластера являются: повышение продуктивности функционирования предприятий, внедрение новых технологий, активизация бизнес инициативы, стремительное развитие коммуникаций, широкое распространение информации. При этом каждое из данных преимуществ кластерного развития для предприятий-участников кластера обуславливает наличие соответствующих преимуществ для региона, в котором расположен кластер. Кроме того, следует отметить, что факторы кластерного развития не оказывают влияние отдельно друг от друга, они действуют в комплексе, что не дает возможности конкретно установить, к какому итогу на уровне предприятия-участника или региона привел тот или иной фактор.

На сегодняшний день в Донецком регионе практически отсутствуют межрегиональные кластерные объединения. Однако анализ потенциала кластеризации Донецкого региона указывает на наличие конкурентных преимуществ отраслей и предприятий, находящихся на данной территории и возможность объединения и использования данных преимуществ, для повышения конкурентоспособности экономики региона. Так, приоритетными направлениями развития кластеров являются развитие металлургического кластера и кластера сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Однако, реализация кластерных инициатив возможна только при условии активизации государственной политики в сфере кластеризации и создания благоприятной макроэкономической, информационной и правовой среды.

Выводы. В результате исследования доказано, что одним из направлений развития механизмов межрегионального и трансграничного сотрудничества является применение кластерной модели межрегионального сотрудничества, которая, в отличие от обычных форм кооперационно-хозяйственных взаимодействий малого, среднего и крупного бизнеса характеризуется следующими особенностями: наличие крупного предприятия - лидера; территориальная локализация основной массы хозяйствующих субъектов - участников кластерной системы; устойчивость хозяйственных связей хозяйствующих субъектов; долговременная координация взаимодействия участников системы.

Выявлено, что главными преимуществами кластерного развития для предприятий, принимающих участие в кластере, являются: повышение продуктивности функционирования предприятий, внедрение новых технологий, активизация бизнес инициативы, стремительное развитие коммуникаций, широкое распространение информации. При этом каждое из данных преимуществ кластерного развития для предприятий-участников кластера обуславливает наличие соответствующих преимуществ для региона, в котором расположен кластер.

Литература

1. Портер, М. Э. Конкуренция [Текст]: пер. с англ. / М.Э. Портер. - М. : Вильямс, 2006. – 608 с.
2. Ускова, Т. В. Управление устойчивым развитием региона : монография / Т. В. Ускова. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2009. – 355 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. Проблемы мирового и геоэкономического развития

Беганская И.Ю., Назарова А.П.	Проблемы урбанизационных процессов и их влияние на экономическое развитие стран мира	5
Gardok G.	Ausbildungsintegrierter dualer studiengang Bundes republik deutschland	11
Кулешов А.Э.	Особенности экономического развития Китая в современных условиях	15
Мишина Ю.А.	Влияние глобализационных процессов на экономику страны: положительные и отрицательные стороны	18
Петрушевская В.В., Сидоренко К.В.	Особенности мировой глобализации в современных условиях	21
Семенова Т.В.	Современные тенденции институциональной трансформации мировой валютно-финансовой системы ..	25
Святушенко І.А.	Розвиток територіальних громад як основа ефективного самоврядування	30
Святушенко И.А., Саламатина С.Ю.	Глобальные проблемы мирового экономического развития	40
Hoffmann V.	Das soziale unternehmertum in den ländern der welt:die besonderheiten des funktionierens	44
Чучко Е.П., Мингалиева Е.С.	Проблемы и перспективы развития мировой геофинансовой системы	48
Чучко Е.П., Соловьева В.А., Чичиль А.В.	Демографическая проблема в развитии мировой экономики	54

**Секция 2 . Теория и практика современного менеджмента
внешнеэкономической деятельности**

Костровец Л.Б.	Взаимодействие «вуз – студент – работодатель» как основа трудоустройства выпускников	59
Ahmed El Garhy	Marketing research: problems and developing an approach	68
Бухтиярова А.А., Горелова Н.С.	Проблемы развития рынка услуг сферы ВЭД: методические подходы учета	73
Гизатуллин Е. В.	Роль банков в финансировании международной экономической деятельности субъектов хозяйствования .	77
Гизатуллина Е.Н.	Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия на основе контроллинга	83
Маєвська Н.В.	Стратегії інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок	87
Науменко С.Н., Афимченко А.Э.	Обеспечение конкурентоспособности предприятия на внешнем рынке	91
Науменко С.Н., Красноглазова Р.Д.	Технологии сбыта продукции на внешних рынках на примере ООО «Группа компаний «Альтернатива»	94
Науменко С.М., Холом'єва В.Е..	Побудова ефективної системи мотивації сучасного підприємства	100
Петрушевская В.В., Николаенко М.В.	Теоретические аспекты определения сущности понятия «внешнеэкономическая операция»	107
Рябчиков М.А.	Использование системы бюджетирования предприятиями России	111
Соколова М.Н.	Бизнес-процессы внешнеэкономической деятельности предприятия	114

Третьяк А.Н., Волковская К.В.	Международная практика сертификации продукции как гарант успешного развития внешнеэкономической деятельности	117
Третьяк А.Н., Мазур А.В.	Менеджмент внешнеэкономической деятельности зарубежный опыт и возможность применения в Донецком регионе	122
Филиппов А.И.	Формирование экономической компетенции будущих менеджеров в вузе.....	127

Секция 3. Рыночная трансформация экономики региона

Чернов С.А., Яременко О.В.	Актуальные проблемы инновационного развития экономики Донбасса	132
Харченко В.В.	Студенческая корпоративная культура как инновационная форма воспитания в вузе	136
Беганская И.Ю., Рощина Ю.О.	Мировой опыт и тенденции развития сельского (зеленого) туризма	143
Агаркова Н.В., Межевая Т.Е.	Роль государства в рыночной трансформации экономики региона	153
Агаркова Н.В., Сидоренко Д.А.	Стратегические приоритеты рыночной трансформации экономики региона	156
Агафоненко О.Ю.	К вопросу о развитии региональных экономических систем	159
Власов В.О.	Формування нової концепції організації та здійснення державного контролю за господарською діяльністю	164
Гулакова А.В., Кудря А.С.	Особенности рыночной трансформации депрессивной экономики Донецкого региона	173

Гулакова А.В., Педченко Н.А.	Подходы к управлению транзакционными издержками внешнеэкономической сферы	176
Бенченко В.А.	Теоретико-методические основы управления государственным внешним долгом	178
Друзьев В.В.	Стратегические приоритеты рыночной трансформации интернет-провайдеров (isp) в регионе	182
Каракай М.С., Кулешова М.В.	Вплив сільського туризму на економіку країни	184
Крутушкина В. В.	Интеграционные вызовы регулирования развивающихся страховых рынков	192
Кулик Е.И., Охроменко Д.И.	Государственные золотовалютные резервы: зарубежный опыт управления ...	199
Ніколаєва О.М.	Зовнішній борг держави в умовах глобалізаційних процесів	204
Педерсен И.А.	Государственная инновационная политика в условиях рыночной трансформации экономики	208
Разбейко Н.В.	Развитие экспортной деятельности в ДНР.....	215
Святушенко И.А., Вдовиченко А.О.	Рыночная трансформация экономики Донецкого региона: опыт Беларуси	218
Сизоненко О.А.	Створення метановугільної галузі як напряму трансформації економіки регіону.	223
Филиппова Ю.А., Алёхова С.И.	Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем в Российской федерации	227
Фомина Е.А., Халина В.В.	Трансформация внешнеэкономической деятельности Донецкого региона	231

Хоменко І.О., Башук А.М.	Економіко-екологічні аспекти енергозбереження на рівні регіону в умовах інтеграції та глобалізації	234
Хоменко І.О., Никипорець В.Ф.	Аналіз еколого-економічного потенціалу і методи управління промисловістю Чернігівського регіону.....	239
Шестаков В.И.	Зарубежный опыт охраны труда и предупреждение чрезвычайных ситуаций на производстве	244
Яблонська Н.Г.	Структурні елементи інвестиційного клімату регіону	247
Яблонская Н.Г., Заварзина Я.С.	Лизинг как источник привлечения финансовых ресурсов для развития угольной промышленности	250
Кондрыкинский С.В.	Реализация государственной молодежной политики в отдельных странах мира	255
Погребняк Ю.В.	Межрегиональные кластеры как инструмент экономического развития территорий	263

Научное издание

**«РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ»**

**Материалы международной научно-практической
интернет-конференции**

21 – 25 мая 2015 г.

г. Донецк

Материалы, которые публикуются, отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с мнением членов редколлегии сборника.

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании текста публикации обязательно.

Ответственный
за выпуск

Беганская И.Ю.

Корректор

Науменко С.Н.

Компьютерная верстка

Науменко С.Н.

Подписанов печать 02.06.15. Формат 64x84 $\frac{1}{16}$. Бумага финская.
Печать офсетная. Усл.-издат. лист.11,25. Тираж 200 экз. Заказ. № 185.

Донецкий государственный университет управления
83015, г.Донецк-15, ул. Челюскинцев, 163а